

App P 78

Die Dorfzeitung von Teufen

Tüüfner Poscht

Oktober 2016 | 21. Jahrgang | Nr. 8

Online:
www.tposcht.ch

Gassefescht und Viehschauen

Seite 5

DOSSIER Fall Grob ad acta gelegt

Seiten 8 – 12

Das Rätselraten hat ein Ende

Seite 19

Gemeindepäsident Reto Altherr mit Gattin Patrizia an der Wahlfeier. Foto: Alexandra Grüter-Axthammer

weissenstein
swiss jewels

Die Magie

des Aussergewöhnlichen

Gut seit 1927
Goldschmied und Uhrmacher

Marktgasse 7 St.Gallen Tel. 071 222 20 67
www.gut-goldschmied.ch

AKTUELL – WAHL GEMEINDEPRÄSIDENT

Glücklich über den Vertrauensbeweis

Seiten 6 – 7

KRONE-SPEICHER.CH
GASTHAUS

Es geht
wild
zue & her

Die Jagd und das Appenzellerland sind untrennbar miteinander verbunden. Wir präsentieren Ihnen die beste «Ausbeute»: Wildpaste, Nüsslisalat mit Wildschweinschinken, Wildhackbraten, Hirschpfeffer, Rehrücken, Rehschnitzel, Wildgeschnetzeltes mit Eierschwämmliauce etc.
22. September – 9. Oktober, mittags und abends

Hauptstrasse 34 | CH-9042 Speicher
071 343 67 00 | info@krone-speicher.ch

1916 - 2016

100 Jahre
für Sie unterwegs

Planung und Ausführung
Küchen | Möbel | Bäder | Bauleitung

Martin Clavadetscher
eidg. dipl. Schreinermeister

Clavadetscher Schreinerei AG
Teufen/Bühler
Tel 071 222 69 32

www.clavadetscher-ag.ch

NEU:

Umfassende
Projekt-Galerie
auf unserer
Website.

CLAVADETSCHER

IMPRESSUM

Erich Gmünder, Chefredaktor (EG),
Postfach 255, 9053 Teufen,
Telefon 079 311 30 26,
erich.gmuender@tposcht.ch

Redaktion: Erika Preisig-Studach, stv.
Chefredaktorin (EP), erika.preisig@tposcht.ch;
Marlis Schaeppi-Luginbühl (MS), marlis.schaeppi@tposcht.ch;
Sepp Zurmühle (SZ), sepp.zurmuehle@tposcht.ch;
Mägi Walti-Keller (MW), maegi.walti@tposcht.ch;
Felice Angehrn-Tobler (FA), felice.angehrn@tposcht.ch;
Alexandra Grüter-Axthammer (AG), alexandra.grueter@tposcht.ch

Agenda: Erika Preisig-Studach, Engelgasse,
9053 Teufen, Telefon 071 333 30 84.
veranstaltung@tposcht.ch

Inserate-Aannahme: Claudia Looser-Egli,
Steinwischlenstrasse 2, 9052 Niederteufen,
Telefon 071 333 17 30 (Montag-Donnerstag),
Fax 071 333 57 30, Tarif: www.tposcht.ch/
service/mediadaten/, inserate@tposcht.ch

Abonnements: Inland: Fr. 45.-, Ausland: Fr. 60.-,
Übersee: Fr. 70.-. Bestellung an Claudia Looser
oder via E-Mail an abos@tposcht.ch

«Tüüfner Poscht» im Internet: www.tposcht.ch
Grafische Gestaltung, Bildbearbeitung:
Herbert Hauenstein, Postfach 151, 9053 Teufen

Druck und Ausrüstung: Cavelti AG, Gossau
Redaktions- und Inserateschluss: Ausgabe 9,
November 2016: 15. Oktober 2016.
Erscheint monatlich (Juli/August und Dezember/Januar: Doppelnummern).

Auflage: 4000 Exemplare
Die Tüüfner Poscht ist eine unabhängige
Publikation und wird im Gebiet der Gemeinde
Teufen gratis an alle Haushalte verteilt.
Mit der Gemeinde Teufen besteht eine
Leistungsvereinbarung.

Trägerschaft: Verein Tüüfner Poscht,
Erika Preisig, Präsidentin,
Engelgasse, 9053 Teufen

Der Altweiliger Ein Neubeginn zauberte die Teufner Feste

Am 12. September fand im Lindensaal das grosse Reinemachen statt. Gemeinderat und Geschäftsprüfungskommission präsentierten die Ergebnisse der externen Administrativuntersuchung zum Vermächtnis Guyer. Der Bericht wurde von den zahlreichen Anwesenden ohne Diskussion aufgenommen, was wohl als stillschweigende Gutheissung verstanden werden kann. Der Bericht hat seinen Zweck erfüllt: Die Abläufe wurden detailliert dargestellt. Der Vorwurf der Amtsheimnisverletzung wurde aus der Welt geschafft und der verantwortlichen Mitarbeiterin ein korrektes Verhalten bescheinigt. Und was noch wichtiger ist: Dank der transparenten Information hat die Bevölkerung die Gelegenheit erhalten, sich selber ein Urteil zu bilden.

Walter Grob hat sich für Fehler und Versäumnisse in der Information und Kommunikation entschuldigt. Zwar machte er deutlich, dass er in Bezug auf die Schlussfolgerungen und das Vorgehen seiner früheren Kollegen sowie der GPK eine andere Sichtweise einnimmt. Immerhin hat er mit seinem Rücktritt und dem vollständigen Verzicht auf das Vermächtnis den Schaden begrenzt, zu seinem eigenen Wohl wie auch jenem der Gemeinde.

Zu wünschen ist, dass die Gemeinde nun aus den Turbulenzen der vergangenen Jahre herausfindet. «Wir wollen Teufen den Ruf zurückgeben, den das Dorf verdient hat», gab Interims-Gemeindepräsident Markus

Bänziger das Motto vor. Zusammen mit einem motivierten Team hat er ideale Voraussetzungen geschaffen, damit Reto Altherr sein Amt am 1. November möglichst ohne Altlasten antreten kann. Das mehr als zur Hälfte erneuerte Kollegium kann sich nun den wirklich wichtigen Themen annehmen und die offenen Dossiers konstruktiv bearbeiten.

Wie das geht, zeigt neben der Bewältigung der Erbschaftsaffäre auch der Durchbruch beim nächtlichen Stundenschlag: Kommunikation statt Konfrontation, das Gespräch suchen statt Konflikte schüren, hinstehen – und informieren, informieren, informieren.

Reto Altherr hat am 25. September einen grossen Vertrauensvorschuss erhalten. Politikern und Managern räumt man in der Regel eine Frist ein, bevor man sie an ihren Taten misst. In diesem Sinne sind wir gespannt auf den 3. Januar 2017: Dann nämlich hat der neue Gemeindepräsident die ersten hundert Tage Amtszeit hinter sich.

Wir wünschen Ihnen einen farbenfrohen Herbst.

Erich Gmüder

erich.gmuender@tposcht.ch

SEITE VIER

Jo weleweg 4

IM BILD

Rückblick: Gassefescht, Vieh- und Schafschau 5

AKTUELL

Wahl Gemeindepräsident: Reto Altherr im Interview – die Wahlfeier 6–7

DOSSIER Fall Grob: Die Ergebnisse der Administrativuntersuchung wurden vorgestellt 8–11
Walter Grob nimmt Stellung 12

Die neue Kommunikationspolitik des Gemeinderates 13

Markus Bänziger; Kapitel Grob abgeschlossen 15

Kompromiss beim nächtlichen Stundenschlag 17

Stein wehrt sich für Postauto 18

Rätselraten um Berit-Klinik beendet 19

Die Mauer als Stromlieferantin 21

Neuzuzüger begrüsst 22

Leserecho 23

AMTLICH

Gemeinderatsverhandlungen 25–27

Handänderungen 25

Zivilstandsnachrichten 27

MAGAZIN

Katja Breitenmoser ist unser

Tüüfner Chopf 29

Historisches: Die Geschichte der

Pfarrei Teufen-Bühler-Stein 30–33

Kultur: Die Viehschau im Zeughaus, der Bilderfund in der Spiessenrüti 34

SPEZIAL

Schule 35

Gewerbe: 25 Jahre AGIS – Firmensoftware aus Teufen 37

Tüüfner Modeschau 39

Nathalie Schoch, Texterin 39

Rätsel 40

Jugend 41

Kirchen 42–43

Gedenken 44

Wir gratulieren 45–47

SPEZIAL SPORT

Berichte aus den Sportvereinen 49, 51

DORFLEBEN

Rückblick 52–55

Ausblick 56–57

Agenda 58–59

DIE LETZTE

Helewie 60

Liebe Redaktion

In der Nacht vom letzten Sonntag auf Montag, nach der Wahl von Reto Altherr zum neuen Gemeindepräsidenten von Teufen, hatte ich einen schrecklichen Albtraum. Im Auftrag der Tüüfner Poscht, so träumte ich, musste ich mit ihm ein Interview führen und es am Montagmorgen für die Oktobernummer in die Druckerei geben. Schweissgebadet wachte ich auf, als ich einen Abzug erhielt:

Sie sind gestern mit einem Ergebnis zum Präsidenten gewählt worden, wie es sonst nur in Nordkorea und bei der FIFA üblich ist.

Altherr Reto: Ich bin stolz, dass mich die Teufner Stimmberechtigten mit dieser Deutlichkeit gewählt haben. Offensichtlich haben mir nur die Coiffeurbetriebe die Stimme nicht gegeben. Das Ergebnis ist für mich Ansporn, mich mit aller Kraft für die ganze Bevölkerung einzusetzen.

Was werden Sie tun, damit Teufen, wie es auf der Website heisst, «eines der schönsten Dörfer der grünen Voralpenwelt» bleibt?

AR: Unser Baureglement muss geändert und die Farbe Grün zur Dorffarbe von Teufen gemacht werden. Zugelassen werden für

Fassaden RAL 6000 bis 6036. Dann sehen alle: Teufen ist grün.

Wie werden Sie denn wirtschaftliche Akzente setzen?

AR: Teufen diskutiert seit Jahrzehnten über Doppelspur, Kurz- und Langtunnel, Spangen usw. und ist dabei immer stehen geblieben. Ich werde mich dafür einsetzen, dass der «Autobahn-Zubringer Appenzellerland» von Gossau nicht über Herisau, sondern über Teufen nach Appenzell geführt wird. Dann sind wir schneller in Zürich und mit der Welt verbunden. Und dann werde ich mich bemühen, auf grosse Investitionsausgaben wie Schulhäuser und Tunnels zu verzichten und den Steuerfuss zu senken, damit Teufen auch weiterhin, wie es bei uns auch im Internet heisst, «von einer ständig steigenden Einwohnerzahl profitiert».

Was gewinnt die Gesellschaft darüber hinaus vom neuen Gemeindepräsidenten?

AR: Ich werde mich engagieren, dass die amtliche Pilzkontrolle im Pilzhüsli in Teufen nicht nur einmal in der Woche, nämlich am Sonntag ab 17 Uhr, sondern täglich zugänglich ist. Dafür werden Betriebs- und Erb-

schaftsamt nur noch am Mittwochnachmittag geöffnet. Das Wohl der Bevölkerung und des Gemeinderats steht für mich im Zentrum.

Was wollen Sie in Teufen bewegen?

AR: Beim Schiesssportzentrum ist ja jede Bewegung unerwünscht. Deshalb bleibe ich beim Turnverein und bewege mich bei den Senioren.

Und wo liegen Ihre politischen Schwerpunkte?

AR: Auf dem höchsten Punkt der Gemeinde, auf der Hüslerslegg, werde ich ein grosses, nachts beleuchtetes Monument mit den Buchstaben AR installieren lassen. Dann wissen alle, dass Teufen in Appenzell Auserrhoden liegt und von Altherr Reto präsidiert wird.

Dein
Pöschtlar Priisig

Die Glosse:

Pöschtlar Priisig ist ein aufmerksamer Leser der Tüüfner Poscht. Er macht sich so seine Gedanken und teilt sie der Redaktion mit – immer mit einem Augenzwinkern.

Jägerhüsli als Jägerparadies?

Das idyllisch gelegene Häuschen in der Oberen Rüti sollte nach dem Willen des Gemeinderates abgebrochen werden. Mit einem Referendum wurde das verhindert, der Gemeinderat ruderte zurück, bevor es zu einer Abstimmung kam. Nun belebt das Häuschen die Fantasien. Unser Illustrator hat den Namen Jägerhüsli für bare Münze genommen.

Illustration: Uli Schoch

Der Altweibersommer verzauberte die Teufner Feste

Das Gassefescht und die beiden Viehschauen profitierten von der Verlängerung des Sommers

Rund 1000 kleine und grosse Besucherinnen und Besucher genossen die friedliche Stimmung des 2. Teufner Openair-Festivals in den Gassen und in der Hechtremise – für das junge OK aus der Harmoniemusik Teufen Anlass zur Freude, und Grund für eine Weiterführung: Am 2. September 2017 folgt die 3. Auflage.

Über 200 Lämmer blühten an der Schafschau der Schafzuchtgemeinschaft Teufen und Umgebung am 17. September bei bedecktem Himmel, aber angenehmen Temperaturen um die Wette. Der Titel Miss Teufen ging nach Bühler in den Stall von Beat Steuble.

Bilderbuchwetter überstrahlte die Braunviehschau am 22. September. Der farbenprächtige Aufzug lockte viel Publikum an die Strassenränder und auf den Zeughausplatz. Schellschötte, Zäuerli und das Muhen der Schönsten der Schönen – und ihre Hinterlassenschaften – verwandelten Teufen für einen Tag in ein Bauerndorf. Den Titel Miss Teufen holte wie im vergangenen Jahr Kurt Bruderer mit seiner Kuh Petra. Reportagen und Ranglisten auf www.tposcht.ch

Fotos: Alexandra Grüter, Erich Gmünder

Der Teufner Gemeinderat ist wieder komplett. Gruppenbild mit dem neuen Gemeindepräsidenten: v.l.n.r. Katja Diethelm, Bea Weiler, Roger Stutz, Pascale Sigg, Marco Sütterle, Gemeindepräsident Reto Altherr, Ursula von Burg, Gemeindeschreiber Philipp Riedener und Interims-Gemeindepräsident Markus Bänziger. Auf dem Bild fehlt Martin Hofstetter.

Gemeindepräsidium: Reto Altherr glanzvoll gewählt

Das Ergebnis der Ersatzwahl ins Gemeindepräsidium ist überaus deutlich: Reto Altherr wurde am 25. September mit 90,7 Prozent der Stimmen glanzvoll gewählt. Von den in Betracht fallenden 1'745 Stimmen entfielen 1'583 auf Reto Altherr, FDP; auf Vereinzelte 162.

Das absolute Mehr betrug 873 Stimmen. Die Stimmbeteiligung lag bei 41 Prozent, leicht tiefer als bei den nationalen Abstimmungen.

Der Gemeindepräsident musste auch in

den Gemeinderat gewählt werden. Die Resultate: Reto Altherr 1'605 Stimmen, Beat Bachmann 64, Vereinzelte 77, absolutes Mehr 874.

Konkurrenzlos

Der 57-jährige Reto Altherr war einziger Kandidat, nachdem sich sein Mitbewerber Beat Bachmann frühzeitig aus dem Rennen genommen hatte. Der Parteilose wurde von der SVP unterstützt, der FDP-Kandidat von der SP und vom Gewerbe.

Reto Altherr ist Bankfachmann und war 12 Jahre im Kantonsrat tätig, davon 8 Jahre

als Präsident der einflussreichen Finanzkommission. Er engagierte sich 20 Jahre als Präsident des Turnvereins TV Teufen und präsidiert zurzeit das OK des Appenzeller Kantonschwingfestes, das 2017 in Teufen stattfindet.

Reto Altherr tritt sein Amt am 1. November an und beendet damit die fast halbjährige Vakanz im Präsidium, die nach dem Rücktritt von Walter Grob im Gefolge einer Erbschaftsangelegenheit entstanden war. Der neue Gemeindepräsident ist verheiratet und Vater einer 13-jährigen Tochter.

«Wir brauchen wieder mehr Leute wie dich»

Text: Erich Gmünder,

Fotos: Alexandra Grüter-Axthammer /Erich Gmünder

Am Sonntag, 25. September kurz nach halb eins stand die Wahl von Reto Altherr fest. Trotz schönstem Herbstwetter folgten über hundert Bürgerinnen und Bürger um 17 Uhr der Einladung zur Wahlfeier ins Zeughaus.

Der Anlass wurde umrahmt vom Männerchor Tobel Teufen. Markus Bänziger gratulierte im Namen des Gemeinderates. Mit dem überaus klaren Resultat («91 von 100 Stimmen») bei einer Stimmbeteiligung von 41 Prozent habe Reto Altherr eine hohe Legitimation, dieser Gemeinde hoffentlich viele Jahre als Präsident zu dienen.

Der Interims-Gemeindepräsident dankte

aber auch der Familie von Reto Altherr, seiner Frau Patrizia und der Tochter Larissa, dass sie ihn zur Kandidatur ermuntert hatten und ihm auch beistehen werden, wenn es mal schwieriger werde und er einen sicheren Hafen brauche.

«Ein überlegter Schaffer»

Bruno Höhener, Präsident des TV Teufen,

Bruno Höhener, Präsident des TV Teufen.

Markus Bänziger überbrachte die Glückwünsche des Gemeinderates.

Hans Fässler, langjähriger Berufskollege von Reto Altherr.

Reto Altherr bei seiner Dankesrede.

Zu den Gratulantinnen gehörte auch Ursula von Burg.

Tochter Larissa (Mitte) amüsiert sich zusammen mit ihren Freundinnen Ronja und Jana.

schilderte aus eigener Anschauung die Qualitäten seines Turnvereinskollegen als langjähriger früherer Präsident. «Du bist ein ruhiger, überlegter Schaffer, aber sicher kein Polterer, sondern ausgeglichen und konsensorientiert.»

Er wünschte sich in der Politik mehr solche Leute, und allgemein in der Teufner Politik wieder mehr Sachlichkeit und die Bereitschaft zum Konsens – «gerade jetzt, wo in der jüngsten Vergangenheit einiges schiefgelaufen und unsere Gemeinde fast täglich in den regionalen oder gar nationalen Schlagzeilen gestanden ist.»

Das Profil des neuen Gemeindepräsidenten wurde vom Flawiler Berufs- und Militärkollegen Hans Fässler abgerundet. Die beiden hatten sich vor 35 Jahren in der ehemaligen Bankgesellschaft kennengelernt. Seine Aufzählung der positiven Eigenschaften setzte er unter die drei Buchstaben des Firmenlogos UBS: U wie unermüdlich (wenn die Zeit knapp wird, nimmt er einfach noch die Nacht dazu); B wie bodenständig und doch welttoffen, und S wie selbstlos, sachlich und seriös. «Du bist nicht jemand, der sich selbst in den Vordergrund stellt. Pflichtbewusstes, seriö-

ses, resultatorientiertes Arbeiten ist dir viel wichtiger als Ruhm.»

«Ich freue mich, Teil dieser Crew zu sein»

Reto Altherr dankte an die Adresse der Bevölkerung für das Vertrauen. Dankesworte richtete er aber auch an seine Frau Patrizia und Tochter Larissa und alle anderen, die ihn unterstützt hätten, sowie speziell an den Gemeinderat unter der interimistischen Führung von Ursula von Burg und Markus Bänziger für das grosse Engagement während der Vakanz. «Es ist mir eine grosse Freude zu sehen, wie das Boot Fahrt aufnimmt, und ich freue mich sehr, Teil dieser Crew zu sein.»

Der heutige Tag bedeute für sein Berufsleben eine Wende. «Es ist für mich eine grosse Ehre, das Amt des Gemeindepräsidenten von Teufen anzutreten. Teufen ist für mich Heimat, und in dieser Gemeinde zu wirken, ist für mich etwas Einzigartiges», sagte Reto Altherr bewegt. Das tolle Ergebnis sei für ihn Motivation und Verantwortung zugleich.

Dem neuen Amt sehe er aber auch mit einem gesunden Respekt entgegen, harrten doch viele Aufgaben auf eine Lösung. In der

sachlichen Auseinandersetzung und im gegenseitigen Respekt würden die besten Lösungen kreiert. «Es ist mein Ziel, Wunsch und Bestreben, gemeinsam die besten Lösungen zu suchen; miteinander reden, zuhören, entscheiden und dann auch umsetzen. Nehmen wir uns die nötige Zeit, ein Thema nach dem andern anzupacken, seriös zu bearbeiten und erfolgreich zu lösen.»

Dazu sei es nötig, Prioritäten zu setzen. Nicht alle offenen Themen müssten gleichzeitig gelöst werden. «Aber wir wollen auch keine Zeit verlieren, sondern zielgerichtet und kontinuierlich vorwärtsschauen und eine Frage nach der anderen lösen.»

Zum Abschluss der vom Männerchor Tobel umrahmten Feier wurde ein Apéro riche vom Trübli-Team um Heidi Weishaupt gereicht.

Unter den Gratulanten waren auch Regierungsrätin Marianne Koller und alt Regierungsrat Köbi Brunnschweiler, die früheren Gemeindepräsidenten Tony Wild und Gerhard Frey sowie die Gemeindepräsidenten von Trogen und Speicher, Dorothea Altherr und Peter Langenauer.

Walter Grob versties gegen Ausstandsregeln und informierte unzureichend

Es ging um eine Million Franken und kostbaren Schmuck – Die Ergebnisse der Administrativuntersuchung wurden vorgestellt

Interims-Gemeindepräsident Markus Bänziger, rechts neben ihm Rechtsanwalt Markus Joo und GPK-Präsident Willi Staubli.

Bildbericht: Erich Gmünder

Die Vorgeschichte ist weitgehend bekannt: Per Ende Mai trat Gemeindepräsident Walter Grob von seinem Amt zurück, nachdem ihm der Gemeinderat das Vertrauen infolge einer Erbschaftsangelegenheit entzogen hatte. Am Montagabend, 12. September präsentierten Gemeinderat und GPK der Bevölkerung gemeinsam den Bericht der Administrativuntersuchung, den sie beim Herisauer Anwalt Markus Joo in Auftrag gegeben hatten.

Der 49-seitige Bericht war am Vormittag des selben Tages vorab den Vertretern der regionalen Medien vorgestellt worden. Und erstmals wurde die Höhe des Vermächtnisses konkret beziffert. Walter Grob nahm selber am Abend an der Versammlung teil und gab emotional bewegt eine Stellungnahme ab, wo er seine andere Sicht der Dinge schilderte und nicht mit Kritik an der GPK und dem Gemeinderat sparte (S. 12). An der Versammlung wurden zwei Fragen gestellt, die erwarteten Diskussionen blieben aus, was Vizepräsident Markus Bänziger als gutes Zeichen wertete.

Die vier Hüte von Walter Grob

Die Administrativuntersuchung hatte zum Ziel, die Abläufe in der Verwaltung, die Abwicklung des Nachlasses sowie das Verhalten von Walter Grob zu überprüfen. Der Bericht

entlastet die Leiterin des Erbschaftsamtes, wird ihr doch eine korrekte Durchführung bescheinigt. Im Bericht wird mit verschiedenen konkreten Beispielen belegt, dass Walter Grob mehrfach gegen die Ausstandsregeln versties, unzureichend informierte und sich in einem Fall strafrechtlich im Graubereich bewegte.

Markus Joo zeigte die Interessenkollisionen auf, in denen sich Walter Grob in seinen unterschiedlichen Rollen als Gemeindepräsident, als Präsident der Heidi und Paul Guyer-Stiftung, als Präsident der Erbteilungskommission sowie als Vermächtnisnehmer befunden hatte. Da das Vermächtnis «1:1» zulasten der Erbin, nämlich der Stiftung ging, hätte er sowohl als Stiftungsratspräsident wie als Präsident der Erbteilungskommission unverzüglich in den Ausstand treten müssen.

Und: Als Gemeindepräsident sei er von Amtes wegen für das Funktionieren der Verwaltung verantwortlich. Als solcher hätte er den Gemeinderat unverzüglich über die Ausstandsgründe informieren müssen, so dass die Erbteilungskommission durch die Wahl von Ersatzmitgliedern wieder funktionstüchtig gewesen wäre.

Die Rolle von Ursula von Burg

Als Vizepräsidentin des Gemeinderates und Mitglied des Ratsbüros sass Ursula von Burg zusammen mit dem Gemeindepräsidenten und dem Gemeindegemeinschafter von Amtes wegen im Stiftungsrat und war auch Mitglied der Erbteilungskommission, wurde jedoch von Walter Grob erst spät und über die Interessenkollision gar nicht informiert.

Laut ihren Aussagen im Bericht hatte Walter Grob beteuert, dass er das Vermächtnis als Privatperson erhalten habe. Weder die Stiftung noch die Erbteilungskommission waren zu diesem Zeitpunkt beigezogen worden, während Walter Grob verschiedene Handlungen vornahm und Dokumente im Zusammenhang mit dem Nachlass unterzeichnete. EG

Bei diesen Versäumnissen seien jedoch keine strafbaren Handlungen festgestellt worden, etwa gegen die Amtspflicht (z.B. Amtsmissbrauch oder ungetreue Amtsführung). Die Handlungen als Präsident des Stiftungsrates seien jedoch als «zivilrechtlich relevante Pflichtverletzungen» einzustufen.

Ein strafrechtlich relevanter Tatbestand

Ein einziger Tatbestand war nach den Worten von Markus Joos «von strafrechtlicher Relevanz». Walter Grob hatte einen Händler beauftragt, die beiden wertvollsten Stücke aus dem Schmuck, der ihm zusätzlich zur Barsumme vermacht wurde, auf privater Basis zu verkaufen.

Zu diesem Zeitpunkt vor der offiziellen Erbteilung gehörte dieser aber noch zum Erbe und damit der Stiftung. Er war von der Leiterin des Erbschaftsamtes sichergestellt und in ihrem Auftrag von einem externen Experten geschätzt worden und wurde in ihrem Büro aufbewahrt.

Für den Anwalt ein Fall von «unrechtmässiger Aneignung», ein Straftatbestand, der auf Antrag verfolgt wird. Die (interimistisch von einem Anwalt als Sachwalter geführte) Heidi und Paul Guyer-Stiftung verzichtete jedoch

auf eine Anzeige, da sie durch den Verzicht auf das Vermächtnis nicht zu Schaden gekommen war. Der Schmuck wurde zurückgeführt.

Rasch gehandelt

GPK-Präsident Willi Staubli berichtete, wie die GPK in der alten Zusammensetzung am 1. März aus der Bevölkerung einen Hinweis erhielt, dass der Gemeindepäsident ein Vermächtnis in aussergewöhnlichem Umfang zulasten der Stiftung erhalten hatte.

Die GPK habe sich ein Bild machen wollen, habe aber von der Gemeinde anfänglich nur zögerlich Informationen erhalten. Schliesslich wurden Walter Grob und andere Beteiligte zur Stellungnahme und Anhörung eingeladen. Dabei sei schnell klar geworden, dass bei Walter Grob mehrere Interessenkollisionen vorlägen. Mit dem Entwurf des GPK-Berichtes erhielt der Gemeinderat kurz vor Ostern 2016 erstmals Kenntnis vom Sachverhalt. «Uns war wichtig, dass der Fall lückenlos aufgeklärt wird und die Abläufe ge-

nau untersucht werden», sagte Staubli.

Laut Markus Bänziger, Präsident der Finanzkommission, ging es danach schnell: Innerhalb von wenigen Tagen wurde unter seiner Leitung – Walter Grob war in der Zwischenzeit in den Ausstand getreten – der

Fortsetzung auf Seite 11

GPK-Präsident Willi Staubli.

Trotz des schönen Sommerabends war der Lindensaal mehr als zur Hälfte gefüllt.

**WIR SCHREINERN, PLANEN,
DESIGNEN, VERBESSERN,
RENOVIEREN, SÄGEN,
SCHLEIFEN, ERNEUERN,
HOBELN UND REPARIEREN...**

Rothmund AG
Schreinerei / Innenausbau

Lütisweesstrasse 1865 | 9062 Lustmühle
Tel. 071 333 18 53 | Fax 071 333 18 52

**IHR SCHREINER
IM DORF**

RECHSTEINER

Polsterei
Vorhänge
Rollos, Plisse, Jalousien
Betten und Bettwaren

Bühlerstr. 714
9053 Teufen
071 333 23 72
www.wohnfachmann.ch

Koller
ELEKTRO-ANLAGEN AG

Teufen
Stein
Hundwil
071 333 29 90

**MALEREI
LOOSER**

Zeughausstrasse 3
CH-9053 Teufen
Telefon: 071 333 41 04
Fax 071 333 51 30
Privat: 071 333 17 30
www.malerei-looser.ch
info@malerei-looser.ch

Kundennähe ist uns wichtig!

RESTAURANT BLUME

Speicherstrasse 1

9053 Teufen

071 333 10 08

info@restaurantblume-teufen.ch

www.restaurantblume-teufen.ch

WWW.RESTAURANTBLUME-TEUFEN.CH

*«Vorsorge bedeutet, an die
eigene Zukunft zu denken.»*

Gerne beraten wir Sie in den Bereichen finanzielle Planung,
Hypothekarfinanzierung, Risikoschutz sowie Sparen und Versichern.

Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme.

Generalagentur Appenzellerland
Jürg Renggli, Generalagent
Poststrasse 7, 9100 Herisau
Telefon 071 250 17 67
juerg.renggli@swisslife.ch
www.swisslife.ch/appenzellerland

HEIERLI

ZIMMEREI • BAUSCHREINEREI
9053 Teufen | 9055 Bühler

Tel. 071 333 30 40 | www.heierli-zimmerei.ch

- Ausführung sämtlicher Zimmer- und Schreinerarbeiten
- Umbau und Neubau
- Holzelementbau
- Fassaden
- Treppen

Fortsetzung von Seite 9

Sachverhalt abgeklärt, teilweise unter Beizug der GPK. Am 7. April wurde Walter Grob nach Anhörung das Vertrauen für die weitere Zusammenarbeit entzogen, dies weil er unzureichend informiert hatte sowie aufgrund der Tatsache, dass er die Ausstandsregeln nicht eingehalten hatte. Unverzüglich wurde in Abstimmung mit der GPK eine Administrativuntersuchung eingeleitet und beide Gremien machten eine Aufsichtsbeschwerde bei der Stiftungsaufsicht.

Wie dem Untersuchungsbericht zu entnehmen ist, hatte Walter Grob zwar den Gemeinderat über die Erbschaft von Frau Guyer zugunsten der Stiftung informiert, jedoch nicht darüber, dass er selber begünstigt wurde.

Am 17. April gab Walter Grob seinen Rücktritt per Ende Mai 2016 bekannt, enthielt sich jedoch damals einer Stellungnahme.

Millionen-Erbschaft

Bei den Zuwendungen an Walter Grob war bisher immer von einem «Vermächtnis in aussergewöhnlicher Höhe» die Rede, konkrete Zahlen gab es vorerst nicht, trotz Nachfragen von Journalisten. Begründet wurde dies mit dem Persönlichkeitsschutz. Gerüchteweise hatte schon länger der Betrag von 1 Mio. Franken die Runde gemacht. Im Verlaufe des Nachmittags wurden die konkreten Zahlen nachgeliefert: Es handelte sich um Barvermögen (Bankguthaben und Wertschriften) in der Höhe von 1 Mio. Franken sowie um Schmuck im Wert von 120'000 Franken.

Am Abend wurde bestätigt, dass sich das

Gesamtvermögen der Verstorbenen auf rund 4–4,5 Mio. Franken beläuft, je nach Bewertung, da es sich zum grossen Teil um ein Aktienportfolio handelt. Es fliesst nach dem Verzicht von Walter Grob uneingeschränkt an die Stiftung.

Kein Fall von Erbschleicherei

Rechtsanwalt Markus Joos hatte mit insgesamt acht Personen aus der Verwaltung, dem Haus Lindenhügel und weiteren Auskunftspersonen gesprochen. Aufgrund seines Wissensstandes könne er ausschliessen, dass Walter Grob auf das Testament Einfluss genommen habe.

Die Erblasserin hatte bereits früher mit mehreren Personen und auch mit Walter Grob darüber gesprochen, dass sie ihn begünstigen wolle. Dieser hatte abgelehnt, da er für seine Hilfeleistungen – im Wesentlichen ging es um Bankeinzahlungen – ja entschädigt werde. Sein Einsatz begann Mitte Mai 2015. Sie blieb jedoch dabei und änderte Mitte Juli 2015 das Testament zu seinen Gunsten – und damit zu Ungunsten eines anderen Paares, das die Frau mehrere Jahre begleitet hatte und nun leer ausging.

Personen aus dem Umfeld sowie ein Arzt bescheinigten der damals 93-jährigen Frau, dass sie urteilsfähig war. «Es scheint, dass Frau Guyer bis zum Schluss eine willensstarke Person war und genau wusste, was sie will», sagte dazu Markus Joos. Der Vorwurf der Erbschleicherei sei aus seiner Sicht nicht angebracht.

Ziel erreicht

Laut Willi Staubli wurde der Bericht von

Keine Amtsgeheimnisverletzung

Anfangs März erhielt die GPK einen anonymen Hinweis auf die Erbschaft von Gemeindepräsident Walter Grob, worauf die Affäre ins Rollen kam. Vermutet wurde, dass es sich um ein Leck in der Verwaltung handelte.

Markus Joos konnte diesen Verdacht aber nach den Befragungen entkräften. Es liege keine Verletzung des Amtsgeheimnisses oder von Bestimmungen des Datenschutzes vor. Da die Erblasserin offen über ihre Absichten gesprochen habe, hätten viele Leute von dem Erbe gewusst, der Kreis der Mitwisser sei gross gewesen. Daher empfiehlt RA Joos, auf eine Strafanzeige gegen Unbekannt zu verzichten. EG

der GPK zur Kenntnis genommen. Das Ziel der Untersuchung sei erreicht worden, der Bericht sei umfassend und professionell erstellt worden. Aufgrund des Berichts sei auch nachvollziehbar, dass beim Gemeinderat das Vertrauen in den Gemeindepräsidenten nicht mehr vorhanden war.

Er sowie Markus Bänziger zollten dem ehemaligen Gemeindepräsidenten Walter Grob Respekt, dass er an der Versammlung zugegen war und seine Sicht der Dinge darlegte.

Der zum Schutz der Privatsphäre von Frau Guyer teilweise eingeschwärzte Bericht kann auf der Gemeindekanzlei eingesehen werden.

Walter Grob sass im Publikum und gab am Schluss eine Erklärung ab (S. 12).

«Den Boden unter den Füßen weggezogen»

Walter Grob trat zum Schluss ans Mikrophon und machte klar, dass er bezüglich der Annahme des Vermächtnisses eine gänzlich andere Sichtweise als der Gemeinderat und die GPK vertritt.

«Ich habe eine andere Sichtweise.»

Als er von Frau Guyer erfahren habe, dass sie ihn und seine Frau im Testament begünstigen wolle, hätten sie beide gesagt, das wollten sie nicht. «Aber wer Frau Guyer gekannt hat, weiss, dass sie eine sehr starrköpfige Frau gewesen ist, und sie hat gesagt, nein, ich will das, den Rest erhält die Gemeinde.»

«Unterste Schublade»

«An der Sitzung vom 7. April hat mir der Gemeinderat im wahrsten Sinn des Wortes den Boden unter den Füßen weggezogen», sagte er zum Vertrauensentzug des Gemeinderates. Damit habe dieser ihm auch die Legitimation für die Tätigkeit als Gemeindepräsident entzogen.

Mit dem Beschluss habe der Gemeinderat seinen Rücktritt per Ende Mai 2016 erzwungen, obwohl er bis Ende Mai 2019 gewählt war resp. sei.

Eingeleitet worden sei dieser Schritt jedoch bereits früher durch die GPK. Diese habe ihn nach einer schriftlichen Stellungnahme zu einem Gespräch eingeladen, das aus seiner Wahrnehmung mit Anschuldigungen und Unterstellungen «aus der untersten Schublade» gespickt gewesen sei, die sich in keiner Weise bewahrheitet hätten. Die GPK habe danach den Gemeinderat informiert, dieser sei der Sache nachgegangen und habe Massnahmen ergriffen.

Fehler eingeräumt

Der Bericht von Rechtsanwalt Markus Joos, den er vorgängig einsehen konnte, sei sorgfältig ausgearbeitet worden und er könne die Ausführungen bestätigen und habe sie so zur Kenntnis genommen. Rückblickend – «da ist man vielfach gescheitert» – müsse er Rechtsanwalt Joos bezüglich der festgestellten Fehler in der

Der zurückgetretene Gemeindepräsident Walter Grob nahm an der Orientierungsversammlung vom 12. September öffentlich Stellung.

Kommunikation/Information gegenüber dem Gemeinderat zustimmen. Andererseits beleuchte der Bericht sein Verhalten im Zusammenhang mit den vermachten Schmuckstücken kritisch.

Bei der «Schmuckangelegenheit» handle es sich um eine «juristische Feinheit» des Vermächtnisses, die für ihn als Laie nicht erkennbar gewesen sei. Und: Er habe den Schmuck ausgehändigt erhalten und nicht in Besitz genommen.

Entschuldigung

Er stelle nochmals fest, was er schon von Anfang an gesagt habe im Zusammenhang mit dem «Riesenvermächtnis»: Wenn es nicht rechtens sei, verzichteten er und seine Frau sofort darauf. Trotz der im Bericht von Markus Joos festgehaltenen Rechtmässigkeit hätten sie darauf verzichtet.

Im Vordergrund dieses Entscheides stünden nicht private, sondern öffentliche Interessen: «Wir wollten für uns und die Gemeinde Teufen nur das Beste und vor allem keinen erneuten Imageschaden für die Gemeinde und wochenlange Pressepräsenz». Es sei ihm ein Bedürfnis, sich auch an dieser Stelle bei der Bevölkerung für die im Bericht festgehaltenen Kommunikations- und Informationspflichtverletzungen zu entschuldigen.

«Ich habe eine andere Sichtweise»

Der Bericht zeige keine strafrechtlich relevanten Umstände auf. Walter Grob betonte, mit dem vollständigen Verzicht auf das Vermächtnis sei niemandem ein Schaden entstanden. Deshalb sei für ihn die Sicht des Gemeinderates mit der «Vermischung von Privatperson und Gemeindepräsident» nach wie vor nicht nachvollziehbar. Ebenso wenig könne er die Schlussfolgerungen des Gemeinderates teilen: «Ich habe eine andere Sichtweise.» Er werde nun zusammen mit seinem Anwalt in aller Ruhe prüfen, ob aus dem Dienstverhältnis Ansprüche geltend gemacht werden könnten.

Obwohl nicht in allen Teilen Konsens bestehe, sehe er weiterhin keine Veranlassung, sich separat an die Presse zu wenden; das im öffentlichen Interesse und im Interesse der Gemeinde.

Emotional bewegt sagte Walter Grob zum Schluss der applaudierten Stellungnahme: «Das von der GPK und dem Gemeinderat inszenierte Polit-Theater mit grosser psychischer Belastungen für mich und meine Familie, aber auch Rechtsanwaltskosten, hat auch sein Gutes: Ich habe einen neuen Job und gehe wieder jeden Tag mit Freude an die Arbeit.» EG

«Demokratie heisst nicht nur abstimmen»

Interims-Gemeindepräsident Markus Bänziger gab an der Orientierungsversammlung vom 12. September Einblicke in das Selbstverständnis des verjüngten Gemeinderats-teams.

Versammlungsleiter Markus Bänziger nahm den Kompromiss im Kirchenglockenstreit als Beispiel für sein Verständnis von Demokratie.

«Demokratie heisst nicht nur abstimmen und wählen. Demokratie heisst vor allem auch, gemeinsam Lösungen erarbeiten und Probleme lösen. Beides haben wir als Dorfgemeinschaft heute Abend gemacht, wie der Fall Kirchengeläut und Administrativuntersuchung zeigen», sagte der interimistische Gemeindepräsident.

Er zeigte sich zuversichtlich, dass auch der künftige Gemeindepräsident am bürgernahen Vorgehen des Gemeinderates, Lösungen in Workshops und auch Runden Tischen zu erarbeiten, festhalten werde und sich nicht getreu der Devise eines Kommentarschreibers verhalte, der sich einen Gemeindepräsidenten wünsche, der Schluss mache mit Workshops und entscheide.

«Wir wollen der Gemeinde Teufen den Ruf zurückgeben, den das Dorf verdient hat», sagte Bänziger. Die Mitarbeit in den Behörden sei attraktiv, was die grosse Schar an Interessenten im Frühjahr gezeigt habe. Ein öffentliches Amt zu übernehmen sei aber anspruchsvoll, weil man nicht nur Entscheide vorbereite und treffe, sondern auch als direkt vorgesetztes Gremium im Nebenamt einer Verwaltung mit über 300 Mitarbeitenden für die Umsetzung der Entscheide verantwortlich sei.

In diesem Zusammenhang würdigte Markus Bänziger den Einsatz des erneuerten Gemeinderats-Teams, die Hälfte davon Frauen, die sich motiviert und kompetent zusammen mit der Verwaltung unter Leitung des neuen Gemeindeschreibers Philipp Riedener darum bemühten, den Bürgerinnen und Bürgern eine zeitgemässe und effiziente Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Er betonte, die Behörden seien dankbar für Anregungen, Hinweise und auch Kritik.

Aber auch in Zeiten von elektronischen Medien, On-

line-Foren und Kommentarspalten seien das Gespräch und der direkte Kontakt mit den Behörden immer noch besser, als schnell einen Kommentar zu schreiben. Der Gemeinderat erlaube sich denn auch, auf offensichtlich ungerechtfertigte und unsachliche Kommentare zu reagieren und die Dinge richtig zu stellen.

Veränderungsbedarf

Vorgängig hatte Markus Bänziger seine Motivation für die interimistische Übernahme der Gemeindeführung erklärt, welche aufgrund eines Wechsels des Arbeitgebers möglich geworden war und ihm eine zeitliche Verfügbarkeit von 70–80 Prozent bis Ende Oktober ermöglicht, also just bis zum Amtsantritt des neuen Gemeindepräsidenten.

Die Gemeinderatsarbeit – «obwohl nicht immer lustig» – mache er nach wie vor sehr gerne, die Gemeinde liege ihm am Herzen und er spüre das Vertrauen seiner Kolleginnen und Kollegen. Und er habe den anstehenden Veränderungsbedarf in Prozessen auf Gemeinde- und Verwaltungsebene seit längerem erkannt und eingefordert und sei nun in der Pflicht, das mit einem motivierten Team umzusetzen.

So wurden unter anderem die Abläufe bei den Gemeinderatsentscheiden so geändert, dass die einzelnen Geschäfte im Kollegium intensiver beraten werden können, mit dem Ziel, «hohe Quoren» sprich Zustimmung und qualitativ bessere Entscheide zu erhalten. Die Schlüsselpositionen in der Verwaltung wurden neu besetzt. Und zurzeit sei eine bereits unter Gemeindepräsident Walter Grob initiierte Analyse der Verwaltung durch einen externen Spezialisten in Arbeit. EG

«Wir wollen der Gemeinde Teufen den Ruf zurückgeben, den das Dorf verdient hat.»

« Ihr Zahnarzt in Teufen. »

Dr. med.dent.
Sami Jansen
Eidg. dipl. Zahnarzt

Ausgebildet an der
Universität
Zürich

Allgemeine Zahnmedizin
Dentalhygiene
Kinderzahnmedizin
Alterszahnmedizin
Zahnärztliche Chirurgie
Ästhetische Zahnmedizin
Implantologie
Notfall

Hauptstrasse 85 • 9052 Niederteufen • 071 333 20 40 • www.zahnarzt-teufen.ch

TUTTO MAGLIA SHOP

Laufend neue Herbstmode im Shop!

Aktuelle Strickmode für Damen und Herren
in edlen Garnen zu Outlet Preisen.

Hauptstrasse 17, 9053 Teufen
Telefon 071 330 08 19

Öffnungszeiten
Mittwoch – Freitag 14.00 – 18.30 Uhr
jeden Samstag 10.00 – 15.00 Uhr

**zimmerei
holzbau
schreinerei**

Goldiweid • 9053 Teufen
T/F 071 3334874 • M 079 7303612
www.maxgiger.ch • info@maxgiger.ch

tanz & schnüppern!

tanz und gemenz bewegtes körpertanzen kinder kreativtanz tanztheater tanzprojekte

susanna benenati tanz- und bewegungstherapeutin
071 344 28 57 • 079 133 83 85 • s.benenati@gmx.ch

Teppiche
Parkett
Laminat
PVC-Beläge

enzler
bodenbeläge

A. Enzler - Unterrain 22 - 9053 Teufen
Fon/Fax 071 333 22 76 - Mobile 079 632 15 36

kellergärten

Gartenpflege
Neugestaltung
Gartenumänderung

bühler 071 793 17 54 • speicher 071 344 48 80 • mobile 079 207 76 57

ZUR *** **LINDE**
HOTEL · SPEZIALITÄTENRESTAURANT

HERBSTZEIT. WILDZEIT

Mmmh, herrlich... Marroniduft steigt in unsere Nasen, reife Trauben verheissen einen guten Tropfen im kommenden Jahr und Kürbisse gedeihen in allen Variationen. Kulinarische Genüsse lassen uns frohen Mutes den Sommer verabschieden, denn im Herbst herrschen «wilde» Zeiten!

Fam. Hans-Jakob und Julia Lanker • 9053 Teufen
Telefon 071 335 0 737 • Telefax 071 335 0 738
info@hotelzurlinde.ch • www.hotelzurlinde.ch

Interims-Gemeindepräsident Markus Bänziger: «Kapitel Grob ist jetzt geschlossen»

«Die Leute wollen wieder nach vorne schauen»

Die Fragen stellte Erich Gmünder

Markus Bänziger, in der Zeitung wurden Sie zitiert: «Das Kapitel Grob ist jetzt geschlossen». Was heisst das?

Der kurzfristige Rücktritt von Walter Grob, die damit verbundenen Fragen und auch Gerüchte haben die Öffentlichkeit, aber vor allem auch die Behörden – vorab Geschäftsprüfungskommission und Gemeinderat – über Monate beschäftigt und zeitlich absorbiert. Mit der Orientierung und Information gegenüber Öffentlichkeit und Presse zum Administrativuntersuchungsbericht in Sachen Guyer/Grob haben Geschäftsprüfungskommission und Gemeinderat über den Sachverhalt mit maximaler Transparenz informiert. Die offenen Fragen wurden mit dem Rechtsanwalt und ehemaligen Verwaltungsrichter Markus Joos durch eine aussenstehende, gemeinsam von GPK und Gemeinderat bestimmte Persönlichkeit geklärt.

Rechtlich sind die Instrumente der Gemeinde ausgeschöpft, politisch hat der Gemeinderat grösstmögliche Transparenz gewährt: Jede Einwohnerin und jeder Einwohner konnte und kann selbst die Situation beurteilen. Die notwendige Aufarbeitung dieses Dossiers kann nun rechtlich und politisch abgeschlossen werden.

Ich höre zudem von vielen Teufnerinnen und Teufnern, die wünschen, dass dieses Kapitel abgeschlossen wird: Die Leute wollen den Blick wieder nach vorne gerichtet wissen.

Was bedeutet das für den Gemeinderat, die GPK und Sie persönlich?

Die Zusammenarbeit zwischen der GPK

und dem Gemeinderat war nach der Erfassung des Problems bzw. der Tragweite des Dossiers in den ersten Tagen im März bis zum Schluss sehr gut. Mit dem Abschluss wird endlich Zeit für die anstehenden Themen frei.

Persönlich bedaure ich für alle Beteiligten und vor allem für unser Dorf sehr, dass es überhaupt erneut zu einem solchen Fall kam. Dieser war nebst der Öffentlichkeitswirkung auch für einige Behördenmitglieder eine persönliche Belastungsprobe:

zeitlich, aber auch bezüglich Zusammenarbeit. Darum ist es nun wichtig, dass der Blick aller vorwärts auf die nun anstehenden Themen gerichtet werden kann.

Ein grosses Thema ist vom Tisch – was hat denn der neue Gemeindepräsident noch zu tun?

Auf den Gemeindepräsidenten warten gewichtige Themen, die ein umfassendes zeitliches Engagement eines hauptamtlichen Gemeinderatsmitglieds – des Gemeindepräsidenten – unabdingbar machen: Verwaltungs- und Behördenanalyse; Verkehrssituation und Zentrumsentwicklung, ausgelöst insbesondere durch die Erneuerung der Appenzellerbahnen; Schulhaus; Leitbilderneuerung und einiges mehr.

Der neue Gemeindepräsident kann sich aber auf ein bereits eingespieltes Behördenteam verlassen, welches den anstehenden, spannenden Aufgabenkatalog mit ihm zusammen bearbeiten wird.

Sie haben den Karren buchstäblich aus dem Sumpf gezogen, aus dem SSZ-Sumpf, aus dem Spesen- und dem Erbschaftssumpf – das Präsidium und die Hälfte des Gemeinderates wurden ausgewechselt ebenso wie die Spitze der Verwaltung – sind Sie zufrieden?

In meiner Zeit als Gemeinderat seit 2012 wurden tatsächlich drei grosse Dossiers an die Oberfläche geschwemmt, die ein spürbares Kontrollversagen offenbart haben. Es braucht immer ein Team, um Themen aufzuarbeiten und zu bereinigen, es haben viele mitgeholfen, u.a. die Geschäftsprüfungskommission.

Das Spesenreglement wurde geändert, dieses wird jetzt getestet. Die Genossenschaft Schiesssportzentrum hat 2013 zweimal die Hilfe der Gemeinde abgelehnt und den Alleingang gewählt. Ob damit die Probleme am Wettersbüel gelöst sind, bezweifle ich. Sicher aber haben wir mit einigen personellen Veränderungen in der Kernverwaltung und der Erhöhung der Vorbereitungsqualität von Gemeinderatssitzungen in kurzer Zeit wichtige Grundlagen gesetzt.

Jetzt wieder in das zweite Glied zurücktreten, fällt Ihnen das leicht?

Ja. Ich mache die aktuelle Führungsarbeit als interimistischer Gemeindepräsident sehr gerne, denn Teufen ist eine äusserst spannende und gleichwohl anspruchsvolle Gemeinde. Aber ich habe schon 2015 gesagt, dass ich derzeit kein politisches Haupt- oder, wie in Teufen, ein faktisches Vollamt anstrebe.

Ich will mich nach dem Amtsantritt des neuen Präsidenten rasch wieder voll auf meinen Beruf konzentrieren. Entsprechend fällt es mir leicht, in das zweite Glied zurückzutreten.

Sie wollen der Gemeinde den Ruf zurückbringen, den sie verdient – was meinen Sie damit?

Teufen war in den letzten Jahren teilweise über die Kantonsgrenzen hinaus wegen Behördenfehlern in der Presse. Das wäre nicht nötig gewesen. Einwohnerinnen und Einwohner wollen in einem Dorf mit einem guten Ruf wohnen: Das ist so wichtig wie eine leistungsfähige, moderne Infrastruktur oder gute Einkaufsmöglichkeiten. Daran arbeiten alle gewählten Behördenmitglieder mit Engagement und Umsicht: Dies wird nach meiner Wahrnehmung allmählich im Dorf, aber auch darüber hinaus so gesehen – es ist also schon viel auf diesem Weg erreicht.

Orientierungsversammlung zum Voranschlag 2017

Die Einwohnergemeinde Teufen informiert am 31. Oktober 2016 im Zeughaus über den Voranschlag 2017 und weitere aktuelle Themen.

Die Einwohnerschaft ist dazu herzlich eingeladen. Beginn um 19.30 Uhr.

wo gömmer ane ...

Metzgete

Freitag 7. Oktober 2016 ab 11.00 Uhr
Samstag und Sonntag 8./9. Oktober 2016

Restaurant Bären-Beckehüsli
die gemütliche Landbeiz in Teufen
Telefon 071 333 13 51

Rückblick und Vorschau

Ein herzliches Dankeschön an alle, die bei der Liveübertragung vom Eidg.

Schwing- und Älplerfest in Estavayer-le-Lac dabei waren. Mit wunderschönen Erinnerungen schauen wir schon auf das nächste Eidgenössische 2019 in Zug. Auch dieses Fest übertragen wir wieder live ins Festzelt beim Beckehüsli.

Herzlichen Dank und gut Schwung – Rosi und Fredi

Restaurant Traube

Mo – Fr geöffnet
Sa + So Ruhetag

Metzgete

Donnerstag bis Samstag
27./28. bis 29. Okt. 2016

Heidi + Iris Weishaupt • 9053 Teufen • 071 333 12 52

Speiserestaurant **ILGE**

Ursula + Köbi Inauen-Koch

Dorf 2 - 9053 Teufen

Tel. 071 333 13 60

info@ilge-teufen.ch www.ilge-teufen.ch

Wildgerichte

Täglich ab 18.00 Uhr; Sa/So auch über Mittag:

Fleisch vom heissen Stein

G1 Sport

Im Hecht 2
ehemalig Keimer-Wako Sport

Saisoneröffungs Party 29.10.2016

Wir bedienen Sie gerne im Oktober immer am Mittwoch
9.00 – 12.00 und 13.30 – 18.30
Oder nach telefonischer Vereinbarung 071 790 04 01.

Gaiserchilbi 1.10- 3.10 mit Schnäppchenzelt alles 50%
Ski, Wander, Freizeit, Bikebekleidung und diverse Schuhe

G1 Sport, Dorfplatz 15, 9056 Gais, 071 790 04 01, g1-sport.ch

GASTHAUS BÄREN SCHLATT

Dienstag und Mittwoch
geschlossen

*Herbstzeit
Farbenfrohe Zeit
Genussvolle Zeit*

Gerne verwöhnen wir Sie mit
verschiedenen Wildspezialitäten
aus unserer Küche.

POLSTEREI & MALATELIER

NEUERÖFFNUNG in Urnäsch

Saien 959 | Tel 071 558 51 00 | www.saienbruecke.ch

Liebe Tüüfnerinnen und Tüüfner
Wir freuen uns sehr, Sie mit unserem
Hauslieferdienst und unserem
Direktverkauf in Bühler AR zu bedienen.

Goba AG
Mineralquelle und Manufaktur
Austrasse 8, 9055 Bühler AR

T +41 (0)71 795 30 50
F +41 (0)71 795 30 59
info@mineralquelle.ch

Auf Ihren Besuch freut sich
Sonja und Walter Rechsteiner
Gasthaus Bären, Schlatt
Für Tischreservation 071 787 14 13

Befürworter und Gegner des nächtlichen Stundenschlags haben sich in einem Kompromiss gefunden

Der Kirchturm bleibt in der Nacht nicht mehr stumm, wird aber leiser

Gemeinderätin Pascale Sigg zeigt den Hammer der grössten Glocke, welcher jeweils zur vollen Stunde schlägt. Er wird nun für ein halbes Jahr, elektronisch gesteuert, in der Nacht sanfter anschlagen.

Erich Gmünder / Fotos: Marlis Schaeppi und Erich Gmünder

Ein Schrei der Entrüstung ging durch gewisse Leserforen im Internet und auch in der Tüüfner Poscht online, als die Gemeinde Teufen vor einem Jahr den nächtlichen Stundenschlag vom Kirchturm am Dorfplatz auf Antrag von Anwohnern und des Hotels Anker abstellte. Inzwischen haben sich die Wogen geglättet: An einem Runden Tisch wurde ein Kompromiss ausgehandelt, der auf allen Seiten akzeptiert wird.

Die Kompromisslösung heisst «Hammerhebewerk» – was man sich darunter genau vorstellen kann, war wohl den wenigsten nicht direkt Involvierten klar, als Gemeinderätin Pascale Sigg-Bischof die baulichen Alternativen zur Dämpfung des nächtlichen Stundenschlags am 12. September im Lindensaal präsentierte.

Der Einbau dieser elektronischen Vorrichtung, mit Kosten von Fr. 10'000, soll die Lautstärke des Glockenschlags um ca. 60 Prozent dämpfen. Eine andere Massnahme, die Verschalung (inwendig) des Glockenturms, würde gemäss den Ausführungen von Pascale Sigg ein Mehrfaches kosten.

Weitere Testphase

Weiterhin den Stundenschlag ganz abstellen oder umgekehrt wieder zur alten Läutordnung zurückkehren, war aber auch keine Alternative.

So traf man sich immissionsmässig etwa in der Mitte, und Pascale Sigg, beruflich als Vermittlerin im Kreis Mittelland tätig, erhielt von Seiten von Befürwortern und Gegnern Lob für die Leitung des Runden Tisches.

«Ich danke im Namen meiner Gäste wie auch im Namen von allen, die rund um die Kirche wohnen, dass wir Entgegenkommen spüren durften und die Phase von sechs Monaten durchlaufen können», sagte Barbara Ehrbar-Sutter, welche 2014 erstmals eine Eingabe an den Gemeinderat gemacht und später für ein Wiedererwägungsgesuch 33 Unterschriften von Anwohnern im Dorfkreis gewonnen hatte. Das Hotel Anker hatte immer wieder Absagen oder kurzfristige Abreisen hinneh-

men müssen, weil die Gäste wegen des Stundenschlags keinen Schlaf fanden. Bauliche Massnahmen am Hotel versprachen ebenfalls keine Besserung. Im zweiten Anlauf kam der Gemeinderat den Unterzeichnern entgegen und stellte den Stundenschlag versuchsweise für ein halbes Jahr zwischen 22 Uhr abends und 6 Uhr morgens ab.

Dagegen wehrten sich umgekehrt jene, die den nächtlichen Stundenschlag vermissen oder darin gleich einen Angriff auf die christlich-abendländische Tradition sahen.

Als einer ihrer Fürsprecher zeigte sich nun auch Fritz Schiess zufrieden mit dem Kompromiss. «Ich bin froh, dass wir in der Nacht unser Geläute, wenn auch reduziert, wieder hören dürfen.»

Nun kommt also das Hammerhebewerk, sobald es installiert ist, zum Einsatz, vorerst wieder für eine Testphase von einem halben Jahr. Danach wird entschieden, wie es weitergehen soll.

Die Ergebnisse des runden Tisches vom 24. August

- Einbau Hammerhebewerk – Dämpfung der Lautstärke des Glockenschlags bis ca. 60 %
- Stundenschlag von 22.01 – 05.59 Uhr gedämpft eingeschaltet
- Der Viertelstundenschlag bleibt während der gleichen Zeitdauer abgestellt
- An den Wochenenden sowie an Feiertagen entfällt das Kirchengeläute um 06.00 Uhr am Morgen
- Am ungedämmten Glockengeläute an Festtagen wie Silvester, Neujahr, Weihnachten etc. wird festgehalten
- Diese Massnahmen werden nach Realisierung der Dämmung wiederum für sechs Monate getestet

Umsteigen in der Lustmühle? Pläne, dass die Postautolinie 180 künftig nicht mehr direkt nach St. Gallen führt, bewegen im Nachbardorf die Gemüter. Foto: EG

Steiner Bevölkerung wehrt sich für Direktverbindung

Informationsabend zur Zukunft der Postautoverbindung St. Gallen-Herisau

Matthias Jäger

Wenn in Teufen über den öffentlichen Verkehr diskutiert wird, geht es um Dorfdurchfahrt, Doppelspur oder Tunnels von welcher Länge auch immer. Nicht so in der Nachbargemeinde Stein. Gerüchte, das Postauto 180, die Appenzeller Linie von Herisau über Hundwil und Stein nach St. Gallen, verkehre in Zukunft nur noch bis Lustmühle, mobilisierten.

Am 20. September lud die FDP Stein zu einem Steintreff mit Information und Diskussion über die Zukunft der Postautoverbindung. Das Thema interessiert offensichtlich. Der Aktivraum der Schule Stein war mit über 50 Personen gut besetzt.

Oliver Engler, Leiter der Fachstelle öffentlicher Verkehr AR, führte anschaulich in die Komplexität und Langfristigkeit der Fahrplangestaltung ein. Damit stellte er die lokale Postautolinie in einen grösseren Zusammenhang. Er machte die Abhängigkeiten einer kurzen Linie vom Fern- und Regionalverkehr nachvollziehbar, und er sensibilisierte für die hohen Kosten.

Komplexe Abhängigkeiten

Dass die Appenzeller Linie die Anschlüsse an beiden Enden, also sowohl in St. Gallen als auch in Herisau und indirekt in Gossau schaffen muss, ist nur eine der Herausforderungen. Gleichzeitig ist dieser Fernverkehr in Bewegung und weitere Verbesserungen sind

geplant. Die Reisezeit von 32 Minuten ist eine andere Herausforderung. Sie führt zu einem ungünstigen Umlauf, wie das in der Fachsprache heisst. Das erlaubt einerseits keinen Halbstundentakt, und andererseits stehen die Wagen den halben Tag unproduktiv herum. Das Zusammenlegen mit anderen Linien, z.B. mit der 182 nach Waldstatt und Brunnadern, wird geprüft, ist aber nicht so einfach realisierbar. Die Verkehrssituation im Riethüsli und die geplante Pförtneranlage in der Liebegg sind weitere Herausforderungen, die die Anschlüsse in St. Gallen in Frage stellen.

Wendeplatz in der Lustmühle?

Oliver Engler verschwieg nicht, dass auf diesem Hintergrund eine Verkürzung der Linie 180 mit Wenden in der Lustmühle geprüft wird. Stein würde das stark betreffen, fahren doch 75% der Passagiere Richtung St. Gallen. Gleichzeitig gab er vorläufige Entwarnung. Eine solche Änderung wäre frühestens auf den Fahrplanwechsel 2022 realisierbar. Vor-

aussetzung wäre der Bau eines Wendeplatzes in der Lustmühle. Damit eine Umstellung zu diesem Zeitpunkt erfolgen könnte, müsste ein Entscheid spätestens 2019 fallen.

Heftige Reaktionen

Die Stimmung im Saal war eindeutig. Von Rückschritt war die Rede, von drohendem Komfortverlust, von der Überlegung, aufs Auto umzusteigen, von einem unangenehmen Umsteigeort vor allem für Frauen. Die Gemeinde wurde aufgefordert, sich mit allen Mitteln für die Erhaltung der Direktverbindung nach St. Gallen einzusetzen.

Die Gelegenheit, sich einzubringen, besteht. Zurzeit wird das Konzept öffentlicher Verkehr AR 2018-2022 fertig gestellt. Es wird voraussichtlich im Oktober in die Vernehmlassung gehen und im Frühjahr 2017 im Kantonsrat verabschiedet. Das Konzept beinhaltet unter anderem die Gesamtentwicklung des Angebots. Des Weiteren begrüsst Oliver Engler die allfällige Schaffung einer Kommission öffentlicher Verkehr. Der Gemeindepräsident, Siegfried Dörig, bestätigte, dass das in der kantonalen Gemeindepräsidentenkonferenz ebenfalls Thema sei.

Der öffentliche Verkehr bewegt nicht nur Menschen, sondern auch Gemüter. Wir werden nicht zum letzten Mal darüber berichtet haben.

In der Berit Klinik kehrt wieder Leben ein

Das Gebäude wird totalsaniert und erhält eine neue Aufgabe als Rehabilitations- und Kurklinik

Erich Gmünder

Nun ist bekannt, was mit dem leerstehenden Klinikgebäude an der Steinwachsenstrasse in Niederteufen passiert: Die Berit Klinik, welche vor einem halben Jahr Teufen verlassen hat, will das Gebäude totalsanieren und eine Orthopädische Rehabilitations- und Kurklinik nach den neusten Qualitätsstandards einrichten.

Direktor Peder Koch strahlt, als er uns das Konzept vorstellt: Mit der neuen Nutzung entsteht sowohl für die Berit Klinik und ihre Patienten wie auch für die Gemeinde und die Nachbarschaft eine Win-Win-Situation. Die Patienten erhalten die Möglichkeit, sich an ruhiger Lage mit Blick auf den Alpstein von den Operationen zu erholen und Teufen erhält 30–40 neue Arbeitsplätze.

Das Quartier, das zuletzt infolge des rasanten Anstiegs der Patientenzahlen unter den Verkehrs- und Parkierungsimmissionen

38 Patientenzimmer, Physiotherapie, Therapiebad, Restaurant und Garten. 30–40 neue Arbeitsplätze in den Bereichen Pflege, Therapie und Hotellerie/Restaurant und Unterhalt/Infrastruktur. Baubeginn: nach Vorliegen der Baubewilligung, ca. Ende 2016. Bezug Herbst 2017. Investitionsvolumen: rund 5 Mio. Franken.

litt, kann aufatmen: Die Betreuung der vorwiegend älteren Reha-Patienten generiert wenig Verkehr – etwa in der Grössenordnung eines Altersheims, so Peder Koch – und das auch energetisch sanierte Haus erfüllt höchste ästhetische Anforderungen bei gleichem Gebäudevolumen.

Alles 1:1 wie in Speicher – ausser der Aussicht

Die Visualisierungen zeigen: Die Patienten sollen sich nach ihrer Verlegung vom modernen Akutspital auch hier wohlfühlen. Das Ambiente im Haus ist identisch wie in Speicher: Ein grosszügiger, heller Eingangsbereich mit Empfang, freundliche Patientenzimmer, modernste Einrichtungen für die Physiotherapie, ein erneuertes Therapiebad und ein Restaurant mit Garten.

Von der Infrastruktur über die Inneneinrichtung bis zu den Möbeln ist alles in den gleichen Materialien wie in Speicher gehalten, so dass die Patienten keine Angewöhnungsphase brauchen. Auch die Philosophie, die hohen Patientenstandards und das Qualitätsmanagement sind identisch. Was sich ändert, ist einzig der Ausblick: Statt auf den Bodensee geniessen sie von ihren Betten einen Panoramablick auf den Alpstein. Jedes Zimmer verfügt über einen eigenen, grosszügig bemessenen Balkon.

«Für die Berit Klinik ist es eigentlich die Rückkehr zum ursprünglichen Zustand: Dr. Otto Bernhardsgrütter hat die Klinik 1977 als

Rehabilitations- und Kurhaus gegründet», sagt Peder Koch. In den letzten Tagen wurden Behörden und Nachbarn informiert, der Direktor ist zuversichtlich, dass das Baugesuch zügig behandelt wird, ist der Betrieb doch zonenkonform. Wenn alles gut läuft, soll 2017 der Betrieb aufgenommen werden – just zum 40-jährigen Bestehen der Berit Klinik.

«Ende gut, alles gut»

Dass nun für den alten Standort eine für alle Beteiligten sinnvolle neue Lösung gefunden wurde, stimmt Peder Koch froh. Ursprünglich schwebte den Betreibern vor, das Gebäude der Gemeinde als Seniorenresidenz anzubieten.

«Nun sind wir gottgefroh, dass wir nicht verkauft haben», sagt Peder Koch. Die Patientenzahlen in Speicher hätten sich über Erwarten gut entwickelt; so mussten teilweise Patienten für die Rehabilitation an andere Institutionen überwiesen werden. Nun können sie in der eigenen Rehabilitationsabteilung in Teufen betreut werden.

Eine gute Auslastung sei von Anfang an durch Patienten, die in der Berit Klinik in Speicher operiert werden, gewährleistet. Gleichzeitig könnten Anfragen von Kliniken über die Kantonsgrenze hinaus, welche Patienten für die Rehabilitation in die Berit Klinik einweisen wollten, positiv beantwortet werden. Nebenbei: Die Container werden laut Peder Koch unabhängig von diesem Projekt bereits nach den Herbstferien rückgebaut.

Einladend: Der neue, ebenerdige Eingangsbereich, ein Gartenrestaurant, Balkone mit Panoramablick auf den Alpstein. Visualisierungen: zVg.

51892

Werner Holderegger
Versicherungsexperte

Baloise Bank SoBa

Wir machen Sie sicherer.
Mit unserer persönlichen
Beratung.

Ich danke meinen geschätzten Kunden für das
Vertrauen und wünsche frohe Festtage und einen
guten Start und viel Erfolg im neuen Jahr.

Werner Holderegger, Versicherungsexperte
Untere Gählern 957, 9053 Teufen
Tel. +41 58 285 13 77, Mobile +41 79 286 47 30
werner.holderegger@baloise.ch

Basler
Versicherungen

www.baloise.ch

m+p
MALERGESCHÄFT PELLEGATTA

Telefon 071 793 19 59
Mobile 079 355 85 08
maler.pellegatta@bluewin.ch

Schüssler
Salze

Grundlagen-Kurs
am Mittwoch 26. Oktober 2016

Lernen Sie die Schüssler-Salz-Therapie sowie die
12 wichtigsten Salze kennen.
Weitere Infos sowie Anmeldung (bis am
Samstag 22.10.16) in unserer Drogerie.

Doppelte Pro-Bon

vom Do. 27. Oktober – Di. 1. November 2016

VITAL DROGERIE | Speicherstrasse 8 | 9053 Teufen
Tel. 071 333 37 67 | Fax 071 333 49 48
www.vital-drogerie-schilter.ch

Hirn APPENZELL

Tel. 071 787 14 38
www.autoreisen-hirn.ch

FERIEN & REISEN 2016

Reisen 2016

- 15.10. 2 Tage Saisonabschlussfahrt «Elsass – Schwarzwald»
- 05.12. 4 Tage Christkindelmarkt in Leipzig

Voranzeige 2017

- 05.03. 8 Tage Kur- und Wellnessferien «Abano»
- 17.04. 6 Tage Toskana – Insel Elba etc.
- 22.05. 5 Tage Saarland – Mosel – Elsass
- 12.06. 5 Tage Südtirol – Dolomiten etc.
- 04.07. 3 Tage Bergfahrt ins Puschlav mit Bernina Express
- 15.07. 12 Tage Norwegen «Atlantikküste – Flambahn» etc.
- 30.07. 4 Tage Wallis «Zermatt» etc.
- 13.08. 6 Tage Thüringen – Harz – Lüneburgerheide etc.
- 05.09. 4 Tage Herbstfahrt ins Piemont «Alba»
- 22.09. 9 Tage Spanien «Jakobs Weg – Santiago de Compostela»
- 14.10. 2 Tage Saisonabschlussfahrt «Berner Oberland»
- 12.11. 8 Tage Kur- und Wellnessferien «Abano»
- 07.12. 4 Tage Christkindelmarkt «Erfurt – Schmalkalden»

Das Reiseprogramm erscheint im Dezember 2017

Schüssler
Salze

Grundlagen-Kurs
am Mittwoch 26. Oktober 2016

Lernen Sie die Schüssler-Salz-Therapie sowie die
12 wichtigsten Salze kennen.
Weitere Infos sowie Anmeldung (bis am
Samstag 22.10.16) in unserer Drogerie.

Doppelte Pro-Bon

vom Do. 27. Oktober – Di. 1. November 2016

VITAL DROGERIE | Speicherstrasse 8 | 9053 Teufen
Tel. 071 333 37 67 | Fax 071 333 49 48
www.vital-drogerie-schilter.ch

dorfgarage-inauen.ch
071 344 42 28

Wies 26, 9042 Speicher
Service und Verkauf aller Marken

emil ehrbar
ag

■ Parkett ■

Emil Ehrbar AG ■ Hauptstrasse 20 ■ CH-9053 Teufen
Telefon 071-333 18 74 ■ Natel 078-899 61 48 ■ E-Mail info@ehrbar-parkett.ch

Die Tüfner Poscht gibt es täglich
frisch auf: www.tposcht.ch

Unser stets aktuelles Internetportal
mit Tüfner Agenda, aktuellen Berichten
und vielen Fotos.

Die Dörbelung von Teufen

Tüfner Poscht

1704 Quadratmeter Photovoltaik sollen 45 Teufner Haushalte mit Strom versorgen

Die Mauer der Umfahrungsstrasse als Stromproduzentin

Erich Gmünder

Die Energiegenossenschaft Teufen macht Ernst mit der Ankündigung, die Betonwand oberhalb der Umfahrungsstrasse für die Produktion von Solarenergie zu nutzen. Das Projekt wurde bereits von der Gemeinde und vom Kanton bewilligt.

Die Mauer eignet sich aufgrund ihrer südlichen Ausrichtung optimal für die Nutzung von Sonnenenergie; Nachteile sind kaum auszumachen. Zwei Einsprachen von privater Seite konnten denn auch beigelegt werden.

Offen sind zurzeit vor allem noch zwei Punkte: Einerseits die Finanzierung der Investition in der Höhe von 650'000 Franken. Und andererseits, wie der Kanton die Abgeltung der Konzession regelt. Da es bis jetzt keine vergleichbaren Anlagen auf Kantonsgebiet gebe, handle es sich rechtlich um Neuland; die Abklärungen seien am Laufen, sagt Köbi Brunnschweiler.

Die Umfahrungsstrasse gehört als Teil des kantonalen Strassennetzes dem Kanton; deren Nutzung als Produktionsfläche entspricht einem höheren Gemeingebrauch und muss bewilligt und abgegolten werden, analog der Nutzung der Wasserkraft für Kleinkraftwerke.

Für den Kanton hat es nicht grosse Nachteile, im Gegenteil. Durch die Installation der Module, ähnlich wie eine vorgehängte Fassade, werde das Mauerwerk zusätzlich vor der Verwitterung geschützt. Das Sicherheitsrisiko für den Strassenverkehr durch herunterfallende Module sei aufgrund der fixen Installation in einem Aluminiumrahmen gering.

Bei der Finanzierung gab es eine positive Überraschung: Die ursprüngliche Kostenschätzung konnte aufgrund einer Offertrunde von 720'00 auf 650'00 Franken reduziert werden.

Ungünstige Vorzeichen

Allerdings ist die Marktsituation zurzeit nicht günstig, die Strompreise sind im Keller.

Die SAK zahlt Produzenten von erneuerbarer Energie 5,9 Rappen pro kWh. Im schweizerischen Vergleich ist dies relativ wenig. Das reicht wohl für den laufenden Betrieb und Unterhalt, jedoch nicht für die Investition.

Laut Köbi Brunnschweiler soll denn auch ein grosser Teil der Investitionen durch Crowdfunding erbracht werden. Die Module sollen zum Stückpreis von Fr. 500 durch Private finanziert werden. Den Differenzbetrag von Fr. 150 pro Modul zum Anschaffungspreis von Fr. 650 soll die Gemeinde durch einen à fonds perdu-Beitrag leisten; ein

So könnte die stromproduzierende Mauer dereinst aussehen. Visualisierung: Uli Schoch

entsprechendes Gesuch sei bei der Umweltschutzkommission der Gemeinde eingereicht und wohlwollend aufgenommen worden.

Den Investoren wird längerfristig eine Verzinsung in Aussicht gestellt, wenn die Anlage von Swissgrid im Rahmen der KEV (kostendeckende Einspeisevergütung) unterstützt wird. Bei den zuständigen Stellen (Swissgrid) liegt allerdings ein Gesuchsstau vor: Zurzeit sind rund 40'000 Beitragsgesuche hängig; ob und wann das Umfahrungsprojekt unterstützt wird, ist zurzeit offen.

Ökologischer Mehrwert

Den Sponsoren winkt deshalb vorläufig vor allem ein Bonus im ideellen Sinne: «Wäre doch schön, wenn man als Autofahrer unter der Mauer durchfahren und sagen könnte, ein oder zwei Module hier oben gehören mir und ich leiste damit einen ökologischen Mehrwert», sagt Köbi Brunnschweiler. Denn damit

könne der Import von «dreckigem Strom» aus Kohlekraftwerken im Ausland oder von Atomstrom teilweise ersetzt werden. Abnehmer der SAK können bereits seit längerem wählen, ob sie Naturstrom aus Wasserkraft oder erneuerbaren Energien wie Sonne oder Wind durch höhere Tarife unterstützen wollen. Mit der Finanzierung von Modulen können nun alle selbst zu Solarproduzenten werden.

Produktionslücke

Köbi Brunnschweiler ist durchaus bewusst, dass die Solarstromproduktion tageszeit-, wetter- und saisonabhängig ist und deshalb die Bandenergie von Atom- und Wasserkraft nicht vollständig ersetzen kann. Sie muss, wenn sie nicht vor Ort verbraucht wird, in das Stromnetz eingespeist und gespeichert werden. Dazu dienen vornehmlich Pumpspeicherwerke in den Alpen. Die lokale Speicherung in Form von Batterien mache jedoch Fortschritte. Zusätzlich könnten die Möglichkeiten der bedarfsgerechten Steuerung durch intelligente Systeme, z.B. bei Boilern, Heizungen, Wärmepumpen oder dem Einsatz von Elektroautos noch besser genutzt werden.

Bei einem anderen Projekt ist die Energiegenossenschaft bereits weit vorangeschritten. Sie hat von der Raiffeisenbank die Bewilligung erhalten, das Flachdach gratis für den Betrieb einer Photovoltaikanlage zu nutzen.

Die Energiegenossenschaft Teufen

Die Genossenschaft wurde 2014 von Martin Ruff, damals Gemeinderat und Präsident der Umweltschutzkommission auf Anregung aus den Energieworkshops aufgegleist. Dem Vorstand gehören an: Köbi Brunnschweiler, ehemaliger Ausserrhoder Regierungsrat und Baudirektor, Präsident; Paul Preisig, Paul Hugentobler, Philipp Schuchter, Stefan Merz, Andreas Küng. Die Administration besorgt Michael Stern, Leiter Energie und Entsorgung der Gemeinde Teufen.

Zweck ist die Förderung und Produktion von erneuerbaren Energien.

Das Dorf und seine Behörden besser kennengelernt

Bildbericht: Erich Gmünder

An der Neuzuzügerbegrüssung nahmen rund 30 der angeschriebenen Personen teil.

Katja Diethelm erklärt die bauliche Entwicklung des Dorfkerns.

Engagement erwünscht

Start des Rundgangs war in der Grubenmannkirche, wo Interims-Gemeindepräsident Markus Bänziger die Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer begrüßte und dazu aufrief, sich zu engagieren. «Vielleicht ist jemand unter Ihnen, der oder die bei einer der nächsten Neuzuzügerbegrüssungen bereits auf der Behördenbank sitzt» – so wie vor drei Jahren Marco

Bea Weiler zeigt das Dorf von einer für Neuzuzüger eher unbekanntem Seite.

Sütterle, der im Sommer in den Gemeinderat gewählt wurde.

Fredi Kern, ehemaliger Gemeinde- und Kantonsrat und einer der Initianten des Kul-

turpfads Teufen, berichtete über die Anfänge der Besiedlung von «Tiuffen» und die Geschichte der Grubenmannkirche.

Nun schlug die Stunde für die drei neuen Gemeinderätinnen Katja Diethelm, Pascale Sigg und Bea Weiler. Gruppenweise führten sie durch den alten Ortskern, erzählten aus den alten Zeiten, als in der Ilge die erste Schule eingerichtet und jedes zweite Haus ein angeschriebenes war, und schlugen den Bogen zu den aktuellen Teufner Politthemen.

Moderne und Tradition vereint

Ein weiteres Etappenziel war das Schulhaus Landhaus, das 2014 sein 10-jähriges Jubiläum feierte. Das moderne Gebäude ist mit 300'000 Holzschindeln eingedeckt und wurde als erstes Bauwerk im Kanton Appenzell Ausserrrhoden mit dem Minergie-Label ausgezeichnet, wie Schulpräsidentin Ursula von Burg erinnerte.

Der Rundweg endete beim Apéro auf der Zeughausterrasse, wo Behörden, Vereinsvertreter und die neuen Teufnerinnen und Teufner miteinander anstießen und ins Gespräch kamen.

Teufen war fast täglich in den Schlagzeilen

Die Bewältigung der Erbschaftsangelegenheit Guyer/Grob verschaffte Teufen einmal mehr einen Spitzenplatz in den Schlagzeilen der lokalen und überregionalen Medien. Es gab aber auch positive Nachrichten.

TVO berichtete ausführlich über die Medienkonferenz des Gemeinderates, als das Ergebnis der Administrativuntersuchung vorgestellt wurde, und mass am Abend an der Orientierungsversammlung die Stimmung in der Bevölkerung. Grundtenor des Beitrags: Die Teufnerinnen und Teufner wollen die Affäre bald möglichst ad acta legen und sind auch bereit, ihrem ehemaligen Gemeindeoberhaupt die Fehler zu verzeihen.

Allerdings kam auch eine Bürgerin zu Wort, die bei Walter Grob Einsicht vermisste.

Für die Appenzellerzeitung ist das «Kapitel Grob» geschlossen, wie sie Interims-Gemeindepräsident Markus Bänziger zitierte. Sie hatte der «Erbschafts-Affäre» auch im Regionalteil viel Platz eingeräumt.

Endlich einmal positive Schlagzeilen

Balsam für Interims-Gemeindepräsident Markus Bänziger war dann wohl der Ostschweizer Spitzenplatz im Gemeinde-Rating der Weltwoche.

Zwar hatte auch Teufen Plätze eingebüsst (von Platz 39 auf 180), aber da die ganze Ostschweiz aufgrund veränderter Kriterien nach hinten gerutscht war, strahlte Markus Bänziger von der Titelseite von «20 Minuten» mit dem Panorama des Dorfes im Hintergrund und bekam Platz, um die Vorzüge von Teufen ausführlich zu würdigen.

TVO berichtete über «die Ostschweizer Polit-Affäre des Jahres».

Auf die Kulturseiten schaffte es Teufen auch mit einer Baubewilligung: Die Baubewilligungskommission gab grünes Licht für einen fixen Platz für die Skulptur «Der grosse Schlitz» auf dem Zeughausplatz.

Der Künstler Jürg Altherr empfand tiefe Genugtuung, dass sein gewichtiges Werk nach einer langen Irrfahrt – in Aadorf war die Aufstellung von der lokalen SVP mit einer Initiative verhindert worden – endlich einen festen Platz fand.

Die negativen Schlagzeilen lieferten Themen ausserhalb des Einflussbereichs der Gemeinde. Das Tagblatt rollte einmal mehr den Fall eines im Gefängnis Gmünden unter mysteriösen Umständen zu Tode gekommenen Häftlings auf, und verwundert rieben sich viele die Augen, als der Tagesanzeiger online über eine Hausdurchsuchung auf dem schmucken Anwesen von Fedor Radmann berichtete.

Via Teufen seien laut Tagi Fifa-Millionen zu seinem Vertrauten «Kaiser» Franz Beckenbauer geflossen.

Erich Gmünder

Ohne Gerüst: Der Rothenstall mit seiner neuen, hellen Farbgebung. Einzig die beiden grossen Tenntore erinnern noch an den ursprünglichen Verwendungszweck. Foto: EG

Der Rothenstall im neuen Kleid

Erich Gmünder

Mitte September wurden die Gerüste entfernt: Erstmals präsentiert sich die klassizistische Fassade des Rothenstalls in neuen Farben. Die ehemalige Kutschwohnung ist bereits von der neuen Eigentümerfamilie bezogen worden, die sechs neuen Wohneinheiten, davon zwei Einzelzimmer, werden vermietet.

Der Rothenstall ist eines der denkmalgeschützten Baudenkmäler der Gemeinde Teufen. Das Gebäude wurde 1833 im Auftrag von Textilkaufmann und Landwirt Daniel Roth gebaut. Die Pferdestallungen mit Kutschwohnungen und Remise gehörten mitsamt Umschwung zur 1869 von Architekt Felix

Wilhelm Kubly erbauten Villa Roth, die 1977 abgebrochen wurde und dem neuen Postgebäude Platz machte (1979 erstellt). Der Baumeister des Rothenstalls ist nicht bekannt.

Der Umbau durch die neue Eigentümerfamilie soll Wohnen, Leben und Arbeiten unter einem Dach ermöglichen.

Was ist nur mit dem Friedhof in Teufen passiert?

Leserecho: Umgestaltung des Friedhofs Teufen

Friedhof 2016. Fotos: zVg.

Friedhof 2007

Um das Grab unserer Eltern zu pflegen, kehren wir einige Male im Jahr zurück in unser Heimatdorf. Was im Laufe der letzten Jahre mit dem Friedhof passiert ist, befremdet uns sehr. Sehr gerne verweilen wir jeweils unter der prächtigen Ulme. Doch die gibt es nicht mehr. Wie viele andere Pflanzen und Bäume wurde sie gefällt. Mit Monokultur gibt es nun Rabatten, alles wirkt steril, aufgeräumt, militärisch. Ob das eine stimmige Ruhestätte ist?

Doris Roduner, Lichtensteig und Maya Hotz-Roduner, Zürich

29 Bahnübergänge werden gesichert

Über 40 Bahnübergänge gibt es im Gemeindegebiet von Teufen. Der grösste Teil ist noch ungesichert und entspricht damit nicht den gesetzlichen Vorgaben des Bundes.

Jetzt geht es aber vorwärts: Für 29 Bahnübergänge wurden laut Gemeindekanzlei die Plangenehmigungen erteilt und einige Projekte werden bereits realisiert. Die Gesamtkosten betragen 4,3 Mio. Franken (exkl. MWST).

Die Gemeinden sind laut Strassengesetz zu Beitragsleistungen in der Höhe von einem Drittel

verpflichtet. Der Gemeinderat hat einem Verpflichtungskredit in der Höhe

von 1,6 Mio. Franken (inkl. MWST) zugestimmt.

Eigentlich hätten die Appenzeller Bahnen alle Sicherungsanlagen bis Ende 2014 den gesetzlichen Bestimmungen anpassen müssen. Im Gebiet der künftigen Ortsdurchfahrt verlängerte der Bund jedoch die Fristen, bis die Doppelspur realisiert ist.

Dort wo die Bahn künftig auf zwei Spuren im sogenannten Tramregime durchs Dorf fährt, sind keine speziellen Sicherungsanlagen mehr erforderlich. EG

Der Schulweg beim Landhausareal wurde Mitte September mit einer Barriere gesichert. Foto: EG

Zurückschneiden von Pflanzen an Verkehrsanlagen

Die Anstösser an Strassen, Trottoirs und Wegen werden hiermit aufgefordert, ihre Pflanzen bis spätestens Ende Oktober auf die vorgeschriebenen Abstände zurück zu schneiden.

Gemäss Art. 66 des Ausserrhoder Strassengesetzes (StrG 731.11) und Art. 28 der Strassenverordnung (StrV 731.111) dürfen Pflanzen nicht in das Lichtraumprofil der Strasse ragen.

- Die lichte Höhe beträgt über Verkehrsflächen, welche für den Motorfahrzeugverkehr bestimmt sind, 5.00 m.
- Über Verkehrsflächen, die nicht für den Fahrzeugverkehr bestimmt sind wie Trottoirs, Geh- und Radwege, beträgt die lichte Höhe 2.50 m.
- Wird die öffentliche Beleuchtung oder Beschilderung beeinträchtigt, sind überhängende Äste ebenfalls zurück zu schneiden.
- Seitwärts muss der Lichtraum bis zu 0.50 m ab Fahrbahnrand freigehalten werden.
- An Kreuzungen, Einmündungen und in Kurven dürfen Pflanzungen die Übersicht nicht beeinträchtigen. Die Maximalhöhe im Sichtbereich beträgt 0.60 m.

Nach diesem Zeitpunkt können die notwendigen Arbeiten im Unterlassungsfall durch das Bauamt oder durch Dritte auf Kosten der Pflichtigen ausgeführt werden.

Die Baukommission dankt der Bevölkerung für die Mithilfe zugunsten der Verkehrssicherheit.

BODENBELÄGE

Teppich, Parkett, Kork, Linoleum...

Unser Bodenleger-Team ist spezialisiert für fachmännische Verlegung von Bodenbelägen aller Art. Ob Parkett mit Fries, Restaurierung von Parkett, das Verlegen eines Teppichbodens oder Verkleiden von Wänden mit PVC Tapete. Wir verwenden ausschliesslich umweltverträgliche Leime und Versiegelungen, damit das Wohnklima bei unseren Kunden angenehm bleibt. Ab unserem grossen Lager können Sie auch kurzfristig Teppiche und Parkett beziehen.

Fordern Sie unser Wohnbuch „Wohnen & Leben“ an.

W. Schuler AG
Bleichelstrasse 23
9055 Bühler
Telefon 071 791 83 83

info@raumausstattung.ch
www.raumausstattung.ch

Wohnen zum Wohlfühlen.

Betten, Bettwaren Vorhänge, Polsterei

Niemand kennt Ihren Volkswagen besser als wir!

Trognerstrasse 1 | 9042 Speicher | 071 344 29 90
info@autobischof.ch | www.autobischof.ch

Innenausbau • Fassaden • Abbruch • Vermietung
Sämtliche Zimmermanns- und Schreinerarbeiten

Michael Knechtle

Tel./Fax 071 333 45 28
Mobile 079 349 53 73
mkholzbau@bluewin.ch
www.mkholzbau.ch

Gaisweg 1099
9053 Teufen

50 Prozent des Verkaufserlöses gehen zu Gunsten des Wohnheims Schönenbüel in Teufen.

Ausstellung Radierungen von Lilly Langenegger

Besuchen Sie uns in der Geschäftsstelle Teufen - Lassen Sie sich inspirieren.

Signierstunde Mittwoch 12.10.2016 | 15.00 - 17.00 Uhr
Raiffeisenbank Appenzell | Geschäftsstelle Teufen
am Bahnhof, Ebni 3 | 9053 Teufen

Signierstunde Mittwoch 26.10.2016 | 15.00 - 17.00 Uhr
anschliessend Finissage bis 19.00 Uhr mit Überraschung
W. Schuler AG, Bleichelstrasse 23, 9055 Bühler

RAIFFEISEN

Gemeinderatsverhandlungen vom 30. August und 7. September 2016

Vorvertrag betreffend Mitbenutzung von Abwasserreinigungsanlagen der Stadt St. Gallen

Die Tage der ARA Teufen im Mühltofel in Niederteufen sind gezählt: Spätestens ab 2025 wird das Abwasser aus Teufen in St. Gallen geklärt. Die mechanische Reinigungsstufe bleibt. Foto: EG

Im Jahre 2008 unterzeichneten der Stadtrat St. Gallen und der Gemeinderat Teufen eine Absichtserklärung, die Abwasserreinigungsanlage Mühltofel in Teufen aufzuheben und das Teufner Abwasser inskünftig in der Anlage Au der Stadt St. Gallen zu reinigen. Nachdem der in der Absichtserklärung formulierte Zeithorizont 2015 – 2020 für einen Anschluss

näher rückte, wurden die Abklärungen seit 2013 intensiviert.

Weil ein Anschluss nach heutigem Kenntnisstand aus Kostengründen sowie aus ökologischer Sicht – grössere Anlagen werden im Bereich der Mikroverunreinigungen aufgerüstet und die Sitter wird entlastet – zu befürworten ist, hat der Gemeinderat auf Antrag der Umweltkommission einem Vorvertrag mit der Stadt St. Gallen betreffend Mitbenutzung von städtischen Abwasseranlagen zugestimmt. Der Vorvertrag ist in weiten Teilen identisch mit der Absichtserklärung aus dem Jahre 2008, präzisiert jedoch die weitere Zusammenarbeit bei den Abklärungen.

Innert zwei Jahren nach Abschluss des Vorvertrages sollen die Gemeinden, welche ihr Abwasser der Anlage zuführen wollen, gemeinsam mit der Stadt St. Gallen eine Vorstudie zur Erweiterung der Vertragsanlagen erarbeiten. Der Anschlusshorizont wurde auf 2020 bis 2025 festgelegt.

Durch den Schritt von der Absichtserklärung zum Vorvertrag werden Verbindlichkeit und Mitsprachemöglichkeit erhöht, was eine zielgerichtete Planung ermöglicht.

Verpflichtungskredit für die Sanierung der Bahnübergänge

Zurzeit sind für die Sanierung von 29 Bahnübergängen in der Gemeinde Teufen die Plan genehmigungen erteilt, wobei mit einigen Projekten bereits gestartet wurde. An die Gesamtkosten von 4,342 Mio. Franken (exkl. MWST) hat die Gemeinde nach den Bestimmungen des kantonalen Strassengesetzes einen Drittel zu leisten. Die Beiträge gelten als gebundene Ausgaben, wenn auch der Kanton Beiträge leistet. Der Gemeinderat hat einem Verpflichtungskredit über Fr. 1,556 Mio. Franken (inkl. MWST) zugestimmt.

Infos aus der Verwaltung

Am 31. August 2016 zählte die Einwohnerkontrolle 6'165 Einwohner/innen. Dies ist gegenüber dem Vormonat eine Abnahme von 21 Personen und gegenüber dem Stand per 1. Januar 2016 eine Abnahme von 17 Personen.

Der Gemeinderat hat ausserdem ...

- unter dem Vorbehalt der Erteilung des Schweizer- und Kantonsbürgerrechts an Anne Nietzsche mit den Kindern Amélie, Annabelle und Ava sowie an Danilo Just, Krankenhausstrasse 1, Teufen, das Gemeindebürgerrecht erteilt. Der Gemeinderat gratuliert den Gesuchstellern herzlich.

Handänderungen im Juli 2016

Christian Waldburger AG Gartenbau, mit Sitz in 9100 Herisau, 9100 Herisau, an Fetz Balthasar, 9053 Teufen AR; Fetz-Künzle Margrit, 9053 Teufen AR: Grundstück Nr. S10354.3024, Plan Nr. 31, Alte Haslenstrasse 2, Sonderrecht an 3 1/2-Zimmerwohnung im 1. Obergeschoss links Haus 1, mit Kellerabteil Nr. 2, ^{63/1000} Miteigentum an Grundstück Nr. 2211.3024.

Sacher Albert sel., 9052 Niederteufen, an Sacher Hans Peter, 1853 Yvorne; Sacher Christian, 8645 Jona: Grundstück Nr. 1477.3024, 949 m², Plan Nr. 10, Oberbodenstrasse, Wohnhaus Vers.-Nr. 1750, Oberbodenstrasse 6, Gartenanlage.

Hartmann-Pfund Annetta, 9053 Teufen AR, an Zürcher Renzo, 9000 St. Gallen; Zürcher Fabienne, 9000 St. Gallen: Grundstück Nr. 1269.3024, 1370

m², Plan Nr. 19, Bündtstrasse, Wohnhaus Vers.-Nr. 1403, Bündtstrasse 16, Wasserbecken, Gartenanlage.

Kern Concept AG, mit Sitz in Herisau AR, 9100 Herisau, an Hölzli Immo AG, mit Sitz in Herisau AR, 9100 Herisau: Grundstück Nr. 2045.3024, 1854 m², Plan Nr. 10, Untere Böhlstrasse, Wohnhaus Vers.-Nr. 2758, Untere Böhlstrasse 14, unterird. Gebäude, Strasse, Wasserbecken, übrige befestigte Fläche, Gartenanlage. Grundstück Nr. 2483.3024, 1154 m², Plan Nr. 10, Untere Böhlstrasse, Gartenanlage, Strasse.

Novavest Real Estate AG, mit Sitz in Zürich ZH, 8008 Zürich, an Raschle Norbert Anton, 9053 Teufen AR; Raschle Erika Rosmarie, 9053 Teufen AR: Grundstück Nr. S11827.3024, Plan Nr. 18, Haupt-

strasse 15a, 5 1/2-Zimmer-Wohnung, in Ebene 4, mit Keller K7 in Ebene 1 als Nebenraum, ^{99/1000} Miteigentum an Grundstück Nr. 2564.3024.

Mijatovic-Buzogany Slavoljub, 9062 Lustmühle, an Walser Max, 9422 Staad SG; Walser Judith Rita, 9422 Staad SG: Grundstück Nr. 1194.3024, 820 m², Plan Nr. 6, Battenhusstrasse, Wohnhaus Vers.-Nr. 1322, Battenhusstrasse 11, übrige befestigte Flächen, Gartenanlage.

Nägeli AG, mit Sitz in Gais, 9056 Gais, an Schaudienst Carsten Michael, 9053 Teufen AR: Grundstück Nr. S11648.3024, Plan Nr. 22/19, Schützenbergstrasse 1c, 4 1/2-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss mit Keller, im Untergeschoss als Nebenraum, ^{53/1000} Miteigentum an Grundstück Nr. 232.3024.

Gemeinderatsverhandlungen vom 13. September 2016

Stellenplan Schule 2016 / 2017

Jeweils zu Beginn des neuen Schuljahres überprüft die Schulkommission den Stellenplan und unterbreitet diesen dem Gemeinderat zur Genehmigung. Vom bewilligten Gesamtpensum von 5'900 Stellenprozenten werden aktuell rund 5750 Stellenprozente benötigt. Der Gemeinderat hat den Stellenplan für das Schuljahr 2016/2017 genehmigt.

Skulptur von Jürg Altherr auf dem Zeughausplatz

Anlässlich der Wechsausstellung «Überlagerte Schwingungen» von Jürg und Thea Altherr vom Dezember 2014 bis April 2015 wurde eine Skulptur von Jürg Altherr im Aussenbereich des Zeughauses aufgestellt. Die Baubewilligungskommission Teufen hatte hierfür eine befristete Baubewilligung erteilt.

Die Ausstellung war mit über tausend Besuchern und Medienberichten in der überregionalen Presse ein voller Erfolg. In der Zwischenzeit hat sich die Skulptur zu einem Wahrzeichen für das Zeughaus entwickelt. Da der Ort und die Platzierung den Künstler ausserordentlich überzeugten, hat dieser der Stiftung Grubenmann-Sammlung ein Angebot zum Verkauf der Skulptur unterbreitet.

Die Stiftung Grubenmann-Sammlung möchte die Skulptur aus eigenen Mitteln kaufen, sofern die Gemeinde bereit ist, den Platz beim Zeughaus längerfristig zur Verfügung zu stellen.

Auf Antrag der Kulturkommission hat der Gemeinderat vorbehaltlich des notwendigen Baubewilligungsverfahrens der Nutzung des Zeughausplatzes für die Skulptur zugestimmt. Mittels Nutzungsvertrag werden zehn Jahre für die Platzierung der Skulptur zugesichert. Anschliessend kann alle zwei Jahre wieder neu entschieden werden, ob die Skulptur noch am richtigen Ort ist.

Umfrage betreffend Verbesserungen für den Langsamverkehr und den öffentlichen Verkehr an der Haslenstrasse

Die im Rahmen des Agglomerationsprogramms St.Gallen-Bodensee durchgeführte Schwachstellenanalyse beim Langsamverkehr und die Überprüfung der Fussgängerstreifen auf den Kantonsstrassen lösen auf

Die provisorische Postautohaltestelle beim Einlenker Bächlistrasse soll an die Alte Haslenstrasse verlegt werden. Foto: EG

der Strecke Schönenbüel-Sammelbüel eine ganze Reihe von Massnahmen zur Verbesserung des Langsamverkehrs und des öffentlichen Verkehrs aus. So sollen unter anderem für die Radfahrer in der Steigung vom Kreisel bis zum Hochpunkt auf der Haslenstrasse ein gesichertes Trasse erstellt, die Bushaltestellen und der Fussgängerstreifen sicherer und behindertengerecht ausgebildet, die Beleuchtung beim Fussgängerübergang normgerecht ausgestaltet und der Strassenoberbau erneuert werden. Diese Zielsetzungen werden im Projekt des Kantonalen Tiefbauamtes umgesetzt.

Im Rahmen der Projektierung wurden seitens des Kantons zwei Standorte für eine neue Haltestelle für den öffentlichen Verkehr evaluiert. Ein erster Standort befindet sich beim Einlenker Bächlistrasse und ein zweiter Standort beim bestehenden Fussgängerstreifen bei der Alten Haslenstrasse. Bei beiden Varianten ist eine Mittelinsel mit gegenüberliegenden Bushaltestellen auf den Fahrbahnen vorgesehen.

Unter Berücksichtigung von Umfrageergebnissen, der bezüglich Verkehrssicherheit identischen Variantenbeurteilungen und des Umstandes, dass kein Landerwerb mit Enteignungen erforderlich wird, hat sich der Gemeinderat auf Antrag der Baukommission für den Standort Alte Haslenstrasse ausgesprochen und dies dem kantonalen Tiefbauamt mitgeteilt.

Der Gemeinderat hat ausserdem...

- die Kreditfreigabe über Fr. 73'900.- für die Anschaffung eines neuen Busses für das Haus Unteres Gremm erteilt

Baustelle wegen Leitungssanierung

In der Ebni, zwischen Bahnhof und Einlenker Landhausstrasse, wird bis ca. Mitte Oktober eine Wasserleitung erneuert.

Die erste Etappe zwischen Bahnhofkreuzung und UBS wurde am Montag, 12. September in Angriff genommen. Die Strasse Richtung Linde war eine Woche lang nur in einer Richtung befahrbar, seither wird der Verkehr mit einem Rotlicht gesteuert.

Um einen Schleichweg über die Hechtstrasse zu unterbinden, wurde diese als Sackgasse signalisiert. Als Schulweg und für Radfahrer ist sie jedoch weiterhin offen.

Laut Thomas Oehri, Leiter der Wasserversorgung Teufen, drängte sich die Sanierung im Hinblick auf grössere Bauvorhaben im Bereich Bahnhof auf. Rostbefall hatte bei der aus dem Jahr 1914 stammenden Druckgussleitung verschiedentlich zu Rohrbrüchen geführt.

Die Wasserleitung musste dringend ersetzt werden.

Foto: EG

Vermächtnis Guyer: Administrativuntersuchung abgeschlossen

Der frühere Gemeindepräsident von Teufen, Walter Grob, hätte im Zusammenhang mit einem Vermächtnis in aussergewöhnlicher Höhe, mit dem er als Privatperson bedacht wurde, den Gemeinderat frühzeitig informieren und als Präsident der Erbteilungskommission sowie als Präsident der Heidi und Paul Guyer-Stiftung in den Ausstand treten müssen. Das ist das Ergebnis einer Administrativuntersuchung, die damit die damalige politische Beurteilung des Gemeinderates bestätigt. Walter Grob war aufgrund der nicht mehr vorhandenen Vertrauensbasis per Ende Mai 2016 zurückgetreten.

Walter Grob, von 2010 bis 2016 Gemeindepräsident von Teufen, wurde im vergangenen Jahr als Privatperson mit einem Vermächtnis in aussergewöhnlicher Höhe bedacht. Bei der Abwicklung der Erbschaft verhielt sich Walter Grob aus Sicht von Geschäftsprüfungskommission und Gemeinderat nicht angemessen: Er informierte die Behörden nicht aktiv von sich aus und nicht vollständig über die Angelegenheit und grenzte verschiedene seiner Funktionen nicht klar voneinander ab.

Bericht bestätigt Haltung des Gemeinderates

Der nun vorliegende rund 50-seitige Bericht des Rechtsanwalts und ehemaligen Verwaltungsrichters Markus Joos, den der

Gemeinderat nach Absprache mit der Geschäftsprüfungskommission mit der Administrativuntersuchung betraut hat, bestätigt die damalige politische Beurteilung von Gemeinderat und Geschäftsprüfungskommission: Er spricht von einem pflichtwidrigen Verhalten, weil Walter Grob den Gemeinderat nicht von sich aus und unverzüglich über das Vermächtnis zu seinen Gunsten informierte und weil er als Präsident der Erbteilungskommission und auch als Präsident der (vom Vermächtnis ebenfalls betroffenen) Heidi und Paul Guyer-Stiftung hätte in den Ausstand treten müssen. Eine konkrete Einzelhandlung von Walter Grob erachtet der Bericht als möglicherweise strafrechtlich relevant – weil kein finanzieller Schaden für die Stiftung entstanden ist, verzichtet diese jedoch auf einen Strafantrag.

Korrekt verhalten haben sich im ganzen Vorgang, wie der Bericht festhält, die Leiterin des Erbschaftsamtes und die Vizepräsidentin des Gemeinderates. Der damalige Gemeindegemeinschreiber hat weitgehend korrekt gehandelt, zumal ihm wichtige Informationen für ein anderes Handeln fehlten. Im Weiteren haben die Befragungen von Markus Joos keinen konkreten Hinweis oder Verdacht auf eine Verletzung des Amtsgeheimnisses oder des Datenschutzes ergeben. Die Bevölkerung kann in

der nächsten Zeit auf der Gemeindeverwaltung Einsicht in den Bericht nehmen – Teile des Berichts sind zum Schutz von überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen von beteiligten Personen (Art. 10 Informationsgesetz) schwarz gefärbt.

Neuer Gemeinderat beurteilt gleich

Der Gemeinderat in neuer Zusammensetzung hat den Bericht in seiner Sitzung vom 30. August 2016 zur Kenntnis genommen und stützt die Beurteilung des Gemeinderates vom April 2016, wonach die Vertrauensbasis für eine weitere Zusammenarbeit zwischen Walter Grob und dem Gemeinderat nicht mehr vorhanden war. Der Gemeinderat wertet auch in neuer Zusammensetzung die damalige Beurteilung als richtig und bedauert diese Entwicklung für Walter Grob persönlich sehr.

Markus Bänziger, als Vizepräsident derzeit interimistisch an der Spitze der Gemeinde, würdigt aber auch dessen Verdienste: «Nach seiner sehr langjährigen Tätigkeit als Grundbuchverwalter und als Gemeindegemeinschreiber hat Walter Grob in verdankenswerterweise viel für die Gemeinde geleistet.

Der Gemeinderat schätzt sein professionelles Verhalten im Rahmen der Verhandlungen über den Rücktritt und die nachfolgenden Schritte.»

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Bänziger, Lio, geb. 05.09.2016 in Heiden AR, Sohn des Bänziger, Valentino Sandro und der Bänziger geb. Führer, Sandra, wohnhaft in Teufen.

Schefer, Runa Malou, geb. 23.08.2016 in Teufen, Tochter des Schefer, Stefan und der Schefer geb. Rupp, Melina Julia, wohnhaft in Teufen.

Winiger, Paula Noée, geb. 14.08.2016 in St. Gallen, Tochter des Winiger, Marc Philipp und der Winiger geb. Henning, Kerstin Elisabeth, wohnhaft in Niederteufen.

Ramsauer, Ben, geb. 29.07.2016 in St. Gallen, Sohn des Ramsauer, Thomas und der Ramsauer geb. Brülisauer, Petra Julia, wohnhaft in Niederteufen.

Trauungen

Koller, Johannes und Koller geb. Frei, Manuela, getraut am 24.08.2016 in Teufen, wohnhaft in Teufen.

Keller, Patrik und Keller geb. Brunner, Vanessa Danielle, getraut am 12.08.2016 in Teufen, wohnhaft in Teufen.

Koller, Ueli und Koller geb. Sutter, Alexandra Silvia, getraut am 05.08.2016 in Teufen, wohnhaft in Teufen.

Todesfälle

Weniger geb. Leuenberger, Elisabeth Johanna, geb. 1921, gest. am 15.09.2016 in Teufen, wohnhaft gewesen in Teufen.

Hörler, Hansruedi, geb. 1943, gest. am 28.08.2016 in St. Gallen, wohnhaft gewesen in Teufen.

Walter, Claus-Dietrich Fritz, geb. 1927, gest. am 11.09.2016 in St. Gallen, wohnhaft gewesen in Teufen.

Tanner, Jakob Eduard, geb. 1933, gest. am 05.09.2016 in Niederteufen, wohnhaft gewesen in Niederteufen.

Mettler geb. Herzig Dora, geb. 1929, gest. 01.09.2016 in Teufen, wohnhaft gewesen in Teufen.

Thoma geb. Riederer Pia, geb. 1936, gest. 30.08.2016 in Teufen, wohnhaft gewesen in Teufen.

Bruderer Jakob Johann, geb. 1921, gest. 27.08.2016 in Teufen, wohnhaft gewesen in Teufen.

SCHIESS

GERÜSTBAU

KOMPETENT ZUVERLÄSSIG SICHER

Bächlistrasse 9 | Tel. 071 333 21 22 | info@schuessgerüstbau.ch
9053 Teufen | Fax 071 333 57 22 | www.schuessgerüstbau.ch

züst

BEDACHUNGEN AG

MARCEL ZÜST

STEILDACH.
FLACHDACH.
FASSADEN.

Bächlistrasse 9
9053 Teufen

Telefon 071 333 11 77
Telefax 071 333 10 77

info@zuest-bedachungen.ch
www.zuest-bedachungen.ch

Ihr Spezialist für
Solaranlagen und
Photovoltaik
aus Teufen

solarmotion

Solaranlagen
Beratung
Speicherlösungen
Unterhalt
Smart Home

TESLA
ENERGY
AUTHORIZED RESELLER

Ihr Kontakt : Stefan Merz
solarmotion gmbh : bündtstrasse 10 : 9053 teufen
t +41 71 314 00 40 : info@solarmotion.ch : solarmotion.ch

SONDERSERIE ICE-STAR.

Jetzt schneit es Gratis-Zubehör!

• 4 exklusive Leichtmetall-Felgen (16- oder 17-Zoll) • 4 Pirelli-Winterpneus • Zentratnabendeckel mit ICE-STAR-Logo • 4 Bodenteppiche • 1 Laderaumwanne • 1 Eiskratzer • 1 Jump Starter (Autostarhilfe und Power Bank) • ICE-STAR-Logo auf Heck
Solange Vorrat.

Gilt für alle Subaru-Modelle
(ausgenommen Special Editions).

Zusatzwert der Gratis-Ausrüstung:

Impreza 4x4, Subaru XV 4x4,
Forester 4x4:
Fr. 2'300.-

Levorg 4x4, Forester XT 4x4,
Outback 4x4, Subaru BRZ:
Fr. 2'800.-

WRX STI 4x4:
Fr. 3'000.-

ebneter AG

Garage Ebneter AG, Untere Brunneren 12, 9055 Bühler
Tel. 071 793 19 69 | www.ebnetter-ag.ch

Qbig²⁴

web. print. fotografie. film.

www.qbig24.ch · 071 640 08 08 | Nicole Bogo

Image- / Werbefilm | Logodesign / Broschüren
Hochzeits- / Immobilienfotografie | Webdesign

SCHREINEREI BOCK

Ihr Schreiner.

Schreinerei Bock AG
9402 Mörschwil
Telefon 071 868 70 70

Referenzen: www.bock.ch

Alexandra Grüter-Axthammer

Katja Breitenmoser berät Gemeinden und Städte. Sie bekommt Anfragen für die Konzeption von Tagesstrukturen oder hilft bei deren Etablierung.

Im Aargau organisiert sie aktuell einen Alterskongress, bei dem im Stile eines World-Cafés die Beteiligten eingeladen sind, mitzuwirken.

Partizipation, gute Kommunikation, gemeinsam günstige Rahmenbedingungen schaffen – darum dreht sich im Leben von Katja Breitenmoser vieles. In Teufen war sie die erste Präsidentin des Elternrates und seit Mai ist sie Geschäftsführerin des Vereins «Appenzellerland über dem Bodensee» (AüB).

Katja Breitenmoser

Juristin, Erlebnispädagogin, Vernetzerin

Im Eingang des kleinen Bauernhauses in Teufen liegen alte Holzbalken bereit. Daraus möchte Katja Breitenmoser einen Bettahmen für sich bauen – wenn die Zeit es zulässt. Die 39-Jährige lebt seit den Sommerferien zusammen mit ihren beiden Buben im mittleren von drei alten, kleinen Bauernhäusern. Hier hat sie auch ihr Büro eingerichtet, von dem aus sie – wie sie sagt – ihre «Patchworkarbeit» ausführt. «Patchwork» deshalb, weil sie bereits früher für verschiedene Arbeitgeber in Teilzeitpensen arbeitete und auch ihrer selbständigen Tätigkeit nachging.

Aufgewachsen ist Katja Breitenmoser in Uzwil. Zusammen mit ihren beiden jüngeren Brüdern und den Eltern zog sie mit achtzehn Jahren nach St. Gallen. Hier studierte sie an der HSG Jura und arbeitete während des Studiums etwa dreissig Prozent für die Bank Wegelin. «Mir machte die Arbeit bei der Bank Spass, weniger inhaltlich, aber wir hatten es richtig gut.» Es sei die Zeit des grossen Wachstums gewesen bei der Bank Wegelin.

Nach Abschluss des Studi-

ums absolvierte sie ein Praktikum beim Gericht. «Da wurde mir klar, dass ich nicht immer dabei sein möchte, wenn sich andere streiten.» Sie legte kein Anwaltspatent ab, stattdessen machte sie an der Uni in Zürich ihren Abschluss zur Pädagogin – das höhere Lehramt. Zwei Jahre unterrichtete sie dann an der Berufsschule in Uzwil.

Im Kanton Appenzell Auserhodens baute sie die Fachstelle Familie auf und leitete diese während vier Jahren in einem 60-Prozent-Pensum.

Ihre Ideen sind gefragt und nachhaltig

Sie reist gerne, aber nicht alleine, und verbringt viele Nächte im Jahr unter freiem Himmel. Überhaupt liebe sie die Bewegung in der freien Natur, sagt sie. So auch Kajak- und Kanureisen, sie kocht

gerne draussen und stellt sich auch körperlich anstrengenden Herausforderungen. Bei einem Lehrgang bei planoalto bildete sie sich zur Erlebnispädagogin weiter und vertiefte ihre Liebe zur Natur und zu Reisen in der Natur. Im Jahr 2010 besuchte sie die Uni in Luzern und schloss in einem sechsmonatigen Lehrgang den CAS Gemeinde-, Stadt- und Regionalentwicklung ab.

2014 initiierte sie den Lehrgang Change-Makers zusammen mit Thomas Ghelfi. Die Ideenschmiede wurde für den ersten Nachhaltigkeitspreis nominiert, der von der Internationalen Bodenseekonferenz verliehen wurde. Aktuell betreiben Katja Breitenmoser und Thomas Ghelfi «e7 Beratung Bildung Reisen». Hierbei begleiten sie Gemeinden, Schulen und Firmen in ihren Prozessen und bieten Trainings und

Naturreisen an. In der Zusammenarbeit der Menschen und guter Kommunikation sehen sie das Potenzial.

In ihrem 40-Prozent-Pensum bei AüB beschäftigt sich Katja Breitenmoser im Moment vorwiegend mit der Vernetzung und Umsetzung von Projekten in den Bereichen Energie, Austausch zwischen Schule und Wirtschaft und Zusammenarbeit. Auch hier schafft sie günstige Rahmenbedingungen, setzt mit ihrem ruhigen und analytischen Wesen Prozesse in Gang und bringt unterschiedliche Interessengruppen zusammen. Dabei nützt ihr das «gute Generalistenstudium» als Juristin.

Seit rund zwölf Jahren lebt sie nun in Teufen. Sie war verheiratet mit Martin Ruff und gemeinsam haben sie zwei Söhne. Dies sei mit ein Grund, dass sie in Teufen geblieben sei, damit die Kinder in ihrem Umfeld bleiben können und auch guten Kontakt zu ihrem Vater haben. Und auch hier schafft es Katja Breitenmoser offensichtlich, günstige Rahmenbedingungen und eine gute Kommunikation zu pflegen.

Katja Breitenmoser

Geboren: 8. Oktober 1976

Heimatort: Appenzell AI

In Teufen seit: 2004

Familie: Kinder Selim (2007) und Nuri (2009)

Ausbildung: Juristin (lic.iur. HSG), Höheres Lehramt Uni ZH, Erlebnispädagogin nach planoalto, CAS Gemeinde-, Stadt- und Regionalentwicklung Uni Luzern.

Traumberuf: meiner

Lieblingsessen: Risotto mit Tessinerwürsten, getrockneten Tomaten und Artischocken

Lieblingsgetränk: Rivella, Rotwein

Buch auf dem Nachttisch: Management Y

Hobbys: Bewegung in der Natur (Joggen, Kajak- und Kanureisen, Feuerküche) und Nähen

Vor 120 Jahren wurde die katholische Kirche eingeweiht – Geschichte der Pfarrei Teufen-Bühler-Stein

Alles begann mit einer einfachen «Missionsstation»

Dieses Jahr feiern die Katholiken von Teufen ein kleines Jubiläum: 1896 erhielten sie nach vielen Jahren, in denen sie den Gottesdienst im Kloster Wonnenstein besuchten, eine eigene Pfarrkirche. Nur die älteren Teufner erinnern sich noch an das Bauwerk: Die Kirche oberhalb der Linde musste 1972 dem Bau der Umfahrungsstrasse Platz machen. Wie es im reformierten Teufen zur Gründung einer katholischen Pfarrei mit eigener Kirche kam, beschreibt Rosmarie Nüesch.

Rosmarie Nüesch-Gautschi*

Kloster Wonnenstein. Postkarte von 1925.

Bilder: Sammlung Werner Holderegger

Seit der Reformation war der Friede im Lande Appenzell gestört, und so kam es an der Landsgemeinde in Teufen am 7. September 1597 zum Bruch. Der Kanton wurde in Ausserrhoden und Innerrhoden geteilt, und es soll sich 1599 kein Katholik mehr in Ausserrhoden befunden haben. Nur die beiden Klöster, Wonnenstein und Grimmenstein, blieben weiter bestehen. Auch 200 Jahre später verweigerte die Landsgemeinde immer wieder die Niederlassung für Katholiken. 1845 schreibt das «Monatsblatt», Ausserrhoden sei das «reformierteste Ländchen des Erdbodens».

Auch als 1848 in der neuen Bundesverfassung die «Glaubens- und Gewissensfreiheit» festgeschrieben wird, braucht es noch 10 Jahre, bis Ausserrhoden den Katholiken die Ausübung ihrer Gottesdienste erlaubt.

Katholische Kirche Teufen. Poststempel vom 19. 5. 2004.

In Herisau wird 1867 erstmals in einem Betsaal katholischer Gottesdienst gehalten, 1879 steht dort die erste Kirche. In Appenzell dürfen sich seit 1875 die reformierten Einwohner von Innerrhoden zur Predigt treffen.

Teufen wird missioniert

Seit 1858 haben sich in Teufen einige katholische Familien niedergelassen. Es wird bestimmt, dass Teufen und Stein zu Haslen gehören sollen, aber die Teufner Katholiken besuchen meistens den Gottesdienst im Kloster Wonnenstein, das einen eigenen Priester hat. 1860 zieht das Ehepaar Remigius und Maria Seif-Loepfe nach Teufen. Remigius stammt aus Bayern. Die Familie, die im Wettersbühl/Lortanne wohnt, wird während vieler Jahre Stütze und Halt für die katholische Missionierung in Teufen. Nachfahren der Familie leben heute noch in Teufen.

Der Einfluss der Familie Seif

Thaddäus Seif ist ebenfalls ein treuer Katholik, wohnt ab 1861 bei seinem Bruder in Teufen und arbeitet während 25 Jahren als Gemeindeförster in Teufen, bis er altershalber 1888 nach Innerrhoden zieht.

Remigius ist Baumeister, er stirbt 1886. Seine Witwe Maria Seif zieht nun mit den zehn überlebenden von 13 Kindern in ihr Haus in der Scheidegg beim ehemaligen Sternen. Sie nehmen die ersten Missionspfarrer bei sich auf und bieten Platz für den Religionsunterricht. Die Töchter gründen und präsidieren den Jungfrauen- und den Gesangsverein der Katholiken, und Sohn Hermann wird später Präsident der katholischen Commission.

Der Chronist schreibt allerdings, dass in den 60er-Jahren viele Katholiken lau und gleichgültig werden, protestantische Ehen eingehen und vom Glauben abfallen. Glücklicherweise hat das Kloster Wonnenstein immer wieder tüchtige, fromme Beichtväter, die auch Aufgaben eines Dorfpfarrers übernehmen.

Die Klosterkirche als Pfarrkirche

Am 5. Mai 1891 bestimmt Bischof Egger in St. Gallen Eduard Helg als ersten Missionspfarrer. Seine Wohnung bezieht er bei der Familie Seif in der Scheidegg, beim ehemaligen Sternen, wo auch seine Nachfolger wohnen, bis das Pfarrhaus gebaut ist. In einer bescheidenen Feier in der Klosterkirche, die nun als provisorische Pfarrkirche dient, wird Ed. Helg eingesetzt. Am 20. Mai findet die Konferenz statt, an der alles für die Missionsstation Teufen-Gais geregelt wird. Die Aufgaben werden an den Missionspriester und den Pater Beichtiger von Wonnenstein verteilt.

Nicht alles ist leicht zu lösen. Soll der Pfarrer in

Wonnenstein die Frühmesse halten, kurz darauf in Gais predigen und zur nachmittäglichen Christenlehre wieder in Teufen sein, muss ein «Gefährt» bereitstehen.

Da die Schulkommission Teufen nicht bereit ist, ein Schulzimmer für den Religionsunterricht zu stellen, wird dieser in der geheizten Stube der Familie Seif abgehalten. Auf den kranken Eduard Helg folgt der junge Josef Theodul Helg. Dass der Bauplatz für eine Kirche bereits gekauft ist, ermuntert ihn. Er ist auch beauftragt, Geld für den Kirchenbau zu sammeln, der viel kosten wird. Schon der Bauplatz hatte 8081.50 Franken gekostet. So wandern bald einige tausend Franken nach Appenzell, wo sie zinstragend angelegt sind.

1894 wählt der Bischof Konrad Alois Götte zum nächsten Missionspfarrer, er hat eben die Priesterweihe erhalten. Er fühlt sich überfordert, will nicht lange bleiben, aber es kommt anders, Götte bleibt und schreibt auch die Geschichte der kath. Kirche Teufen, die dieser Arbeit zugrunde liegt. In seine Zeit fällt die Gründung des Jungfrauenvereins, deren Mitglieder ihn oft unterstützen. Aber es gibt auch Enttäuschungen, so schreibt Götte: «Mehr als eine Jungfrau, die ein fleissiges Mitglied geschienen, schloss, durch irdische Vorteile und gefehlte Erziehung geblendet, eine unglückliche reformierte Ehe.»

Die eigene Kirche

Endlich. 1895 ist es soweit, es wird mit dem Kirchenbau begonnen. Nach Schwierigkeiten mit den Fundamenten wird am 23. Juni in einer grossen Feier der Grundstein gelegt. Der Platz mit Triumphbogen und provisorischer Kanzel ist mit Kränzen, Blumen und Girlanden durch den Jungfrauenverein geschmückt. Festlich gestimmt, bei strahlendem Wetter, wird gesungen, gebetet, geredet und eine Urkunde im Eckstein versenkt. Feierlich wird um den Segen Gottes gefleht. Zum Abschluss wird in der Linde gevespert, alles ohne Störung der Protestanten. Selbst die liberale Appenzeller-Zeitung bringt eine freundliche Notiz.

Unter der Aegide von Architekt August Hardegger (1858–1927) wachsen Kirche und Turm. Zur Freude der guten Katholiken entstehen die spitzbogigen Fenster und die schöne Rondelle über dem Portal der neugotischen Kirche. Auch die Protestanten stören den Frieden nicht, nur ein paar böse Buben werfen eine Seite der Kirche mit Dreck, und alles ist entrüstet. Im Frühjahr 1896 gehen die Arbeiten weiter, auch das Pfarrhaus wird in Angriff genommen, in einem eigenartigen Stil, wie Pfarrer Götte schreibt. Die hellen Zimmer und der Saal für den Religionsunterricht aber gefallen ihm.

Die Kirchweih wird auf den 6. September festgelegt. Bis dann treffen verschiedene Geschenke ein, eine Marienstatue, Stationsbilder und eine gotische Kommu-

Altäre der kath. Kirche Teufen

Altäre der kath. Kirche Teufen, undatiert.

nionsbank, ein Altar und die Kanzel werden gestiftet, und der Jungfrauenverein schenkt das «Ewige Licht», die Lampe kostet Fr. 125. Dann wird ein Harmonium gekauft, und am 24. August 1896 läutet zum ersten Male die neue Glocke, von Glockengiesser Egger in Staad für Fr. 1'000.– geliefert.

Der ersehnte Tag, der 6. September, rückt näher. Schon lange haben die Jungfrauen Kränze und Girlanden geflochten, Gesänge und eine zweistimmige Messe eingeübt. Acht Tage vorher versammeln sich die Teufner zum Abschied in der Klosterkirche von Wonnenstein und bedanken sich für die jahrelange Gastfreundschaft bei den Ordensfrauen; diese versprechen, weiterhin für das Gedeihen der Gemeinde zu beten.

1896: Die Kirche «Johannes der Täufer» wird eingeweiht

Trotz dem Himmel voller Wolken strahlen die Augen der Volksmenge vor Freude und Begeisterung, schreibt Pfarrer Götte. Der hochwürdige Bischof Augustin Egger ist schon am Samstag aus St. Gallen nach Wonnenstein gekommen. Auch Kanzler Dr. Keel und zahlreiche auswärtige Geistliche sind eingetroffen. Die Kirche ist überfüllt. Um 11 Uhr wird in der neuen Kirche das feierliche Amt zelebriert, der Jungfrauenverein singt das erste Amt. Anschliessend hält der Bischof eine herrliche Ansprache, er gibt den Gläubigen Anleitung für ein frommes, katholisches Leben. Damit erlangen sie Gnade und Segen für ihre Unternehmungen, Belehrung und Erhebung über die Armseligkeiten des Lebens.

In der Linde wird das Mittagessen eingenommen. Es werden Tischreden gehalten, von Missionspfarrer Alois

* Rosmarie Nüesch (1928), Architektin, erste Frau im Ausserrhoder Kantonsrat und eine der Redaktorinnen der ersten Stunde der Tüfner Poscht, war lange Jahre Frau Obmann des Ausserrhoder Heimatschutzes und schrieb zahlreiche Artikel über markante Häuser im Ortsbild von Teufen. «Madame Grubenmann» erhielt 2009 als erste Preisträgerin den Tüfner Bär und wurde 2013 für ihr Lebenswerk mit dem Ausserrhoder Kulturpreis ausgezeichnet.

Quellen:

Kurze Lebensbeschreibung von Thaddäus Seif, von Dr. Sontheimer. Geschichte der kath. Pfarrei und Missionsstation Teufen, von H.H.K.A. Götte, 1898.

Fortsetzung auf Seite 33

Showroom Teufen

Unser Showroom ist jeweils am Freitag
von 09:00 - 12:00 Uhr geöffnet.
Für eine persönliche Beratung ist eine telefonische
Voranmeldung erforderlich.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

GUIGNARD Parkett AG
Ebni 15
9053 Teufen
071 333 18 93
www.guignard-parkett.ch

Dürfen wir Sie
zu Ihrer Küche
begleiten?

Eine Küche ist immer
Ausdruck des ganz
persönlichen Lifestyles und
der eigenen Bedürfnisse.
Kein Wunder also, sieht
keine Baumann Küche
aus wie die andere.
Sprechen Sie mit uns über
Ihr Küchen-Unikat.

www.kuechenbau.ch
St. Leonhardstrasse 78
9000 St. Gallen, 071 222 61 11

Enthärten Sie ihr Wasser mit reOSAL®

Das Regeneriersalz im 25 kg Sack wird für Wasser-
enthärtungsanlagen (Ionenaustauscher) verwendet.

Zum Beispiel:

- zur Aufbereitung von Trinkwasser
- zur Desinfektion des Badewassers von Schwimmbecken

Unser Angebot:

- 100 kg Fr. 55.00
- 25 kg Sack Fr. 15.70

Herisau, Schönengrund, Teufen, Urnäsch

Von der Planung bis zur Pflege für Sie da.

Garten- und Landschaftsbau
Büro für Landschaftsarchitektur und Freiraumgestaltung
Garten- und Baumpflege

Hänni Gartenbau - Landschaftsarchitektur AG
Mingerstrasse 7
9014 St. Gallen
Telefon 071 277 23 03
info@haennigartenbau.ch
landschaftsarchitektur@haennigartenbau.ch
www.haennigartenbau.ch

Fortsetzung von Seite 31

Götte, von Bischof Egger, vom protestantischen Pfarrer Diem aus Teufen und Gemeindegemeindeführer Knöpfel. Zum Schluss ehrt Kanzler Keel den Architekten und die Bauleute, die gute Arbeit geleistet haben.

Der Alltag

Pfarrer Götte ist zufrieden mit seinen Gläubigen, sie kommen fleissig zum Gottesdienst. Besonders angetan ist er vom Kirchenchor, der nun auch schwierige Messen einübt. Im November kann das Pfarrhaus bezogen werden und bald wird hier auch Unterricht gehalten. Im Oktober nimmt der Jungfrauenverein Abschied vom Hause der Familie Seif, die für ihre lange Gastfreundschaft den herzlichsten Dank empfängt. Im Januar 1897 wird endlich ein Männer- und Jünglingsverein gegründet, und 1898 ruft der Pfarrer einen Frauen- und Mütterverein ins Leben.

Pfarrer Götte, der engagierte, besorgte Seelsorger der katholischen Kirchgemeinde Teufen-Gais, zählt 1898 zum Abschluss seines Berichts 700 Katholiken, 110 Kinder besuchen den Unterricht. Und er schreibt: «Teufen wurde mein liebes Schmerzenskind».

Die alten Glocken werden vor dem Abbruch ausgebaut, mit dem evangelischen Kirchengeläute abgestimmt und im neuen Kirchturm wieder eingesetzt.

Kath. Kirche Teufen, 1920.

Die Familie Seif

Aus Probstriet bei Kempten im Königreich Bayern

Thaddäus Seif (1816–1890), das älteste von sieben Kindern, lernt Zimmermann. Weil er keine Arbeit findet, reist er 1839 in die Schweiz. Bei Baumeister Breitenmoser kann er am Bau der Holzbrücke über die Urnäsch zwischen Waldstatt und Hundwil arbeiten. Über den Winter kehrt er heim und nimmt 1840 seinen Bruder Remigius mit. Sie finden Beschäftigung bei Baumeister Mettler in Urnäsch. Thaddäus gründet verschiedene wohltätige Organisationen, wie eine Krankenkasse in Urnäsch, einen Sparkassaverein und einen Armenverein in Gonten. Finanziert wird alles durch den reichen Bankier und Wohltäter Ulrich Zellweger aus Trogen. 1859 kauft Thaddäus das Innerrhoder Landrecht.

1861 zieht er zu seinem Bruder nach Teufen. Nach einem Forstkurs wird er Gemeindeförster von Teufen. Dieses Amt übt er bis 1888 aus zur besten Zufriedenheit des Gemeinderates. 1866 heiratet er Barbara Antonia Fuchs aus Appenzell, nach ihrem Tod 1884 vermählt er sich mit Maria Heitinger von Pächtersweiler bei Lindau. In Teufen gründet er einen Krankenunterstützungsverein, der von Landammann Roth und Ulrich Zellweger dotiert wird. Auch weitere Vereine und Hilfswerke, vor allem in Innerrhoden, gründet und unterstützt er mit Ulrich Zellwegers Hilfe. Bei seinem Rückzug nach Appenzell hinterlässt er einen ausführlichen Forstbericht. Er bekommt Zeugnisse für seine treuen Dienste, u. a. von Arnold Roth, schweiz. Gesandter in Berlin, für die Pflege seines Parkes während 19 Jahren.

Remigius Seif (1821–1886), wird in Wilen TG eingebürgert, heiratet 1857 in Bruggen und zieht 1860 mit seiner Frau Maria Löpfe nach Teufen. Von den 13 Kindern werden 10 erwachsen. Im Familienbuch der Niedergelassenen wird Remigius als Baumeister angeführt, ist aber eher Zimmermann. Er stirbt nach langem Magenleiden.

Seine Bauten und Projekte:

- 1851 Projekt für Kirchenneubau in Gonten
- 1858 Bau des Schulhauses in Gonten
- 1861 Bau Schulhaus Bleiche in Teufen
- 1862 Bau Gitterträgerbrücke über den Rotbach in Teufen
- Projekt Armenhaus in Trogen
- Dorfbeleuchtung mit Petrollampen in Teufen; Remigius liefert die 7 Lärchenholzsäulen dazu.
- 1864 Pläne für Schulhaus Blatten in Teufen
- Bürgerheim Teufen, Wiederaufbau nach Brand
- 1868 evang. Kirche Teufen, Aussenrestaurierung
- 1876 Bau «Hotel des Alpes», heute alter Bahnhof

(nicht vollständig)

Kanzel in der kath. Kirche Teufen, undatiert.

Nur das stolze alte Pfarrhaus unweit der Linde, das heute als Wohnhaus genutzt wird, erinnert noch an den Standort der früheren Kirche. 1976 wurde das katholische Kirchenzentrum im Stofel bezogen. Foto: EG

Das Zeughaus ist auf die Kuh gekommen

«Vihschau» – die 15. Zwischenstellung im Zeughaus

Bildbericht: Erich Gmünder

Wenige Tage vor der Vihschau belebten Hunderte von Kühen das Mittelgeschoss im Zeughaus. Es waren Bilder des St.Galler Künstlers und Galeristen Francesco Bonanno, der am roten Platz in St.Gallen eine Kunstgalerie, die Macelleria d'Arte («Kunstmetzgerei») betreibt.

Die Kuh auf der Kuh: Der Künstler drückte Fantasy seinen Linoldruckstempel auf.

Die Kuh begleitet den in Sizilien geborenen und teilweise im Appenzellerland aufgewachsenen Künstler bereits seit 25 Jahren. In dieser Zeit ist er mit seiner Macelleria d'Arte x-mal in der Stadt umgezogen, doch die Kuh ist das beherrschende Motiv in seinen Werken geblieben.

Er verwendet die immer gleiche Vorlage für seine Linoldrucke: Das Profil einer Kuh, auf dem die einzelnen Schlachtteile eingezeichnet sind.

Er bestreicht die Vorlage dick mit Farbe und klatscht sie bis zu 200 Mal pro Bild auf die Unterlagen: Kunst- und Kulturzeitungen, Stoffe, kostbare Hölzer, alte Ölgemälde. Diese Technik der seriellen Produktion wurde von Andy Warhol entwickelt. «Nichts, was ihm in die Finger kommt, ist sicher davor, dass darauf nachher nicht eine Kuh abgestempelt wird», sagte Kurator Ueli Vogt bei der Vorstellung des Künstlers schmunzelnd.

So passiert auch zwei Wochen vor der Ausstellung. Als der rote Platz vor seiner Galerie in St.Gallen stellenweise saniert wurde, nahm er einzelne Kunststoffplatten und druckte sein Lieblingsmotiv darauf – sie füllten jetzt eine Wand im Zeughaus.

Mindestens 5000 Mal habe er die Vorlage schon verwendet, erzählte Francesco Bonanno auf Nachfrage. «Beim 5000. Mal habe ich aber aufgehört zu zählen.» Kühe sind für ihn aber nicht nur Schlachttiere, sondern faszinieren ihn mit ihrer Ruhe und Geduld und der archaischen, majestätischen Ausstrahlung, wie er dem St.Galler Tagblatt erzählte.

Schönheit und/oder Leistung?

«Kühe und Ingenieurbaukunst haben viele Gemeinsamkeiten. Auf der einen Seite müssen eine Brücke oder ein Dachwerk etwas leisten, auf der anderen Seite müssen sie auch gut aussehen. Dasselbe gilt bei einer Vihschau: Auch eine Kuh muss einerseits schön sein, aber sie soll auch viel Milch und viel Fleisch geben», sagte Kurator Ueli Vogt.

Seit vier Jahren gibt es das neue Zeughaus bereits, viermal fand in dieser Zeit auf dem Platz vor dem Zeughaus die traditionelle Vihschau statt. «Da hat es immer unheimlich viele Leute, aber niemand kommt ins Museum», bedauerte Ueli Vogt. Das war der Ausgangspunkt, um eine Ausstellung über Kühe zu machen.

Südländische Oase auf der Spiessenrüti

Bildbericht: Erika Preisig

Der 23. nationale Tag des Denkmals am 10. September stand unter dem Titel «Oasen» und hatte das Ziel, auf versteckte kulturhistorische Kleinode aufmerksam zu machen.

Eines davon steht in der Spiessenrüti: Am Haus von Barbara Knorr und Christian Hartmann wurden vor Jahren bei einer Restaurierung einzigartige Fassadenmalereien aus dem Jahr 1673 gefunden.

Das Haus wurde 1452 erbaut und im Lauf der Jahrhunderte sieben Mal ausgebaut und erweitert, wie Denkmalpfleger Fredi Altherr bei der Führung sagte. Es ist das älteste chronologisch datierte Tätschhaus des Kantons.

Zeuge der Textilindustrie

Vermutlich diente das Haus einst einem Han-

delsherren oder Leinenhändler als Landsitz. Dafür sprechen auch die Trennung von Haus und Stall, die Lage mit Blick auf Bodensee und Fürstenland wie auch die rote Fassade mit illusionistischen Fugen, welche eine Mauer vortäuschen sollten. Solche «Rothäuser» gibt es im ganzen Kanton; sie deuten hin auf einen gewissen Wohlstand ihrer Bewohner.

Um 1900 schliesslich erneuerten die Besitzer die Fassadenverkleidungen. Die rote Farbe und auch die Malerei verschwanden und kamen erst bei der Renovation von 2008 wieder zum Vorschein.

Ivo Zemp, Spezialist für Ikonografie beim Bundesamt für Kultur, liess die Interessierten teilhaben an den Resultaten seiner Recherchen zu dieser Wandmalerei.

Bisher warfen weder die Verfolgung der verwendeten Handelszeichen noch Versuche zur Entschlüsselung von ikonografischen Motiven – südländische Szenen – ein klärendes

Damit die Malerei vor Wind und Wetter geschützt ist, wurde der alte Laubengang rekonstruiert.

Licht auf das Bild. Es scheint, dass die Spiessenrüti ihre Geheimnisse nie ganz offenbaren wird, was ihre faszinierende Wirkung noch steigert.

Lesend die Welt erobern

«Bewegtes Lesen»: Sonderwoche in den 1. Sekundarklassen

Bildbericht: Hans Koller

Ob Computer oder Bücher, Lesen bleibt Basiskompetenz unserer Schulen. Die 1. Sekundarklassen tauchten in ihrer Sonderwoche auf vielseitige und «bewegte» Art in die Faszination des Lesens ein.

Wortspiele, Buchstabendurcheinander, auseinandergefallene Texte bildeten den Ein-

Erika Bänziger und die Mädchen beim Bücher-casting.

stieg ins Lesen. Dabei lernt das Auge, möglichst schnell die gewünschten Inhalte zu finden. In einer Zeit, in der vor allem die elektronische Textflut extrem schnell zunimmt, ist es immer wichtiger, sich möglichst schnell einen Überblick zu verschaffen, um das Gewünschte zu finden.

Vom Märchen über Lügengeschichten bis Philipp Malony

Während bei Märchen Bilder faszinieren, bilden bei Krimis Handlungsstränge die Basis zur Spannung. Kriminalgeschichten stehen immer noch ganz oben in der Beliebtheitskala – was eignet sich als Einstieg besser als der SRF 3 Klassiker Maloney? Ist mein eigener Krimi schlussendlich auch so spannend? Emil Steinberger brachte früher viele zum Lachen, die Schüler schmunzelten in dieser Woche vor allem bei der Suche nach wahren Tatsachen in seinen «Lügengeschichten».

Buch-Casting in der Bibliothek

Teufen verfügt über eine äusserst umfangrei-

che Bibliothek. Ob Belletristik oder Sachbuch, die Benutzer finden immer aktuelle Erscheinungen. Die Verantwortlichen sind bemüht, möglichst auf die Bedürfnisse der Leser einzugehen, welche auch ihre Wünsche anbringen dürfen.

Erika Bänziger, verantwortlich für die Jugendliteratur, zog die Schülerinnen mit geschlechterspezifischen Büchervorstellungen in ihren Bann. Sind bei Mädchen immer noch Themen wie Liebe oder Pferde zuoberst bei den Interessen, zieht es Knaben eher zu Krimis oder Fantasy. Beim Casting ging es für einmal nicht darum, «schöne» Personen zu bewerten, sondern Bücher sollten nach Spannung, Inhalt, Aktualität, Klappentext und weiteren Kriterien favorisiert werden.

Bewegung in der Sporthalle und in der freien Natur

Als Ausgleich kam der Sport zum Zug. In der Sporthalle bildeten Teamgeist, Fairness und Respekt die Inhalte, mit denen zu Beginn des Schuljahres die Basis für das gemeinsame und erfolgreiche Lernen gelegt wurde. Sei es in Zweikämpfen, im Rugby, beim Tischtennisturnier oder in Postenläufen mit Bewegung und Lesen im Einklang: Wichtig war, auch mit Spass dabei zu sein.

Unter den vielen möglichen Themenwandelwegen wählten die Lehrpersonen den Planetenweg durchs Weltall zwischen St. Gallen und Steinach aus. Ob Jupiter oder Saturn, illustrierte Informationen luden bei dieser gemütlichen Wanderung zum Verweilen ein.

Abschluss der Sonderwoche bildete der Sântispark: Beim Bowlen, Minigolf und im Wasser wurde nochmals mit sportlichen Turnieren trainiert, wie jeder Schüler effizient und erfolgreich lernen kann.

Selbstverteidigung für 1.- und 2. Klässler

Wie soll ein Kind reagieren, wenn es von Fremden angesprochen oder von älteren Kindern belästigt wird? Oft geht es um eine klare Körperhaltung und darum, deutlich «Nein» zu sagen. Anleitung dazu gibt es an zwei Samstagen im Landhaus.

Organisiert wird der Kurs von der Kinder- und Jugendarbeit Teufen zusammen mit dem Kursleiter, Martin Piper aus St. Gallen. Er praktiziert seit 15 Jahren Wingtsung – eine chinesische Kampfkunst.

In dieser Form des Kung-Fu gibt es kaum akrobatische Elemente, sie dient der Selbstverteidigung.

Der Kurs richtet sich an Kinder der 1. und 2. Klasse. Durchführung jeweils am Samstagvormittag von 09.00–11.30 Uhr, 29. Oktober und 5. November, Gymnastikraum Sportanlage Landhaus. Kostenbeteiligung pro Kind: Fr. 20.–.

Anmeldung bis 7. Oktober 2016 an: Kinder- und Jugendarbeit Teufen, Thomas Ortlieb Friedhofstr. 196, 9053 Teufen.

Jazz-Sängerin mit Master-Abschluss

Sibyl Hofstetter schloss am 14. September ihr berufsbegleitendes Studium in Jazz-Gesang an der Hochschule der Künste in Bern erfolgreich mit dem Master in Performance ab.

An einem Schülerkonzert entdeckt

Sibyl Hofstetter wurde 1984 in Teufen geboren und wuchs hier auf. Teufen hatte vor über 15 Jahren erstmals Gelegenheit, ihre Stimme in der Grubenmannkirche kennenzulernen. Anlässlich eines Gospelkonzerts unter der Leitung von Claudio Ambrosi und Malcolm Green sang sie, damals noch Sekundarschülerin, «The Rose» (Amanda McBroom) und erntete dafür eine Standing Ovation.

Während ihrer Lehre und ihrer fünfjährigen Berufstätigkeit als Pharma-Assistentin sammelte sie erste Bühnenerfahrung als Sängerin verschiedener Bands. Berufsbegleitend absolvierte sie den Vorkurs an der damaligen Jazzschule St. Gallen. Nach erfolgreich gemeisterter Aufnahmeprüfung begann sie ihr Studium an der Hochschule der Künste in Bern.

Jazzgrößen wie Efrat Alony, Django Bates, Martin Streule, Andreas Schaerer, Frank Sikora, Colin Vallon, Patrice Moret, Thomas Dürst und Dejan Terzic verliehen ihr das nötige Rüstzeug für ihre musikalische Laufbahn.

Bislang spielte sie überwiegend Konzerte in der Schweiz mit der mittlerweile aufgelösten Band «The sibyl's promise», nun mit «of dwarfs and other creatures...», dem Duo «Hofstetter-Dürst» und Leoni Altherr's «Ro». Im ausklingenden und kommenden Jahr sind etliche Konzerte in der Schweiz und in Deutschland geplant. pd.

An herrlicher Aussichtslage vermieten wir ab sofort
3,5 Zimmer-Attika-Wohnung mit Terrasse.

Die Wohnung im Minergie-Standard überzeugt durch ein modernes, offen gestaltetes Raumdesign, Eingangsbereich mit Küche und Wohnen/Essen, exklusive Badeinrichtungen in Dusche/WC und Bad/WC, Einbauschränke, edle Parkett- und Plattenbeläge. Von der grossen Terrasse aus geniessen Sie den Blick in ein fantastisches Alpenpanorama.

Bruttomietzins monatlich CHF 2'440.-

Wenn Sie weitere Auskünfte wünschen oder die Wohnung besichtigen möchten, freuen wir uns auf Ihren Anruf unter 071 222 68 68 oder Mail info@litag.ch

Kuratli Gartenbau

Postfach 249
 9053 Teufen/AR

071 333 35 32
www.kuratli-gartenbau.ch

Ihr Gärtner z'Tüüfe

Kuratli Gartenbau
 Freude am Garten

Der Immobiliendienstleister

Erfahren Sie den Unterschied

Dorf 14 | 9053 Teufen | 071 333 14 14 | info@demar-ag.ch

BED OF ROSES

Wir suchen für potenzielle Kunden Immobilien oder Bauland in Teufen oder Umgebung.

Kuratli Hauswartungen

Postfach 249
 9053 Teufen/AR

071 333 35 32
www.kuratli-hauswartungen.ch

Ihre Hauswartung z'Tüüfe

Kuratli Hauswartungen
 Freude an Sauberkeit

9000 St.Gallen
 St. Josefenstr. 32
 Tel. 071 278 62 55
 Fax 071 278 63 12
info@stoekleag.ch
www.stoekleag.ch

Filiale Teufen
 Battenhus
 9052 Niederteufen
 Tel. 071 278 62 55

Schlosserei

Metallbau

Stöckle AG

St.Gallen

Teufen

fahrschule

Stofelweid 8, 9053 Teufen
 Tel. 071 333 49 93, Natel 079 698 04 14
Verkehrskunde, Theoriekurse, Motorrad-Grundkurse

Mettler & Tanner AG

Bauunternehmung

**Unsere Erfahrung
 Ihr Vorteil**
 in Sachen Bau, Sanierungen und Reparaturen

www.mettler-tanner.ch Telefon: 071 333 15 90

DER MOKKA

**ÜBER STOCK
 UND STEIN.**

Auffallend anders. Mit intelligentem 4x4-Antrieb.

Opel **FLEXCARE**

opel.ch

Preisbeispiel: Opel Mokka 1.6 mit Start/Stop, 1598 cm³, 115 PS, 5 Türen, 5-Gang manuell, Basispreis CHF 21'400.-, 10%-Euro-Rabatt CHF 2'440.-, Winter-Prämie CHF 1'750.-, Eintausch-Prämie CHF 1'000.-, neuer Verkaufspreis CHF 19'210.-, Abb: Opel Mokka Drive 1.6 mit Start/Stop, 1598 cm³, 115 PS, 5 Türen, 5-Gang manuell, Basispreis CHF 27'400.-, 10%-Euro-Rabatt CHF 2'740.-, Winter-Prämie CHF 1'750.-, Eintausch-Prämie CHF 1'000.-, neuer Verkaufspreis CHF 21'910.-, unverbindliche Preisempfehlungen. 153 g/km CO₂-Ausstoss, Verbrauch gesamt 6.5 l/100 km, Energieeffizienzklasse D. Ø CO₂-Ausstoss aller verkauften Neuwagen in CH = 139 g/km. Gültig bei teilnehmenden Händlern.

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen www.zil-garage.ch
 Mühlegg-Garage, 9000 St.Gallen www.muehlegg-garage.ch

071 / 282 30 40
 071 / 222 75 92

25 Jahre AGIS: Firmen-Software aus Teufen

Die Aktiengesellschaft für Informationsmanagement und -strategie ist auf effiziente Branchen-Software spezialisiert

Sepp Zurmühle

Das heutige Team umfasst 25 Mitarbeitende, davon 4 Lernende. Angefangen hat die Firmengeschichte zu dritt. Am 31. Oktober 1991 wurde die Firma gegründet. Leo Zraggen, Mitgründer und Partner, erzählt über Vergangenheit und Zukunft des Unternehmens.

Drei Studienkollegen, alle Ende dreissig, hatten die Vision, durch Beratung die menschliche und technische Dimension in den zunehmend computerisierten Unternehmen besser in Einklang zu bringen. Schnell mussten sie jedoch merken, dass damit kaum Geld zu verdienen war.

Gleichzeitig erkannten sie bei den damals aufkommenden Kabelnetzbetreibern das Potential für effiziente und umfassende Standard-Programme für die Auftragsabwicklungen. «Zwei Tage die Woche haben wir für Projekte in Firmen gearbeitet, um Geld zu verdienen. Die weiteren 5 Tage haben wir programmiert...» erinnert sich Leo Zraggen an die Gründerzeit. 1993 dann der Durchbruch. Die damalige Nummer 1 in der Schweiz, Rediffusion AG, entschied sich gegen internationale Anbieter und für die neu entwickelte Standardsoftware aus Teufen. Damit hatte das junge Unternehmen im Markt der Kabelnetzbetreiber Fuss gefasst. 1994 entschied sich auch die Cablecom AG für die Branchenlösung aus Teufen.

AGIS AG, Hauptstrasse 39, Teufen
www.agis.ch

Partner

Leo Zraggen, Verkauf und Marketing (Teufen, Mitgründer)
Christian Vetsch, Beratung und Dienstleistungen (Teufen, Mitgründer)
Hanspeter Brunner, Entwicklung (Zürich, Partner)
Patrick Kündig, Beratung (Flawil, Partner)

Team

25 Mitarbeitende, davon gut die Hälfte im Bereich Softwareentwicklung, 9 Support und Beratung, 3 Verkauf/Marketing, 4 Lernende (19 aus der Ostschweiz)

Das AGIS-Team anlässlich der Jubiläumsfeier im Kongresszentrum Einstein St. Gallen. Foto: EP

Branchenführerin mit OPENServices

Heute ist die AGIS ein Softwareunternehmen mit Sitz in Teufen und seit 2001 mit Zweitniederlassung in Dübendorf ZH. Die Firma ist spezialisiert auf die Herstellung von Softwaretools zur Effizienzsteigerung in Dienstleistungsunternehmen. Hauptkunden sind nach wie vor führende Kabel-TV Firmen, Internet Service Provider, Telecom Unternehmen und weitere Dienstleistungsbetriebe in der Schweiz, Deutschland und Österreich.

Im Stammmarkt Breitbandanbieter Schweiz ist AGIS Marktführerin. Alle Haupt-Prozesse wie Auftragsabwicklung, aber auch die Pflege von Kundenbeziehungen, Auftrags- und Vertragsmanagement, Statistiken, Kennzahlen, Debitoren- und Mahnwesen werden über die eigene Applikation OPENService in spezifischen Modulen abgewickelt.

Software verändert Leben

2009 integrierte AGIS die Softwarefirma Informatik am Rotbach aus Bühler und erweiterte ihr Angebot. Mit der Softwarelösung prima unterstützt AGIS Dienstleistungsunternehmen wie Ingenieure, Immobilienverwalter oder Reinigungsfirmen unter anderem in den Bereichen Zeit- und Leistungserfassung, Pro-

jektmanagement und Ressourcenplanung.

Unternehmen arbeiten in den einzelnen Prozessen meist mit unterschiedlichen, oft eigenständigen Branchenanwendungen. AGIS entwickelt vermehrt übergeordnete, unternehmensspezifische Softwareapplikationen, welche diese diversen Systeme in durchgängigen und übersichtlichen Prozessen zusammenfassen.

«Wir machen Software, die begeistert», meint Leo Zraggen. Für ihn und sein Team steht, nebst allen anderen Aspekten, die Bedienerfreundlichkeit der Anwendungen ganz oben auf der Prioritätenliste. «Letztlich bedeutet benutzerfreundliche Software eine hohe Lebensqualität für die Anwenderinnen und Anwender unserer Produkte.»

Und weiter: «Für uns geht es darum, immer wieder frühzeitig, Chancen zu erkennen, welche die Digitalisierung den Firmen bietet und entsprechende Applikationen zur Marktreife zu führen.»

Damit ihre Software begeistert, legt AGIS denn auch grossen Wert auf die eigene Ausbildung von kompetenten IT-Spezialisten.

Eindrücke von der 25 Jahre AGIS Jubiläumsfeier: Facebook/AGIS.

An herrlicher Aussichtslage vermieten wir ab sofort
3,5 Zimmer-Attika-Wohnung mit Terrasse

Bauunternehmung und Ingenieurbüro

9053 Teufen • Hauptstr. 39 • Tel. 071 335 77 44 • www.preisigbau.ch • info@preisigbau.ch

PREISIG AG

FABRIKLADEN
altiWäbi

Unser Angebot

Tag- und Nachtvorhänge · Verdunklungsstoffe
Volant Vitragen · Biedermeiervorhänge
Flächenvorhänge · Schlaufenvorhänge · Funktionsstoffe
Lamellen Rollo · Schienen · Kissen · Zubehör
Wintergartenbeschattungen · Decken · Möbelstoffe

Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch, Freitag von 13³⁰ bis 17⁰⁰ Uhr
Oder auf telefonische Vereinbarung
Landhausstrasse 4b · 9053 Teufen · T 071 335 70 52

SCHEFER
GARTENGESTALTUNG

Teufen / Trogen
071 333 13 03 / 078 766 38 13
www.schefer-gartengestaltung.ch

**Verkaufen Sie Ihr Auto?
Ich bin interessiert.**

T 079 333 99 99

Faire Konditionen

Hisham Kurdi
Ankauf von Gebrauchtwagen

Kurdi.ch
Teufenerstrasse 164
9012 Riethüsli

Für gute und bessere Zeiten.

holzin
appenzell

holzin AG | rütistrasse 49 | 9050 appenzell | tel. 071 780 08 77
holzin – möbel für küche und bad | speicherstrasse 6 | 9053 teufen | tel. 071 788 08 20
bruno.inaven@holzin.ch | www.holzin.ch

ladenbau küchenbau schreinerei zimmerei

artho
boden
ideen

1001 Teppichideen
burgstrasse 47 · st. gallen
www.artho-bodenideen.ch

Mit Tüüfner Mode in den Herbst und Winter

Bereits zum 5. Mal zeigten Fachgeschäfte im Anker die neuesten Trends

Bildbericht: Erika Preisig

Am 14. und 15. September entführten die zehn Models mit ihren warmen, flauschigen oder wintersportlichen Outfits die Gäste direkt in die herbst-winterlichen Gefilde.

Mit Begeisterung und grossem Aufwand bereiteten Wetterfest,

Presto Lana, Coiffure Tonio, Brillehus Diethelm, Restaurant Anker und Modehaus Goldener die Show vor und zeigten, welche Trends angesagt sind.

Neu zweimal

Dass ein Abend kaum ausreicht, um alle die modebegeisterten Damen und (wenigen Herren) im Anker unterzubringen, erfuhr man in den letzten Jahren und

entschloss sich, die Modenschau neu zweimal durchzuführen. Rosie Hörler, die Moderatorin von Radio FM1 führte charmant und kompetent durch den Abend. Sie wies hin auf spezielle Details und vermochte die eigene Begeisterung hinüber ins Publikum zu bringen. Ein wichtiger Grund, sich für die Modenschau anzumelden, sind gewiss auch die Häppchen aus der Anker-Küche,

welche zwischen den Modesessions jeweils offeriert werden.

An den Tischen herrschte eine heitere Stimmung, neue Bekanntschaften wurden geknüpft und das Geschehen auf dem Laufsteg lebhaft kommentiert. Viel Applaus erhielten die Models (allesamt aus regionaler Produktion stammend) für ihren professionellen und leichtfüssigen Auftritt.

Nathalie Schoch schreibt fürs Leben gern

«Ich habe meinen absoluten Traumberuf gefunden», sagt Nathalie Schoch. Die 41-jährige Texterin und Journalistin ist vor zwei Jahren nach Teufen gezogen und hat sich vor einem halben Jahr hier selbständig gemacht.

An Teufen schätzt sie die ländliche Lage zwischen Alpstein und Stadt und den Kontakt mit der Bevölkerung. So engagiert sie sich im Gewerbeverein und hilft im OK bei der Vorbereitung der Gewerbeschau 2018 mit. Ihre Wohnung zuoberst im Mehrfamilienhaus ist gleichzeitig auch ihr Arbeitsplatz, ein Logenplatz mit Panoramablick auf den Dorfplatz.

25 Jahre Berufserfahrung

Ihre Freude am Schreiben entdeckte Nathalie Schoch während der KV-Lehre im Bereich Marketing und Werbung. Auf verschiedenen Stationen in Zeitungen und Kommunikationsagenturen verdiente sie ihre Sporen ab und holte sich das journalistische Rüstzeug

im 3,5 Jahre dauernden, berufsbegleitenden Studium an der SAL, der Höheren Fachschule für Sprachberufe in Zürich. Nun schreibt sie journalistische Texte für Magazine und arbeitet als Texterin in der Unternehmenskommunikation, zum einen im Auftrag von Agenturen, zum anderen für ihre eigenen Kunden.

Traumberuf

«Mein Ziel war schon immer, mich selbstän-

dig zu machen und eine eigene Firma zu gründen.» Darauf habe sie lange hingearbeitet, und der Job mache ihr viel Freude: «Jeder Tag bietet neue Überraschungen, neue Kontakte, und da ich ein breites Spektrum abdecke, kann ich täglich dazulernen und meinen Horizont erweitern.» Eine Chance, die man in kaum einem anderen Beruf habe.

Am liebsten engagiert sie sich für Klein- und Mittelbetriebe, für die sie Texte aller Art entwirft. «Ich orientiere mich immer an den Bedürfnissen des Lesers und versuche, komplexe Zusammenhänge einfach und verständlich auf den Punkt zu bringen.»

Wenn es ihr gelingt, die Texte mit etwas Humor zu würzen, freut sie sich besonders. Denn sie weiss, nur wenn die Worte den Leser, die Leserin auch emotional berühren, bleiben sie in Erinnerung.

Erich Gmünder

Nathalie Schoch, Journalistin/Texterin, Dorf 4,
Telefon 071 841 00 14, info@feine-feder.ch;
www.feine-feder.ch

Unser Wettbewerb: Haben Sie gut aufgepasst?

Tüüfner Poscht lesen bringt Gewinn!

Und so wird's gemacht: Wählen Sie pro Frage eine Antwort aus und notieren Sie den dazugehörigen Buchstaben in das entsprechende Feld rechts. Wir wünschen Ihnen viel Spass!

Lösungswort:

Teufner Gebäude

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1 Auf welcher Glocke schlägt der Hammer zur vollen Stunde?

- J Grösste Glocke
M Zweitgrösste Glocke
O Kleinste Glocke

4 Welche Postauto-Kurslinie fährt nach Stein?

- R 110
S 150
G 180

5 Mit wie vielen Schindeln ist die Fassade des Schulhauses Landhaus eingedeckt?

- E 300'000
R 50'000
H 120'000

6 Bis wann etwa soll die ARA Teufen an St. Gallen angeschlossen werden?

- E 2020
R 2025
I 2050

2 Wann wurde die Berit Klinik gegründet?

- B Vor 25 Jahren
A Vor 40 Jahren
E Vor 50 Jahren

3 Wie teuer ist ein Modul der Photovoltaikanlage an der Umfahrungsstrasse?

- U 725 Fr.
E 650 Fr.
R 500 Fr.

7 Wie viele Tonnen wiegt die Plastik von Jürg Altherr beim Zeughaus?

- H 4,5 Tonnen
L 6 Tonnen
E 1,5 Tonnen

8 Wann wurde die frühere katholische Kirche eingeweiht?

- H 1869
U 1896
L 1916

9 Mit welchem Druckverfahren arbeitet der Künstler Francesco Bonanno?

- T Steindruck
Z Radierung
E Linoldruck

10 Wann wurden die südländischen Malereien in der Spiesserrüti entdeckt?

- S 2008
L 1988
I 2012

11 Welcher islamischen Richtung gehört Baba Mumim an?

- L Sufismus
R Salafismus
T Sunnit

12 Wie heisst die Miss Teufen 2016?

- T Utonia
I Petra
E Kastella

Nicht der typische Frauenberuf: Automatiker

Die Teufnerin Alexa Widmer, aufgewachsen im Nord, Tobel, wollte ursprünglich Lehrerin werden.

Nach 16 Monaten brach sie das Studium an der Pädagogischen Hochschule in Kreuzlingen ab und fand als Automatikerin bei der Firma Bühler AG ihren Traumberuf. Ihre Lehre mit BMS schloss sie als beste der 72 Lehrlinge und einzige Frau unter 12

Automatikern ab, mit der Note 5,5 notabene. Ihr Beruf ist vielfältig: Steuerungs- und Regelungstechnik gehören ebenso dazu wie Sensorik, Verdrahtung und SPS-Programmierung. In der Freizeit

trainiert sie als Springreiterin ebenso ambitioniert. Anfangs 2017 kann sie

Alexa Widmer.

Foto: zVg.

ihr pädagogisches Flair doch noch einsetzen: Sie kehrt als Auszubildnerin der Lehrlinge in einem reduzierten Pensum in die Firma zurück.

Das Los ermittelte folgende Gewinner/-innen:

1. Preis (Gutschein Fr. 100.- Tutto Maglia, Teufen):
Barbara Metzger, Lortanne 6, 9053 Teufen.

2. Preis (Gutschein Fr. 50.- Drogerie Michel, Teufen):

Werner Ruggli, oberes Eggli 6, 9053 Teufen.

3. Preis (Abonnement Tüüfner Poscht für Auswärtige):
Peter Oberholzer, Grub 773, 9053 Niederteufen.

Einsendeschluss für den neuen Wettbewerb ist der 14. Oktober 2016.

Senden Sie die Lösung an: Tüüfner Poscht, Postfach 255, 9053 Teufen oder per Mail an wettbewerb@tposcht.ch

Schülerin Nora (13) schreibt Fantasy Roman

Von Samuel Liu (14)

Nora Weber ist dreizehn Jahre alt und besucht die 2. Sek im Hörli. In ihrer Freizeit trainiert sie Leichtathletik und OL, sie singt und spielt gerne Gitarre. Im Landhaus gibt es jedes halbe Jahr einen Universikum Kurs, dieses Mal war die Aufgabe, ein Buch zu schreiben.

Zuerst hatte Nora nicht wirklich Lust, ein Buch zu schreiben, doch als sie die ersten Seiten dann geschrieben hatte, bekam sie Spass an der Aufgabe. So entstand, nach intensiver Arbeit und einem halben Jahr das Buch «Die Reise nach Nandal» mit 122 Seiten. Das Buch handelt von einem magischen Stein, der Menschen steuern kann, Dinge zu tun. Der Anfang spielt vor 25 Jahren in einem Dorf. Eine blau-pinke Fee hatte den magischen Blitz gestohlen. Die Fee floh durch ein Portal in die Menschenwelt, somit wurde der Blitz zu einem Stein, der sich der Umgebung anpasst. Der Stein musste vernichtet werden, denn er war so mächtig, dass er

Samuel Liu interviewt die junge Autorin Nora Weber. Foto: Marlon Zarro

die ganze Welt versklaven konnte. Sakura ist die Ausserwählte, begleitet wird sie von ihrem Freund Benni, und vom Einhorn Fredi.

Nora hat jeder Figur Fähigkeiten zugeteilt, und denen dann Namen gegeben, so sind die Rollen entstanden. Das war der erste

Schritt. Bei dem Ablauf wurde sie stark von Büchern und Filmen inspiriert, zum Beispiel: Herr der Ringe, wo es auch darum geht, dass ein mächtiger Ring zerstört werden muss. Auf die Frage, ob sie gerne Autorin werden möchte, antwortet sie: «Es ist sicher ein interessanter Job, doch haupt-

«Die Reise nach Nandal»

Sakura hält's nicht mehr aus, sie ist in der 5. Klasse sitzengeblieben. Sie beschliesst abzuhausen. Als sie den Wald erreicht, schläft sie ein und hört die Stimme ihrer Mutter. Sie sagte: «Sakura, finde den Stein, bevor er in falsche Hände gelangt.» Die Aufgabe ist ein Rennen gegen die Zeit, denn der Lord hat auch Interesse an dem Stein und will ihn unbedingt haben. Sie müssen gut vorbereitet sein, denn es lauern viele Gefahren, denen sie sich stellen muss. Die Frage ist, wer ist dem anderen einen Schritt voraus?

122 Seiten. Erhältlich nur in der Bibliothek Teufen

beruflich möchte ich es nicht machen, vielleicht als Nebenjob.»

Ein spannendes Buch für jeden, der Fantasy Romane mag, und es hat ein packendes Finale. Zurzeit ist das Buch nur in der Bibliothek erhältlich. Aber vielleicht ist es bald auch an anderen Orten erhältlich.

Erstmals die Goldene Kochhaube vergeben

Luisa, Katja und Salome erhalten am Schluss die Goldene Kochhaube für ihr Menü: Schinkengipfeli mit Dip und Gemüsestengeli im Salatblatt, Pouletspiessli mit gefüllten Tomaten (Rüeblireis und Mozzarella) und Rüeblireis, Schoggimousse mit Früchten (Trauben, Nektarinen, Mango).

Bildbericht: Alexandra Grüter-Axthammer

Im Kirchgemeindehaus riecht es nach Essen. Zehn Jugendliche duellieren sich im Kochen – allesamt Mädchen. Wobei Jungen auch willkommen wären.

Auf dem Tisch steht eine Auswahl an Lebensmitteln, aus denen die Mädchen eine Vorspeise, Hauptspeise und Dessert zubereiten sollen. Die Mädchen haben sich in drei Gruppen aufgeteilt und studieren erst die Kochbücher, bevor sie sich an die Arbeit machen.

Dann werden Tomaten geschnitten, Rüebli gedämpft und das Dessert vorbereitet.

Mit dabei sind auch Simone Wirth, Jugendarbeiterin der evangelischen Kirche und Valeria Steiner, von der katholischen Kirche. Von der kirchlichen Jugendarbeit wurde der Kochwettbewerb für Jugendliche ab der ersten Oberstufe organisiert und das erste Mal durchgeführt. Die Teilnahme ist kostenlos. Die beiden Jugendarbeiterinnen geben Tipps. Bei der Bewertung dürfen auch die Mädchen mitmachen.

Jazzig-meditativer Gottesdienst

Peter Waters am Piano und Michael Neff an Trompete und Flügelhorn begeisterten im anKlang-Gottesdienst vom 11. September mit meditativen, ins Jazzige übergehenden Klängen.

Zwischen die musikalischen Vorträge streute Pfarrerin Verena Hubmann Gedanken aus verschiedenen Jahrhunderten von

Meister Eckhart, Hildegard von Bingen, Angelus Silesius und Dorothea Sölle, so dass sich die Besucherinnen und Besucher in eine mystische Stimmung versetzt sahen, welche durch die ins Kircheninnere strahlende Abendsonne noch verstärkt wurde.

Aline Auer

Peter Waters und Michael Neff.

Foto: Erich Gmünder

anKlang mit Gesang und Verabschiedung

Am Sonntag, 3. Oktober, findet in der Grubenmannkirche um 17.00 Uhr ein anKlang-Gottesdienst statt. Da die im Programm angekündigte Pianistin Ute Gareis absagen musste, singt die Appenzeller Sängerin Daniela Lendenmann. Begleitet wird sie auf der Orgel von Elke Hildebrandt.

«Glauben im Huckepack»

Wenn Menschen an sich selber oder an ihrem Leben verzweifeln und nicht mehr glauben können, hilft es, wenn andere es für sie tun.

In diesem festlich-musikalischen Gottesdienst werden auch unser langjähriger Mesmer Wer-

ner Wieser und seine Stellvertreterin Silvia Fuster verabschiedet.

Nach dem Gottesdienst sind alle zum Apéro eingeladen, wo wir mit den beiden auf den neuen Lebensabschnitt anstossen.

Werner Wieser und Silvia Fuster treten in den verdienten Ruhestand. Foto: zVg.

Drei gute Jahrgänge eingeladen

Bereits 2015 sind mit Losentscheid drei Jahrgänge von Kirchenmitgliedern bestimmt worden; sie durften sich zum Thema Wein, Bibel und Kirche austauschen, die Tischgemeinschaft geniessen, neue Kontakte knüpfen, die Verantwortlichen der Kirche kennenlernen oder sich einfach entspannt in der Gemeinschaft wohl fühlen.

Die Rückmeldungen waren derart positiv, dass dieser Anlass ins Jahresprogramm aufgenommen wurde.

Ein entspannter Abend

So durften am lauen Spätsommerabend des 2. September drei neue Jahrgänge Bekanntschaft schliessen, sich von den Pfarrern Verena Hubmann und

Andrea Anker nach Besichtigung von Kirche und Kirchturm in die biblische Bedeutung des Weins einführen lassen und schliesslich an einer Weindegustation unter Leitung der in Niederteufen lebenden angehenden Weinakademikerin Katalin Bearth viel Neues über Wein erfahren.

Unterstützt von der Sekretärin der Kirchgemeinde Teufen, Esther Preisig, führte Erika Bänziger als Vertreterin der Kir-

chenvorsteherschaft durch den Abend. Für das leibliche Wohl der Gästeschar sorgten Marion Schmidgall und Cornel Mäder. Und weil der Anlass wiederum auf grosses Echo stiess, durfte das jüngste Mitglied als Glücksfée amten und per Losentscheid die Gästjahrgänge des nächsten Jahres bestimmen. Wer die nächste Einladung erhält, bleibt vorerst noch ein Geheimnis.

Aline Auer

Die Jahrgänge wurden per Losentscheid ausgelost. Foto: AA

Die Welt der Greifvögel kennengelernt

Mit 45 Seniorinnen und Senioren reiste die evangelische Kirchgemeinde nach Malbun im Fürstentum Liechtenstein. In der Falknerei Galina bekamen sie einen eindrücklichen Vortrag über die Welt der Greifvögel und durften die Vögel hautnah erleben. Bei einem Vesperhalt bei Kaffee und Kuchen im neuen Schwägalprestaurant fand der Tag einen gemütlichen Abschluss. Foto: Erika Bänziger

«Wir haben alle den gleichen Gott»

Ein islamischer Geistlicher am katholischen Betttagsgottesdienst

Bildbericht: Erich Gmünder

Ein muslimischer Geistlicher war am Betttag, 18. September Gast an der Kanzel der katholischen Kirche im Stofel und feierte den Betttagsgottesdienst mit, der vom Männerchor Tobel musikalisch umrahmt wurde.

Stefan Staub hatte Baba Mumim Lama, Leiter des Bektashi-Ordens im Kosovo im Rahmen seiner Einsätze als Armeeseelsorger bei den KFOR-Soldaten kennen gelernt. Mit seinem langen Bart sieht er nicht nur wie ein Nikolaus aus, sondern strahlt auch jene Liebe und Güte aus, welche

die Kinder mit dem Nikolaus verbinden.

Und den gleichen Eindruck erhielt man auch, wenn er davon sprach, dass die Menschen aller Religionen den gleichen Gott anbeten. Er machte klar, dass es nicht den einen Islam gibt, sondern dass dieser von Nation und Tradition stark geprägt ist.

«Gott hat niemanden das Recht gegeben, zu töten»

Verschleierung von Frauen sei im Kosovo kein Thema, aber, wie er im Kanzelgespräch betonte, auch im Koran nicht vorgeschrieben, sondern entspreche der jeweiligen Tradition. Klar distanzierte er sich auf die Frage

von Stefan Staub von jeglicher Gewaltanwendung im Namen Allahs: «Gott hat niemanden das Recht gegeben, sich selber oder andere zu töten.»

Als Zeichen des Friedens legten die Gläubigen ein Lichtlein auf die rot-weiße Schweizer Fahne, die vorne am Altar ausgebreitet war.

Der Ordensgeistliche bedankte sich für die Gastfreundschaft und gestand, dass er erstmals in seinem 70-jährigen Leben den Kosovo für ein paar Tage verlassen habe: «Mein Freund Stefan hat den Bären aus seiner Höhle gelockt.»

Nach dem Gottesdienst verteilte der Sufi-Geistliche das

Baba Mumim bricht zusammen mit Stefan Staub das Brot.

Brot, und bei Klängen einer afrikanischen Trommel sowie mit einem Ständchen des Männerchors ging die interreligiöse Begegnung bei Süssmost und Gebäck zu Ende.

Die Firmlinge des Jahres 2016. Foto: Leo Graf

«I Got A Name» – 24 junge Leute gefirmt

Am Samstag, 10. September erhielten 24 junge Leute aus Teufen, Bühler, Gais und Stein in der katholischen Kirche Teufen das Firmsakrament.

Nach einem Auftritt des Firmandenchors unter Leitung von Eric Petrini und begleitet an der Gitarre von Florian Zangel sangen die Firmling «I got a name» – Ich

habe einen Namen.

Anschliessend stellten sie sich mit ihrem Namen vor und liessen einen roten Ballon, bestückt mit dem Symbol des Hei-

ligen Geistes und ihrem Namen, an die Kirchendecke schweben.

Generalvikar Guido Scherrer erteilte ihnen anschliessend das Firmsakrament.

Für die musikalische Gestaltung sorgten Fabienne Kuhn am Klavier, Lukas Koller am Hackbrett und Alessandro Fiore an der Orgel.

Barbara Gahler

Vom Bischof «Institutio» erhalten

Am 3. September erhielt **Eric Petrini**, Pastoralassistent der Kirchengemeinde Teufen-Bühler-Stein, vom Bischof die offizielle Institutio, die Aufnahme in den ständigen Dienst des Bischofs.

Eric Petrini absolvierte in den vergangenen drei Jahren die Pastorale Einführung. Die Feier fand in der kath. Kirche Maria Neudorf statt. pd.

Im Gedenken

Maria Magdalena Fischer-Brauckmann

3. 5. 1938 – 8. 7. 2016

Magdalena Fischer ist zusammen mit ihrem jüngeren Bruder während der Kriegsjahre, wohlbehütet von ihrer Mutter, im Sauerland (Nordrhein-Westfalen) aufgewachsen. Da der Vater ab 1939 Wehrdienst leisten musste, führte die Mutter das von den Eltern gegründete Unternehmen für Kleinfurnituren durch die Kriegswirren. Nach dem plötzlichen Tod des Vaters mit 63 Jahren leitete Magdalena den elterlichen Betrieb weiter. Dafür wurde sie ausgebildet. Später übernahm der jüngere Bruder die Führung der Firma, weil das so vorgesehen war. Deshalb liess sich Magdalena im fortgeschrittenen Alter an der Fachhochschule für Sozialpädagogik in Bochum zur Erzieherin und Sozialpädagogin ausbilden. Fortan arbeitete sie an einer Schule für geistig behinderte Kinder. Dort hinterliess sie mit den ihr angeborenen musischen und feinmotorischen Fähigkeiten bleibende Spuren. 1977 heiratete sie Gisbert Fischer (ebenfalls Westfale), der schon Jahre vorher nach Wanderjahren über die Schweiz in Baden Württemberg sesshaft geworden war.

Das Ehepaar adoptierte die Kleinkinder Markus und Ruth. Sohn Markus machte sie zu glücklichen Grosseltern von Marie-Madlen. Gemeinsam wählten Fischers den Weg in die Selbständigkeit in einem sich gut entwickelnden metallverarbeitenden Betrieb, der Einsatz über das übliche Mass hinaus verlangte. Magdalena unterstützte auch diesen Schritt durch ihre Mitarbeit als Prokuristin. Trotzdem erlebte die Familie eine fröhliche Zeit mit ihren Kindern. Nach guten Jahren der Entwicklung verkauften sie die Firma Ende 1998. Eine neue Herausforderung war die Wohnsitznahme im Jahre 2000 an der Schulhausstrasse in Nieder-teufen. Das Ziel war dabei, in der Nähe der Kinder zu leben und auch Deutschland schnell zu erreichen. Im Dezember 2012 erkrankte Magdalena an Krebs. Geschwächt durch Operation, Chemotherapien und Bestrahlungen stand Magdalena am 8. Juli 2016 im Haus Unteres Gremm vor dem Tor zum Licht am Ende eines mühsam gewordenen Lebens und fand Erlösung!

Edi Tanner-Oberholzer

14. 2. 1933 – 5. 9. 2016

Mitte September 2016 nahm eine grosse Trauergemeinde Abschied von Edi Tanner, Battenbühl, Nieder-teufen.

Als jüngstes von sechs Kindern kam er am 14. Februar 1933 auf dem kleinen landwirtschaftlichen Betrieb im Mühltoibel in Nieder-teufen auf die Welt. Seinen Eltern Theresia und Albert Tanner-Neff war er eine grosse Stütze. Nach dem frühen Tod seines Vaters 1958 trat er in dessen Fussstapfen und half seiner Mutter, den Betrieb weiterzuführen. 1963 heiratete Edi Tanner Rita Oberholzer. Es wurden ihnen vier Mädchen und ein Bub geschenkt. Die Familie bedeutete ihm alles. Neben der Arbeit auf dem Betrieb ging er in der Sägerei Krüsi in Stein einem Nebenverdienst nach. Die arbeitsfreie Zeit nutzte Edi für Ausflüge mit seiner Familie und für gesellige Stunden mit seiner Frau Rita. Die 18 Grosskinder und drei Urgrosskinder, die nach und nach die Familie bereicherten, machten ihm grosse Freude. Immer nahm er sich Zeit, sie bei seiner Arbeit mitwirken zu lassen oder ihnen Geschichten zu erzählen. Als seine Kräfte nachliessen, verkürzten ihm die Kinder die Tage mit ihren Besuchen. In der Nacht auf den 5. September 2016 schloss sich sein Lebenskreis zu Hause im Battenbühl, wo er seit der Betriebsübernahme durch seinen Sohnes 1998 mit seiner Frau Rita wohnte. Sein bescheidenes, optimistisches, liebevolles Wesen bleibt in dankbarer Erinnerung.

Notiert: Marlis Schaeppi

Wenn ein junger Mensch stirbt

Fritz Treib ist in den besten Jahren seines Lebens, als seine Frau und er die erdrückende Nachricht erhalten, dass ihre Tochter an einer unheilbaren Krebserkrankung leidet. Die Zeit zwischen Hoffen und Bangen, Wut und Ohnmacht dauert mehrere Monate, bis die Kräfte der 16-jährigen Tochter durch intensive Therapien aufgebraucht sind und ihr Herz aufgehört hat zu schlagen.

Wie geht ein Familienvater mit der Realität des Todes um? Im Gottesdienst zu Allerheiligen, am Dienstag, 1. November um 10 Uhr spricht Fritz Treib im Rahmen der Predigt über seine Erfahrungen und Veränderungen, die der Tod seiner Tochter in ihm ausgelöst hat. Er erzählt über den Halt, den er im Vertrauen auf die Existenz Gottes im Tief seines Lebens gefunden hat.

Der Allerheiligengottesdienst in Teufen wird mitgestaltet durch den Gospelchor Appenzeller Mittelland. Im Gottesdienst wird der Menschen gedacht, die seit dem 1. November 2015 in Teufen verstorben sind. Im Anschluss werden die Gräber auf dem Friedhof Teufen gesegnet. pd.

→ Katholische Kirche Stofel, 1. November, 10 Uhr

Mit dem Tod eines jungen Menschen umzugehen, ist schwierig. Oft zerbrechen ganze Familien daran.

Foto: Symbolbild

Unsere Jubilare im Oktober

Am 5. Oktober 1918 ist **Frieda Schwarz-Alder** geboren. Die treue Pensionärin des Hauses Bächli geniesst ihr heimeliges Zimmer, wo sie die Ruhe schätzt. Sie fühlt sich aber auch in Gesellschaft wohl, wo sie still geniesst und auch zufrieden Mandalas malt. Ist Susan Schell anwesend, singt Frieda Schwarz auch gerne mit. Ihrem Alter entsprechend geht es ihr wunderbar, wie die Jubilarin erzählt. Sie steht jeden Tag gerne auf und schätzt die Beziehung zu ihren Pflegenden und ihrer Nichte. Wir wünschen Frieda Schwarz weiterhin Zufriedenheit und ein gesundes neues Lebensjahr.

Ida Widmer-Wiederkehr wird am 6. Oktober 95 Jahre alt. Seit dem 1. April 2016 lebt sie im Haus Unteres Gremm. Der Jubilarin wünschen wir weiterhin alles Gute an ihrem neuen Wohnort.

Zum 80. Geburtstag gratulieren wir **Sylvia Räber** am 10. Oktober. Sie ist in St. Gallen geboren und zusammen mit einem Bruder im Osten der Stadt aufgewachsen. Beruflich war sie bei den Firmen Fröhlich Happy-Betten AG und bei Gressbacher tätig. Nachdem ihre beiden Kinder, eine Tochter und ein Sohn, dem Schulalter entwachsen waren, arbeitete sie während 20 Jahren für eine Bank. Noch heute freut sie sich an der Handharmonikamusik, hatte sie doch während 16 Jahren in der Elitegruppe des Handharmonikaclubs von Jacques Huber mitgespielt. Seit 35 Jahren ist sie mit Lebenspartner Bruno Müntener zusammen und seit 30 Jahren wohnen die beiden in unserer Gemeinde. Ihren runden Geburtstag feiert sie zusammen mit ihrer Familie. Dabei sein werden auch ihre vier Grosskinder.

Am 18. Oktober wird **Walter Knoepfel-Reifler** 98 Jahre alt. Dem rüstigen Jubilaren gratuliert die Tüüfner Poscht herzlich.

Trudy Michel-Osterwalder ist am 28. Oktober 1923 geboren. Sie wuchs im Riethüsli auf. Später führte sie ein eigenes Friseurgeschäft in Urnäsch. Seit der Heirat 1946 lebt sie in der Lustmühle. Grosse Freude bereitet ihr, wenn sie Zeit bei ihrer Tochter Maya in Trogen verbringen darf. Sie schätzt aber auch jeden Besuch bei ihr zu Hause in der Lustmühle. Am liebsten spielt sie Halma und noch jeden Tag liest sie die Zeitung. Die Sommerolympiade in Rio hat sie jeden Tag während mehrerer Stunden am TV verfolgt. Schon immer hat sie sich für Sport interessiert. Wir gratulieren herzlich zum 93. Geburtstag.

Ebenfalls am 28. Oktober feiert **Emil Frehner** Geburtstag. Er wird 90 Jahre alt. Der rüstige Jubilar ist zusammen mit vier Geschwistern im Oberthurgau aufgewachsen. Nach ersten Lehrjahren zu Hause auf dem Bauernhof besuchte er von 1945 bis 1946 die Landwirtschaftliche Schule Arenenberg. Sein weiterer Lebensweg führte ihn als Aufseher in die Strafanstalt Gmünden. Nach Abschluss der Zollschule in Liestal und Pruntrut arbeitete er von 1949 bis 1971 als Gemeindepolizist in Teufen. Er war einer der ersten Polizisten mit Ausbildung an der Polizeischule des Kantons Basel-Stadt. Damals gab es noch keine Kantonspolizei, jedoch ein Amt für Polizeiwesen, das sogenannte Kantonspolizeiamt. 1963 wurde im Kantonsrat Ausserrhoden eine Motion eingereicht mit dem Ziel, eine Kantonspolizei aufzubauen, um die einzelnen Gemeindepolizeistellen zu zentralisieren. 1971 stimmte die Landsgemeinde der Schaffung einer Kantonspolizei Ausserrhoden zu, und bewilligte einen Kredit von Franken 1.35 Mio. Im Dezember 1971 wurde Emil Frehner zum Kommandanten ernannt. Für die neue Aufgabe war er als profunder Kenner des bisherigen Systems und als Praktiker sehr geeignet. Sein Auftrag lautete, bis Mitte 1972 ein kantonales Polizeikorps aufzubauen. Dies umfasste: Zusammenführen der einzelnen Gemeindepolizeistationen, bauliche Anpassungen für das Polizeikommando in Trogen und Aufbau eines Funknetzes. Diese Aufgaben waren

sehr zeitaufwendig und anspruchsvoll. Viel Fingerspitzengefühl war nötig, weil auf die Interessen der bisherigen Gemeindepolizisten Rücksicht zu nehmen war. Emil Frehner blieb während 16 Jahren Kommandant bis zu seiner Pensionierung 1988.

1952 heiratete er Helen Heierli aus Niederteufen. Zur Familie gehören heute zwei Töchter, fünf Enkel und zwei Urenkel. Mit 58 Jahren verstarb leider seine Ehefrau an den Folgen einer Krebserkrankung.

Die Familie ist unserem Jubilaren das Wichtigste. Dann folgt seine Freude am Wandern und Bergsteigen.

Eine Leistung ist, dass er den Sämtis über 300 Mal bestiegen hat. Zu seiner Freude lernte er während des Wanderns auch seine Lebenspartnerin Elsbeth Wanner kennen. Täglich machen die beiden ihren stündigen Marsch. Emil Frehner ist aber immer noch in der Lage, zwei- bis dreistündige Wanderungen unter seine Füsse zu nehmen. Unseren Jubilar trifft man auch häufig in seiner Werkstatt an oder im Garten. Wir wünschen dem Paar noch viele gemeinsame Wanderungen und eine eiserne Gesundheit.

Am 30. Oktober 1921 ist **Fritz Staub** im Bächli in Teufen geboren und zusammen mit einem Bruder aufgewachsen. Nach einer Ausbildung zum Bäcker/Konditor nahm er verschiedene Aushilfsstellen in Bäckereien an. Um das magere Gehalt, das kaum für eine Familie reichte, aufzubessern, arbeitete er während zwölf Jahren im Akkord bei der Bühler AG in Uzwil und während 23 Jahren bei der Cilander AG in Herisau. Den «gweh-rigen» und humorvollen Jubilar erreiche ich überraschenderweise telefonisch im ersten Anlauf, da er sehr oft mit dem GA unterwegs ist. Seine gesunde Lebenseinstellung begleitet ihn immer noch täglich. Die Proben des Alten Gsänglis lässt unser Jubilar jedoch nie aus. Er singt dort schon viele Jahre mit Begeisterung und lebt die Tage wie sie sind und nicht wie er sie gerne hätte. Wir wünschen Fritz Staub noch viele schöne Fährthli mit dem Zug und gratulieren ihm zum 95. Geburtstag.

Fortsetzung auf Seite 46

Fortsetzung von Seite 45

Veronika Fitterer wird am 30. Oktober 85 Jahre jung. Die Tüfner Poscht wünscht ihr ein gesundes neues Lebensjahr.

Unser letzter Jubilar ist **Theodor Häberli-Dunn**.

Er ist glücklich, dass er mit seiner Frau immer noch im Haus wohnen kann, das er vor 35 Jahren entworfen

und gebaut hatte. Von hier aus geniesst er die prächtige Aussicht auf den Alpstein mit dem Säntis. Und noch jeden Tag unternimmt er einen Spaziergang mit seinem Hund Nussy, was ihm viel Freude bereitet. Froh ist er auch, dass seine Söhne mit den Enkelkindern in der Nähe wohnen und sie oft besuchen. Zu seinem 93. Geburtstag am 31. Oktober wünschen wir alles Gute.

Herzliche Gratulation zur Diamantenen Hochzeit

Am 9. Oktober 1956 sind Sonja und Eugen Buff-Gröbli in Oberuzwil getraut worden. Sonja ist in Oberuzwil aufgewachsen, Eugen in Niederteufen. Das Paar lebt seit der Hochzeit vor 60 Jahren in unserer Gemeinde. Es ist Eltern von vier Söhnen und mittlerweile gehören 14 Grosskinder dazu.

Notiert: Marlis Schaeppi

Die Hochzeitsglocken läuteten für...

Sibylle Looser Müller und Marco Müller

Trauung: Standesamtlich am 10. Juni 2016 in Teufen; kirchlich am 25. Juni 2016 in Haldenstein

Fest: Apéro im Schloss Haldenstein und Fest auf dem Weingut Davaz in Fläsch

Flitterwochen: Im November nach Neuseeland

Kennengelernt: An der OLMA 2006

Aufgewachsen: Sibylle in Niederteufen; Marco in Haldenstein

Wohnhaft: Seit 2008 im bündnerischen Haldenstein

Berufe: Sibylle ist Direktionsassistentin bei der TRUMPF Laser Marking Systems AG in

Grüsch; Marco ist Leiter Landerwerb bei der Rhätischen Bahn in Chur

Hobbys: Ausflüge in der Natur, gemütliches Beisammensein mit Familie und Freunden sowie gemeinsame Reisen

Janine und Roman Fitze-Willi

Trauung: 15. Juli 2016

Wo: Auf dem Standesamt Teufen

Fest: Restaurant Sternen in Bühler, im engsten Familienkreis

Flitterwochen: August 2016, Insel Kreta, Griechenland

Kennengelernt: Durch eine gemeinsame Kollegin an Silvester 2008 im Restaurant Jägerei in Teufen

Aufgewachsen: Janine in St. Gallen; Roman in Teufen

Wohnhaft: Hauptstrasse 2

Berufe: Janine ist gelernte Dentalassistentin, heute tätig als MPA in einer Augenklinik in St. Gallen; Roman ist gelernter Sanitärmoniteur und -Zeichner, heute tätig im Verkauf

AD von Feuerlöschanlagen bei Siemens AG

Hobbys: Janine: Freunde, Reisen, Kino, Lesen, Shopping und beide Katzen; Roman: Freunde, Reisen, Kino, RRCV, Squash und Kochen; die beiden freuen sich ganz besonders auf ihren baldigen Familienzuwachs.

Sabrina und Philip Winiger-Rüegg

Trauung: Am 6. August 2016 in der reformierten Kirche in Teufen

Fest: Apéro vom Restaurant Anker auf dem Dorfplatz, Fest im Lindensaal in Teufen

Flitterwochen: Im November in Thailand und Myanmar

Kennengelernt: Vor über zehn Jahren im Ausgang

Aufgewachsen: Sabrina in St. Gallen; Philip in Teufen

Wohnhaft: An der Blattenstrasse

Berufe: Sabrina: Dipl. Pflegefachfrau am KSSG; Philip: Sales Manager bei

Feldschlösschen Getränke AG

Hobbys: Zeit mit Freunden und Familie verbringen, Wandern, Reisen und Kochen

Was ein Wachtmeister-Abzeichen auslösen kann

Lotti und Ernst Bänziger-Spring feierten am 15. September 2016 Diamantene Hochzeit

Lotti und Ernst Bänziger an einem Familienfest ...

... und an ihrer Hochzeit vor 60 Jahren.

Es begann in Walenstadt im Jahre 1954, wo Ernst Bänziger, damals 25-jähriger Soldat, seinen Militärdienst absolvierte.

Als er zum Wachtmeister befördert wurde, verlangte sein Kadi, dass das Abzeichen inert drei Stunden auf der Uniform aufgenäht sein musste. Auf der Suche nach einer Frau, die diese Aufgabe übernehmen würde, verwies ihn die Wirtin des Gasthauses Schiff ins Nachbarhaus an die junge Lotti Spring.

Nach einer zünftigen Schimpftirade, weil sie an ihrem freien Tag auch noch nähen sollte, kam das Abzeichen schliesslich auf die Uniform.

Drei Tage später erhielt Lotti Spring einen Dankesbrief zusammen mit einer Schachtel roter Rosen. Ernst Bänziger hatte ihr Herz ge-

wonnen und es nie mehr losgelassen. Am 15. September 1956 wurde in Walenstadt Hochzeit gefeiert.

Die junge Familie wurde bald grösser, zuerst kam 1958 Sohn Ueli und zwei Jahre später Tochter Eva auf die Welt, mittlerweile gehören sechs Enkelkinder und fünf Urenkel zur Familie. Das Ehepaar Bänziger hat vor einem Jahr ihr Haus in Bühler an ihre Enkelin Rebecca weitergegeben und ist in deren Wohnung in Niederteufen umgezogen.

Auf ihren gemeinsamen Reisen und in vielen Wanderferien lernte das Paar ganz Europa kennen, sogar das russische Murmansk wurde besucht. Auch in der näheren und weiteren Umgebung waren sie praktisch jedes Wochenende zu Fuss unterwegs, wichtig war, immer wieder neue Routen auszukundschaft-

ten. Ernst Bänziger hat seine Ausbildung zum Stickerei-Entwerfer beim bekannten Stickerei Unternehmen Forster Willi in St.Gallen gemacht, wo er auch die Möglichkeit nutzte, die Textil- und Modefachschule abzuschliessen.

Eine enge Freundschaft verbindet das Ehepaar seit vielen Jahren mit dem Schriftsteller Peter Eggenberger, hat Ernst Bänziger doch viele seiner Bücher illustriert.

Lotti Bänziger-Spring hat mit ihrer warmherzigen Art immer wieder Menschen unterstützt, sei es als langjährige geschätzte Helferin im Altersheim Bühler oder als Mitarbeiterin bei der Dargebotenen Hand.

Die Tüüfner Poscht wünscht weiterhin alles Gute!

Notiert: Mägi Walti

Wir wünschen viel Freude und alles Gute zur Geburt

Yamina Anjali Hörler

ist am 30. Mai 2016, am Geburtstag ihres Mamis, um 07.58 Uhr im Spital Heiden zur Welt gekommen. Sie war bei der Geburt 49 cm gross und wog 3240g. Yamina Anjali ist sehr zufrieden und lebendig. Ganz besonders geniesst sie es, draussen zu sein und die Welt zu entdecken. Die Familie Monika und Raphael Hörler-Tobler wohnt im Gern 1068.

Wir wünschen unseren Sportvereinen
viel Erfolg!

Licht – Kraft – Telefon – EDV

ELEKTRONEF AG

Ihr Spezialist für alle Installationen

Hauptstrasse 5, 9053 Teufen/AR
Tel. 071 333 21 55, Fax 071 333 47 26

Entsorgungspark **STUDACH**

Ihr Recycling-Partner im Appenzellerland

Öffnungszeiten:

Mo – Fr	9.30 – 12.00 13.30 – 18.00*
Sa	9.30 – 12.00

*im Winter bis 17.00

Paul Studach
Bühlerstrasse 698
9053 Teufen

Telefon 071 335 70 70
Fax 071 335 70 71
mulden@studach.ch / www.studach.ch

Die autorisierte, kompetente ostschweizer
Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

ARCO

Der Schlüssel zur Sauberkeit

Aemisegger, 9053 Teufen/9008 St.Gallen
Tel. 071 333 26 11, wenn keine Antwort 071 244 78 60
Fax 071 244 54 49, E-Mail: info@a-arco.ch

- ➔ Gebäudereinigung
- ➔ Schädlingsbekämpfung
- ➔ Spannteppiche-/Orientteppich-Reinigung + Reparaturen

INNENAUSBAU BY WELZ

Bauen im Geschäft oder daheim,
wir möchten gerne Ihr Partner sein.

Wenn es um professionellen Innenausbau oder den Umbau bestehender Wohn- und Arbeitsräume geht, wünschen sich viele Bauherren einen kompetenten Partner, der das gesamte Projekt von der Planung bis zur Übergabe begleitet.

Genau hier liegt unsere Stärke. Wir bieten Ihnen einen Service, exakt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Rufen Sie uns an für eine unverbindliche Besprechung.

WELZ AG

Schreinerei aus Leidenschaft

WELZ AG
Bühlerstr. 10 | 9043 Trogen
Tel. 071 344 19 57
www.welz.ch

HERBSTAKTIVITÄTEN / OLDTIMER TRAKTOREN- AUSSTELLUNG BIS AM 11. NOVEMBER 2016

Ihr Fachmann
seit 1924.

Emil Frey AG
Autopark St. Gallen
www.emilfrey.ch/allrad
Ihr kompetentes 4x4 Zentrum

SPORT in TEUFEN

Erfolgreicher Saisonabschluss für den Leichtathleten-Nachwuchs

Viele Podestplätze an allen Wettkämpfen

Bildbericht: Hans Koller

Schweizermeisterschaften als Höhepunkt

Die Leichtathletikriege setzt sich zum Ziel, auf möglichst alle Bedürfnisse ihrer Athleten einzugehen. Breitensport, Fitnessgedanke, aber auch Spitzenleichtathletik sollen in ihren Trainings Platz haben. Umso erfreulicher, wenn es schlussendlich auch gelingt, an nationalen Anlässen mit Erfolgen zu brillieren.

Gleich 9 Athleten qualifizierten sich für die nationalen Meisterschaften in Aarau und Langenthal. Mit 9 Finalplätzen bewiesen die «Rotgelben» einmal mehr, dass sie in der nationalen Spitze mithalten können. Überlegend natürlich der Schweizermeistertitel von **Miryam Mazenauer** im Kugelstossen, ihr dritter Platz im Diskuswerfen und Platz 6 im Hammerwurf. Mit **Sarah Graf** springt eine weitere Teufnerin in die Medaillentränge, Platz 3 im Dreisprung war überraschend und lässt für die Zukunft einiges erhoffen.

Nicole Höhener musste bei ihren 4 Starts für einmal mit Ehrenplätzen Vorlieb nehmen. Im Diskuswurf steigerte sich **Thomas Koller** mit Rang 5 kontinuierlich. In den älteren Kategorien überzeugten die Gebrüder **Manuel und Fabian Weibel** mit den Finalplätzen 5 und 8 im Weitsprung.

Mannschaftswettkämpfe als besondere Höhepunkte

Die Teufner Leichtathleten trainieren vielseitig; Konsequenz daraus sind erfolgreiche

Nach dem 3. Sieg am UBS Kids Cup Sieg in Zürich brillierte Jeremiah Mundy auch das nationale Nachwuchsmeeting in Zug.

Mehrkämpfer. Für sie bildete einmal mehr der nationale Final im Leichtathletik-Mannschaftsmehrkampf den Saisonhöhepunkt. Den Nachwuchsteams gelang es bestens, an die grossen Erfolge der früheren Jahre anzuknüpfen. Gold für den männlichen Nachwuchs U 20 und die Nachwuchsathletinnen U 18 zeigen, dass der eingeschlagene Weg zum Erfolg führt. Rang 4 für das Männerteam und Rang 7 für die Mädchen U 16 vervollständigen den Triumph in Riehen.

Jeremiah Mundy Überflieger beim Nachwuchs

Rund 50 Kinder trainieren regelmässig in der jüngsten Abteilung. Freude an der Bewegung bildet die Basis, dazu werden aber auch in dieser Abteilung konsequent technische Grundelemente der einzelnen Disziplinen trainiert. Erfreulich, wenn auch schon in dieser Abteilung nationale Erfolge zu verzeichnen sind. **Jeremiah Mundy** gewann bereits zum dritten Mal den UBS Kids Cup Final im Letzigrund in Zürich. Mit **Shan Mundy, Nico Kalberer, Sarah Graf, Lena Marie Rosenfelder, Jenice Koller, Chiara Lenzi** und **Jonas Koller** durften 7 weitere Teufner Talente in Zürich am nationalen Final an den Start gehen.

Säntismeeting, das Saisonhighlight in Teufen

Bereits zum 10. Mal organisierten die Leichtathleten ihr Nachwuchsmeeting, welches inzwischen nationale Bedeutung erhalten hat,

Sarah Graf übertraf an den SM ihre persönliche Bestweite mit 10.90m deutlich und gewann überraschend Bronze.

www.tvteufen.ch

Impressum Spezial Sport

FC Teufen: Fabian Germann, germann.fabian@gmail.com; Mobile 078 808 93 44.
TV Teufen: André Hochreutener, leichtathletik@tvteufen.ch

Sporttipp im Oktober

Am Donnerstag, 27. Oktober um 20 Uhr kommt es auf den Sportanlagen Landhaus zum Derby zwischen dem FC Teufen 2 und dem FC Bühler 1. Dabei treffen die Teufner auf einige ehemalige Kameraden, welche die Juniorenausbildung beim FC Teufen durchlaufen haben. Wir dürfen gespannt sein, was uns das Derby bieten wird!

→ Samstag,
27. Oktober 2016,
20 Uhr, Sportanlage
Landhaus

Marius Neff, Spieler
2. Mannschaft
FC Teufen. Foto: zVg.

starten doch Kinder aus der ganzen Deutschschweiz an diesem Meeting auf den Landhausanlagen.

In dieser starken Konkurrenz ragte aus Teufner Sicht die älteste Kategorie heraus. Die U 14 Athleten gewannen die Teamwertung des Säntis Cups. Nebst dem Staffelsieg stiegen mit starken Leistungen **Lukas Koller, Marcel Friederich, Jonas Koller, Luca Hohermuth, Jana Diethelm** und **Nora Weber** aufs Podest. In den jüngeren Kategorien setzten **Anna Menzi, Roman Frischknecht** und **Nico Kalberer** mit Medaillengewinnen die Höhepunkte.

Starkes Team in der Kategorie U 18 weiblich: hinten Sarah Graf und Nicole Höhener; vorne Miryam Mazenauer, Eliane Deininger und Lorena Jud.

WEBSTOBE

im Internet zuhause

das runde soll ins eckige!

Das ist auch unser Ziel. Und sei das Display noch so eckig: Unsere Online-Auftritte sind eine runde Sache.

Webstobe GmbH | Unteres Ziel 3 | 9050 Appenzell | T +41 71 788 39 60 | webstobe.ch

Tel. 071 793 37 33 · www.bergkaeserei.ch

Raclette · Halbhart- und Bergkäse-Spezialitäten
Fondue- und Käsemischungen

jetzt
AKTUELL

**Raclette
EXTRA**
www.bergkaeserei.ch

Käse-Verkauf im Reifelager, Forren Gais
Öffnungszeiten:

jeden Freitag 14.00–19.00 Uhr

jeden Samstag 07.30–11.30 Uhr

René Speck

Schreinerei

Rütiholzstrasse 26
CH-9052 Niederteufen

Tel. +41 71 333 11 25
M. +41 79 261 68 48
renespeck@gmail.com

Schützengarten
ÄLTESTE SCHWEIZER BRAUKUNST

Seit der Gründung im Jahr 1779 ist Schützengarten eigenständig und bei Kunden und Konsumenten tief verwurzelt. Hier pflegen und leben Braumeister die Jahrhunderte alte Braukunst mit grosser Sorgfalt.

Die Bier-Kreationen der ältesten Brauerei der Schweiz werden jährlich mit der höchstmöglichen Auszeichnung für «beste Qualität und höchsten Genuss» prämiert.

Hopp
Tüüfe!

Schwierige zweite Saison nach dem Aufstieg

Die erste 4. Liga-Saison in der langen Geschichte der 2. Mannschaft konnte im vergangenen Juni erfolgreich abgeschlossen werden. Nach einigen Höhen und Tiefen resultierte ein hochverdienter Platz in der oberen Tabellenhälfte.

Während der Sommerpause hat sich das Gefüge der Mannschaft stark verändert. Nicht weniger als fünf Spieler verliessen alters- oder berufsbedingt das illustre Kader. Nachgerückt sind dafür zahlreiche A-Junioren, die sich aufgrund der vorübergehenden Auflösung ihrer Mannschaft regelrecht zu diesem Schritt gezwungen sahen.

Für die 2. Mannschaft war dies ein absoluter Glücksfall. Die motivierte und technisch sehr versierte Jugend war von Anfang an

bereit, die vorhandenen Lücken, welche die abtretende alte Garde hinterliess, auszufüllen. Bereits nach drei absolvierten Meisterschaftsrunden kann ein erstes positives Fazit gezogen werden. Verschiedene A-Junioren durften sich bereits mehrfach in die Torschützenliste eintragen. Neun geschossene Tore in drei Spielen zeigen klar auf, dass das Offensivpotential im Vergleich zur letzten Saison deutlich gesteigert werden konnte.

Potenzial

Dem stehen bereits sieben Gegentore gegenüber, womit auch geklärt wäre, wo man sich noch deutlich verbessern muss. Mit einem Torverhältnis von 9:7 sicherte sich die 2. Mannschaft insgesamt 5 Punkte. In Heiden lag man 2:0 in Front, musste am Schluss aber dennoch mit einem Unentschieden zufrieden

sein. Die zwischenzeitliche 2:3-Führung Heidens konnte erst in den Schlussminuten ausgeglichen werden.

Auch gegen Au-Berneck stand am Schluss ein Unentschieden. Nach einem 0:2 Rückstand war es ein herrlich verwandelter direkter Freistoss, der den Punktgewinn in allerletzter Sekunde ermöglichte. Der Aufsteiger aus Diepoldsau konnte dann relativ souverän mit 4:2 besiegt werden.

Die bekanntermassen schwierige zweite Saison nach dem Aufstieg hat für die 2. Mannschaft des FC Teufen resultatmässig eher durchschnittlich begonnen. Nichtsdestotrotz kann festgehalten werden, dass auch grössere Kaderveränderungen nicht verhindern können, dass sie sich als solide 4. Liga-Mannschaft etablieren wird. Im Gegenteil!

Marius Neff

Ca-Junioren auf der Suche nach Konstanz

Nach dem letztjährigen Aufstieg in die Coca Cola Junior League sprühte die Mannschaft förmlich vor Motivation. Das neu zusammengesetzte Team startete noch vor den Sommerferien voller Elan und Freude zu den ersten Freundschaftsspielen.

Als wir dann im ersten Meisterschaftsspiel auf den mehrfachen Meister Brühl trafen, waren die Ambitionen hoch. Nach einer durchgezogenen ersten Hälfte konnten wir uns wieder fangen und eine solide zweite Halbzeit

spielen. Dennoch mussten wir uns gegen diesen starken Gegner geschlagen geben.

Im zweiten Spiel trafen wir auf den FC Wängli. Diesen Match gewannen wir mit einer souveränen Teamleistung zu Hause mit 9:0. Im dritten Spiel hiess unser Gegner FC Wittenbach. Auf Grund verschiedener Verletzungen konnten wir nicht mit unserer gesamten Equipe anreisen. Daher war es von Teufner Seite aus ein ziemlich mittelmässiges Spiel, das wir in der Folge auch verloren.

Am vierten Spieltag empfingen wir zu

Hause das Team Glarnerland. Wir setzten den Gegner von Anfang an unter Druck und konnten an diesem Tag mit einem 6:1 glänzen. Momentan steht der FC Teufen mit 6 Punkten aus vier Spielen auf Rang 6.

Fabian Germann

Fussballclub Teufen

www.fcteufen.ch

Sportagenda Okt. 2016

- 8.** Samstag, 17.00 Uhr,
Sportanlagen Landhaus Teufen,
3. Liga: FC Teufen – FC Staad

- 9.** Sonntag, 17.00 Uhr,
Sportanlagen Landhaus Teufen,
4. Liga: FC Teufen – FC Rheineck

- 16.** Sonntag,
TVT Nachwuchs-Herbstlager

- 22.** Samstag, 17.00 Uhr,
Sportanlagen Landhaus Teufen,
3. Liga: FC Teufen – FC Diepoldsau-Schmitter

- 27.** Donnerstag, 20.00 Uhr,
Sportanlagen Landhaus Teufen,
4. Liga: FC Teufen – FC Bühler

Gabriel Caliandro beim Flanken. Foto: zVg.

Beten mit den Füßen – und heissen Köpfen

20 Teilnehmerinnen der Frauengemeinschaft Teufen-Bühler machten sich am 25. August zusammen mit Diakon Stefan Staub auf die zweitletzte und mit 22 Kilometern längste und heisseste Etappe des Pilgerweges Richtung Einsiedeln.

Der Weg führte von Schmerikon dem Obersee entlang zur St. Meinrads-Kapelle, wo die erste Pause eingeschaltet wurde. Eine weitere Pau-

se mit besinnlicher Einkehr folgte im Kloster Wurmsbach. Nach dem Mittagessen im Strandbad Busskirch freuten sich die erhitzten Pilgerinnen auf die Abkühlung im See.

Via Rapperswil führte die Wanderung über den historischen Pilgersteg nach Hurden und schliesslich zum 6. Etappenziel Pfäffikon. FA

Fotohalt auf dem Pilgersteg bei Rapperswil.

Foto: Félice Angehrn

Herbstfest im Lindenhügel

Bildbericht: Félice Angehrn

Bei herrlichem Spätsommerwetter am 10. September fand der besondere Tag für die Bewohner und die Angehörigen und Freunde des Alters- und Pflegeheims Haus Lindenhügel statt.

Das Sommerhüsli nebenan wurde entstaubt und für den Flohmarkt zum Leben erweckt. Hannes vo Wald erfreute Gross und Klein. Zur

Mittagszeit konnten die Gäste zwischen Älplermagronen, Raclette und Bratwürsten auswählen und sich am Desserbuffet bedienen. Auch den Bewohnern wurde das Mittagessen draussen serviert.

Zurzeit werden im Lindenhügel 39 Bewohnerinnen und Bewohner von 29 Mitarbeitenden betreut.

Der Nachwuchs der Harmoniemusik erfreute mit einem erfrischenden Auftritt.

Museums-Gönnerverein auf den Spuren Grubenmanns

Bildbericht: Erich Gmünder

42 Freunde des Grubenmann-Museums genossen eine Zeitreise ins Landsmündendort Hundwil.

«Gutes Schuhwerk erforderlich» stand auf der Einladung zur Besichtigung. Und in der Tat, die Hundwilertobelbrücke ist von Hund-

wil aus nur zu Fuss zu erreichen. Der Weg wurde bis 1997 mindestens alle zwei Jahre jeweils an einem Sonntag rege genutzt: Der «Landsmündendort» über die Brücke ist die kürzeste Verbindung zwischen der Nachbargemeinde Herisau und dem Landsmündendort Hundwil.

Nach der Abschaffung der Landsmündendort geriet sie in Vergessenheit, wie die Hund-

wiler Gemeindepräsidentin Margrit Müller bedauerte.

Wegen der zahlreichen Inschriften wird sie auch die «sprechende Brücke» genannt. Bei der Konstruktion handelt es sich um ein Hänge-Sprengwerk in Form eines sogenannten Stabpolygons, ohne Zwischenpfeiler, gefertigt aus Fichte (Rottanne), wie der Teufner Holzbauingenieur Paul Grunder erklärte.

Die imposante gedeckte Holzbrücke über die Urnäsch ist eine der letzten erhaltenen Brücken von Hans Ulrich Grubenmann.

Kantonsbibliothekarin Heidi Eisenhut erklärte die Stile der Malereien in der «Blauen Stube» im Restaurant Krone in Hundwil.

Gut möglich, dass Hans Ulrich Grubenmann und seine Bauleute jeweils am Feierabend im 1599 erbauten Wirtshaus zur Krone einkehrten und sich an der «Blauen Stube» ergötzen, welche 1776 im Rokoko-Stil ausgemalt wurde.

Der Besuch in der Krone mit dem Erststockbeizli und der «Blauen Stube», auch «Altertumsstube» oder «Napoleonszimmer» genannt, mutete an wie eine Zeitreise.

Vor dem Eingang zum Erststockbeizli gibt es wie zu alter Zeit einen kleinen Tante-Emma-Laden.

Teufner belegen in Gais Spitzenplätze

In Gais zeigten die Standschützen Teufen einmal mehr, dass mit ihnen zu rechnen ist. Urs Manser sowie Fredy Knöfler belegten jeweils in ihrer Kategorie den zweiten Platz.

Am Samstag, 17. September wurde in Gais der kantonale Cupfinal ausgetragen.

In der Kategorie Nachwuchs konnten gleich mehrere Teufner eine Auszeichnung entgegennehmen. Auf Rang vier beendete Stefan Eugster den Wettkampf, Samuel Gut auf Rang 7 und Anja Mettler auf Rang 8. Insgesamt starteten bei den Nachwuchsschützen 26 Teilnehmer. Die besten acht erhielten eine Auszeichnung.

Fredy Knöfler im Final

In der Kategorie D (Ordonanzwaffen) durften

Teufner Schützen in Gais. Foto: zVg.

ebenfalls mehrere Teufner einen Kranz entgegennehmen. Fredy Knöfler konnte sogar den Final bestreiten. Dort musste er sich aber geschlagen geben und belegte den zweiten Rang. Beni Stucki schloss den Wettkampf auf Rang fünf ab. Daniel Brunner folgt auf Rang sieben. Im Feld D starteten insgesamt 28 Teilnehmer.

Nach dem Cupfinal wurde der kantonale Jugendmeisterfinal ausgetragen, bei dem mehrere Teufner Nachwuchsschützen qualifiziert waren. Unter der Leitung von Norbert Condrau zeigten die jungen Sportschützen ansprechende Leistungen. Allen voran Urs Manser, welcher den Wettkampf auf dem zweiten Platz abschloss. pd.

Fünf Teufner am Feldstich-Final in Möhlin

300 Schützen aus der ganzen Schweiz können jeweils am ersten Septembersonntag zum Feldstichfinal in Möhlin antreten. Die Qualifikation für diesen Final besteht aus den Resultaten des Feldstichs, der im eigenen Stand geschossen werden kann, sowie dem Resultat vom Eidgenössischen Feldschiessen.

Dieses Jahr musste man in beiden Wettkämpfen zusammen mindestens 137 Punkte erzielt haben, um nach Möhlin fahren zu können. Dass es gleich fünf Teufner Schützen ge-

schaft haben, sich für das grosse Finale zu qualifizieren, erstaunt nicht, ist der Verein sportlich gesehen doch in sehr guter Verfassung. pd.

Die Finalteilnehmer v.l.: Stefan Knöfler (92. Rang), Christian Vetsch, 210., Ueli Preisig, 226., Willi Staub, 200. und Fredy Knöfler, 79. Foto: zVg.

3. Platz für Pistolenschützen in Thun

Der Pistolen-Sportschützenverein Teufen erwies sich in den drei Hauptrunden der Schweizer Gruppenmeisterschaft (SGM) Pistole 25 m als stärkstes Team und stieg damit als Favorit in den Final am 3. September in Thun. Dort erreichte die Gruppe den 3. Schlussrang und konnte so die Bronzemedaille in Empfang nehmen.

Mit einem Total von 3447 Punkten erzielten die vier Mitglieder des Pistolen Sportschützenvereins Teufen, Hansruedi Götti, Josef Kläger, Marvin Flückiger und Stefan Fuchs, in den drei Hauptrunden der SGM P25m das klar beste Resultat. Teufen, als zweimaliger Schweizermeister von 2008 und 2011, musste

die Favoritenrolle in einem Halbfinal der 18 besten Teams aus der Qualifikation verteidigen. Nach dem Halbfinal lag Teufen mit 1125 Punkten auf Rang 2.

Im Final der besten 10 Teams erreichte Teufen hinter Malters (1136 Punkte) und St.Gallen St.Fiden (1130) mit 1126 Punkten den 3. Schlussrang und durfte sich so über den Gewinn der Bronzemedaille freuen.

Nächstes Ziel ist der 50m Gruppenmeisterschaftsfinal vom 1. Oktober, für welchen sich Teufen mit Rang 2 von 389 teilnehmenden Gruppen in 3 Qualifikationsrunden ebenfalls qualifiziert hat. Es ist dies das erste Mal in der Vereinsgeschichte, dass man sich im gleichen Jahr über beide Distanzen (50 und 25m) für den Final qualifiziert hat. pd.

Das erfolgreiche Team der Pistolenschützen aus Teufen. V.l.n.r.: Hansruedi Götti, Marvin Flückiger, Stefan Fuchs, Sepp Kläger. Foto: zVg.

Sägemehl und Schweiss im Beckehüsli

Bildbericht: Erich Gmünder

«Bären»-Wirt Fredy Wild hat sich einen Traum erfüllt: Im Festzelt neben der Ausflugsbeiz konnte das Eidgenössische Schwingfest in Estavayer live mitverfolgt werden.

Fredy Wild ist ein bekennender Schwingfan. Als das Schweizer Fernsehen SRF letztes Jahr den Brünigschwinget live übertrug, war er kaum mehr vom Fernseher weg zu bringen. Da reifte in ihm die Idee: Zusammen wäre es doch viel schöner, und das erst noch bei einem Glas Bier und einer Wurst.

So kam es, dass er alles versuchte, das

Treuer Wächter: Schild-Bläss Sämi macht die Eingangskontrolle vor dem Festzelt.

Eidgenössische Schwing- und Älplerfest von Estavayer-le-Lac ins Beckehüsli zu holen.

Gemeinsam mit der ganzen Familie wurde die Idee in die Tat umgesetzt, und ab Sams-

Fredy Wild blieb mit seiner Begeisterung nicht allein. Die rund 80 Sitzplätze im Festzelt waren zeitweise bis zum letzten Platz mit Schwingfans besetzt.

tagmorgen bis zum Schlussgang am Sonntagabend konnte das «Eidgenössische» live mitverfolgt werden.

Ein Älplerleben – und 1000 Jahre Alpwirtschaft

Bildbericht: Erich Gmünder

Der Teufner Willy Ringeisen zeigte im Zeughaus seinen Kurzfilm «Gwerchet hät me scho allewil» über den Steiner Bauern Hansueli Buff und einen Sommer auf der Alp.

Willy Ringeisen war lange Jahre im Gemeinderat von Stein und engagierte sich dort unter anderem als Präsident der Lesegesellschaft, als Mitautor der Ortsgeschichte sowie als einer der Initianten des Museums für Volkskunde. Er ist auch Sammler von Bauernmalern – und begeisterter Amateurfilmer. 1997 begleitete er mit seiner Kamera den knorri-gen Steiner Hansueli Buff einen Alpsommer lang auf der Voralp Langboden und anschliessend auf der Hochalp und der Potersalp.

Geschichte der Alpwirtschaft geht weit zurück

Der Appenzeller Historiker Stefan Sonderegger präsidiert die Stiftung für Appenzellische Volkskunde. Er ging in seinem «Streifzug durch die Geschichte der Alpwirtschaft» zurück zu den ersten historischen Belegen aus dem Kloster St.Gallen, welche sich bis 1071 zurückverfolgen lassen – notabene 200 Jahre vor der ersten Erwähnung von Teufen (Tuffen) im Jahre 1272. Er illustrierte seinen Vortrag mit zahlreichen Bauernmalereien aus dem Besitz der Stiftung, welche in ihrer Detailtreue oft ebenfalls Aufschluss über die Entwicklung der Alpwirtschaft geben.

Die Sammlung im Volkskundemuseum Stein wird demnächst bereichert durch neuere Werke, die Willy Ringeisen in den letzten Jahrzehnten gesammelt hat.

Willy Ringeisen (im weissen T-Shirt) freute sich über das zahlreiche Publikum.

2500 Franken-Check für den Ausbau der Küche

Die KITA Chinderwelt Niederteufen verfügte über eine sehr kleine Küche und bezog deshalb das Essen bei der Berit-Klinik Niederteufen. Nach dem Wegzug nach Speicher war dies nicht mehr möglich. Da das Betreuungskonzept grossen Wert auf eine kindergerechte, ausgewogene und frisch zubereitete Ernährung legt, wurde die Neugestaltung

der Küche notwendig. Nun beteiligt sich der Frauenbund mit 2'500 Franken aus dem Sanitas-Fonds an der Erneuerung.

V.l.n.r.: Alexa Sutter, Katholischer Frauenbund St. Gallen-Appenzell, Regionalvertretung Gossau und Umgebung, Stefanie Schläpfer, KITA Leitung, Sandra Gschwend, Geschäftsführerin KITA. Foto: zVg.

Eine 30-jährige, süsse Tradition ging zu Ende

Zum letzten Mal lud der VAW zu «Berty's Kuchenwanderung» ein – eine 30-jährige Tradition ging damit zu Ende.

Vierzig Teilnehmerinnen und Teilnehmer fanden sich am 11. September bei idealem Herbstwetter zur beliebten Kuchenwanderung des Vereins VAW (Verein AR Wanderwege) am Startpunkt Bahnhof Teufen ein.

Über Teufens Höhenzüge erreichte die Schar nach rund zwei Stunden das Pfadiheim Teufen, wo das begehrte Kuchenbuffet in seiner vollen Pracht bereitstand: 16 verschiedene Sorten verlockten die Wanderschar zum Zugreifen.

Die einmal mehr von «Hobby-Bäckerin» Berty Winkelmann zubereiteten Kuchen entzückten Auge und Gaumen gleichzeitig.

Am Anfang stand eine spontane Idee

Was vor rund drei Jahrzehnten seinen bescheidenen Anfang mit einem oder zwei Kuchen, die während der Rast bei einer geführten Wanderung (damals noch vom Verkehrsverein Teufen organisiert) nahm,

Ein riesiges Kuchenbuffet erwartete die Wanderer am Ziel im Pfadiheim. Fotos: zVg.

Die beiden Kuchenbäckerinnen Berty Winkelmann und Irma Weder werden verabschiedet.

hat sich mit den Jahren schon fast zu einem Grossanlass entwickelt.

Abschied von langjährigen Wanderleitern

Wie bei allen Anlässen kehrte aber auch hier eine gewisse Routine und Selbstverständlichkeit ein, die zum Entscheid führte, diesen Anlass nun zum letzten Mal abzuhalten.

Ebenfalls ein Grund ist die Tatsache, dass die beiden Wanderleiter Jakob Weder und Georg Winkelmann sowie der Chef Wanderungen Rolf Wild auf Ende 2016 von ihren Ämtern zurücktreten. Somit übernimmt ab 2017 ein neues und verjüngtes Team die Verantwortung für das Wanderprogramm der VAW und sollte sich nicht mit «Altlasten» abmühen müssen.

Der grosse Dank galt Berty Winkelmann und ihrer treuen Helferin Irma Weder. Ohne diese beiden wären die unzähligen gemütlichen Anlässe schlicht nicht möglich gewesen.

Mit einem «Gläschen» stiessen darum die Beteiligten auf viele unvergessliche Momente an. pd.

Staatskunde, ein Rennen und ein feiner Znacht

Die Kinder- und Jugendkommission der Gemeinde Teufen organisierte am 2. September die jährliche Jungbürgerfeier für die jungen Erwachsenen, die 2016 volljährig wurden.

Mit 35 angemeldeten Jungbürgern startete die neu zusammengesetzte Kinder- und Jugendkommission mittags auf dem Zeughausplatz in den spannenden Nachmittag.

Erst gab es Staatskunde: Regierungsrätin Marianne Koller-Bohl informierte im Ratssaal im Regierungsgebäude, wie in Auserrhoden regiert wird.

Der nächste Programmpunkt

war der Besuch der Indoor-Kartbahn in Montlingen. In Sechsergruppen wurden die Sieger erkoren. Nach dem Finallauf standen die Sieger fest.

Den Abschluss bildete das Nachtessen in heimatische Gefilden: Im Garten des Restaurants Ilge gab es eine typische Spezialität.

Der obligate Latz darf nicht fehlen: Fleisch vom heissen Stein im Garten des Restaurants Ilge. Fotos: zVg.

Einmal selber in den Stühlen sitzen, wo sonst der Kantonsrat und die Regierung tagen.

Sieger im Kart-Fahren in Montlingen Marc Blum von der Kinder- und Jugendkommission, den zweiten und dritten Podestplatz belegten Marco Hauswirth und Jan Gradenegger.

Grubenmann Project – Dachstühle neu interpretiert

Vor rund fünf Jahren wurde das Grubenmann-Museum neu gestaltet und innerhalb des Hängewerks des Zeughaus Teufen präsentiert. Architekten, Ingenieure und Baufachleute zeigen sich auch nach bald 300 Jahren noch beeindruckt von den Grubenmannschen Konstruktionen.

Yves Weinand, Professor an der ETH Lausanne und Leiter des Instituts für Holzkonstruktionen (IBOIS) nahm dies zum Anlass, mit seinen Studierenden die Dachstühle der Grubenmann-Kirchen aus der Perspektive der aktuellsten Ingenieurstechnik zu beleuchten und neu zu interpretieren. Im Rahmen einer Wechselausstellung mit dem Titel Grubenmann Project werden diese Modelle gezeigt.

Das Display für die Modelle gestalten Lina Faller, Marcel Mieth, Thomas Stüssi und Susanne Weck, kurz FMSW. Innerhalb einer Hängekonstruktion aus Dachlatten werden die Modelle präsentiert und in einen fast schwebenden Zustand versetzt.

«We need to talk, we have to keep talking and we will find a solution». Mit dieser Aussage, dargestellt mit Holzlatten, akzentuiert

Alex Hanimann eine Notwendigkeit, mit der sich wohl Baumeister aus allen Epochen konfrontiert sahen.

Eine etwas andere Perspektive auf die Modelle vermitteln die filigranen Treppen-Gebilde von Monika Spiess, und schliesslich setzt Christina Witzig, eine St.Galler Künstlerin, Aussagen aus der Grubenmann-Fachliteratur und von Rosmarie Nüesch-Gautschi in einen neuen Kontext.

→ Zeughaus, Grubenmann Project, Ausstellung vom 23. Oktober 2016 bis 12. Februar 2017.

Vernissage: Sonntag, 23. Oktober, 14 Uhr.

Kommen bald ans Tageslicht – Dachstuhlmodelle von Grubenmann-Kirchen, neu interpretiert von Studierenden der ETH Lausanne. Foto zVg

Frisches Wasser aus dem Alpstein & erlesener Reis aus dem Tessin: das Appenzeller Birra da Ris.

Neu glutenfrei und auch im 6er-Pack Einweg erhältlich!

Der schnellste Reparatur-Service der Ostschweiz!

Zeller & Rempfler AG
Haushaltgeräte

AEG

Electrolux

Miele

Bauknecht

V-ZUG AG

Tel. 071 787 21 21
Fax 071 787 21 22
info@zeller-rempfler.ch
www.zeller-rempfler.ch

20 Jahre
Tüüfner Poscht
20 Jahr bi dä Lüüt
tposcht.ch

... gemeinsam mit unseren treuen Inserenten.

J+S Kurs Sportschiessen 10 Meter

**Nun ist es wieder soweit. Die Stand-
schützen Teufen blicken zielgerichtet
nach vorn.**

Ausgebildete Leiter (Fachrichtung Sportschiessen) werden die Jugendlichen in die Kunst des Sportschiessens 10 Meter (Luftgewehr) einführen und nach den Richtlinien von Jugend und Sport ausbilden. Der Kurs richtet sich an alle Jugendlichen im Alter von 10 bis 20 Jahren. Der Elterninfo-Abend wird am 24. Oktober im Schiesssportzentrum um 18 Uhr, zu Beginn des Kurses, stattfinden. Die verantwortlichen Leiter freuen sich über eine Vielzahl an Anmeldungen.

Kosten: Fr. 350.-. Das Kursgeld ist am ersten Kurstag mitzubringen. Darin enthalten sind: Benutzung der 10 m-Luftgewehr-Anlage (17 Trainings), Benutzung Luftgewehr 10 Meter, Schiessjacke, Munition.

→ Kurstage/Zeit: Montag, 24. Okt bis 6. März jeweils 18–20 Uhr. Auskünfte und Anmeldung: Bruno Preisig 079 373 12 28, b-preisig@bluewin.ch und Willi Staub, 079 257 76 65, info@knechtleholzbau.ch

Der neue Tüüfnerkalender ist da!

Auch dieses Jahr hat Hans Zürcher zwei neue Wandkalender drucken lassen: «Tüüfe 2017» mit 13 stimmungsvollen Fotografien unserer Gemeinde und «Sennisch 2017» mit Aufnahmen aus dem bäuerlichen Leben des Appenzellerlandes.

Unter www.hanszuercher.ch können die einzelnen Monatsblätter besichtigt werden. Beide Kalender im Format 43 x 30 cm sind ab sofort in der Bibliothek oder beim Fotografen für Fr. 38.- erhältlich. Sie werden auch gerne zugesandt und können unter Telefon 071 333 34 17 oder hanszuercher@gmx.ch bestellt werden.

Orientierung im Demenz- Labyrinth

**Demenz zählt zu den häufigsten
Erkrankungen im Alter und kann jeden
und jede treffen.**

Das Forum Palliative Care Teufen organisiert am 10. November einen Themenabend zu dieser Erkrankung. Pro Senectute AR und die Alzheimervereinigung AR/AI/SG gründeten kantonale Anlaufstellen für konkrete Hilfestellungen, Informationen und Beratungen für Betroffene und ihre Angehörigen.

Die beiden Referentinnen, Regula Rusconi (Alzheimer Vereinigung) und Jacqueline Gavrani (Pro Senectute) informieren über Möglichkeiten der Alltagsbewältigung mit einer Demenzerkrankung. Sie zeigen Belastungen für die betroffene Person und ihre Angehörigen sowie entsprechende Entlastungsangebote auf. Auch geben sie medizinische Kurzinformationen zur Erkrankung ab. Die Referentinnen zeigen weiter auf, warum es wichtig ist, frühzeitig eine gesicherte Diagnose zu stellen, die finanziellen Zuständigkeiten zu regeln sowie Stellvertretungen, Patienten- und Vorsorgeverfügungen in juristisch korrekter Form festzulegen.

Der Anlass wird vom in Rehetobel wohnhaften Sänger und Musiker Richi Lusti umrahmt. Ein kleiner Apéro rundet den Anlass ab. Der Eintritt ist gratis.

→ Evang. Kirchgemeindehaus Hörli, Donnerstag, 10. November, 19 Uhr

Lilly Langenegger in der Raiffeisen-Bank

**Wer kennt sie nicht, die entzückenden
Bilderbücher vom Flöckli, dem Geiss-
lein oder vom Kätzchen Tigerli?**

Weniger bekannt hingegen sind die Radierungen der Künstlerin mit mannigfaltigen Sujets – Blumen, Dorfansichten, ländliche Szenen ...

Die Ausstellung gibt Gelegenheit, diese Arbeiten von Lilly Langenegger kennen zu lernen. Alle Bilder können auch erworben werden. 50 Prozent des Verkaufserlöses gehen an das Wohnheim Schönenbüel.

Am Mittwoch, 12. Oktober kann man Lilly Langenegger von 15–17 Uhr persönlich begegnen und ihre Bücher signieren.

Die Finissage findet am Mittwoch, 26. Oktober (15–19 Uhr) bei W. Schuler AG, Raumausstattung Bühler statt, mit einer Überraschung und einem Kurzvortrag «Wie entsteht eine Radierung».

→ Raiffeisenbank Teufen, Ausstellung vom 30. September bis 26. Oktober

Stall mit Geissen aus dem Buch über Lilly Langenegger. zVg. Appenzeller Verlag

Bündner Seniorenchor Canziano

Wenn die über 100 Sängerinnen und Sänger des von Pro Senectute Graubünden gegründeten Seniorenchors CANZIANO und der 15-jährige Hackbrettspieler Joshua Broger zusammen musizieren, dann machen sie das mit viel Herz und aus Liebe zur Appenzeller Folklore und zum Chorgesang. Die Konzerte werden zu Sternstunden, denn alle Beteiligten haben sich einer Sache verschrieben: Alle musizieren sie mit Leidenschaft. Fürs Publikum!

Dirigent: Rico Peterelli, Am Flügel: Hans Peter Egli, Am Hackbrett: Joshua Broger. Eintritt Fr. 20.-. Die Plätze sind nicht nummeriert.

→ Lindensaal, Sonntag, 30. Oktober, 16 Uhr

Schon bei den Proben hatten es die kleinen und grossen Sänger zusammen lustig. Foto: Erich Gmünder

«Happy Birthday – 111 Jahre Männerchor»

111 Jahre alt ist der Männerchor Tobel-Teufen. Grund genug, das «Schnapszahl-Jubiläum» mit einer Unterhaltung unter diesem Motto zu feiern.

Am ersten Novemberwochenende wird ein buntes Liederprogramm erklingen. Unterstützt werden die Sänger dabei von den Schülerinnen und Schülern der 4. Klasse Landhaus unter Yvonne Hauser und Nicole Müller, am Piano von Jörg Schoch und am Schlagzeug von Philipp Egger. Ein Theaterstück darf

ebenfalls nicht fehlen: «Stroof muss sii» heisst das Lustspiel in einem Akt von Fritz Klein, das sicher die Lachmuskeln fordert. Die reichhaltige Tombola wird wieder zum Loskauf animieren und die Festwirtschaft ist am Samstag ab 18.30 Uhr und am Sonntag ab 12 Uhr offen, damit man sich schon vor dem Programm stärken kann. Für die Tanzlustigen spielen am Samstag nach dem Programm die «Hendermoosbuebe» auf. Der Aktuar, Georg Winkelmann, nimmt Ihre Reservation ab 24. Oktober entgegen, Tel. 079 442 85 06 oder georg.winkelmann@greenmail.ch
→ Lindensaal, Samstag, 5. November, 19.45 Uhr und Sonntag, 6. November, 13.30 Uhr

Schulz & Bohne – Die Potpourri-Show

Frau Schulz und Frau Bohne moderieren ihre erste Show und geben alles, um ihr Publikum zu verzücken.

Bühnenkünstlerinnen aller Art haben sie eingeladen. Damit der Abend nicht ihrer Kontrolle entgleitet, sondern zum unbedingten Highlight wird, verkörpern die beiden Moderatorinnen ihre Showgäste gleich alle selber. In der Hitze des Abends gerät jedoch die Ordnung ins Durcheinander der Leidenschaft, wird der Nonsens zur Satire und rutscht die Liebe in den Schlund. Frau Schulz und Frau Bohne verführen ihr Publikum zu einer Berg- und Talfahrt des Kabarett, wie es so unberechenbar, ausgefeilt und witzig noch keines gegeben hat.

Das Programm der beiden Ostschweizer Bühnenkünstlerinnen Kathrin Bosshard und Andrea Schulthess ist eine Parodie auf das

Showbusiness und eine Liebeserklärung an die Kleinkunst. Eintritt: Fr. 15 für Mitglieder der Lesegesellschaft; Fr. 20 für Nichtmitglieder, Jugendliche gratis.
→ Hechtremise, Freitag, 28. Oktober, 20 Uhr, ab 19.30 Uhr Barbetrieb

Die Ostschweizer Bühnenkünstlerinnen vom Theater Fleisch+Pappe: Kathrin Bosshard und Andrea Schulthess. Foto: zVg

Oktober 2016

- 1. Samstag, Dorfplatz** 8 – 12 Uhr
Frischmarkt
- 2. Sonntag, Zeughaus** 14 – 20 Uhr
Appenzeller Welten
Buchvernissage Mäddel Fuchs und Albert Tanner
- 22. Samstag, Sammelstellen** ab 7 Uhr
Altpapier- und Kartonsammlung 077 450 76 86
- 23. Sonntag, Zeughaus** 14.00 Uhr
Vernissage **Grubemann Project**
- 23. Sonntag, Lindensaal** 17.00 Uhr
Musikspektakel mit UnglauBlech
- 28. Freitag, Hechtremise** 20.00 Uhr
Lesegesellschaft **Schulz & Bohne**
- 30. Sonntag, Lindensaal** 16.00 Uhr
Bündner Seniorenchor CANZIANO!
- 31. Montag, Zeughaus** 19.30 Uhr
Gemeinde Orientierung Voranschlag 2017

Ausstellungen

- 23. Okt. bis 12. Februar 2017** Zeughaus
Grubemann Project
- Bis 31. Oktober** Raiffeisenbank Teufen
Radierungen von Lilly Langenegger

«Der Apfel und seine Geheimnisse»

Im Zusammenhang mit den Hochstammobstbaum-Pflanzaktionen, welche vom Kanton Appenzell Ausserrhoden regelmässig durchgeführt werden, bietet das Amt für Landwirtschaft einen Kurs zum Obstbau an.

Von Frau Arrigoni, Mitarbeiterin der Forschungsanstalt Agroscope, erfahren Sie Wissenswertes zu den gesundheitlichen Aspek-

Wiederkehrende Veranstaltungen und Kurse im Oktober

Ludothek	Geister Hexen Gespenster Die Ludo in der Bibliothek	Fr	28.	18.00	Uhr	
Bibliothek	Buchstart Bibliothek	Mo	24.	9.30	Uhr	
Pfadi Attila	Halloween Nachtübung Pfadiheim	Fr	28.	18.00	Uhr	
Cevi	Jungschar und Fröschli Hecht und Cevihütte	Sa	29.	14.00	Uhr	
KJAT	Schülertreff Eleven Jugendtreff	Mi	26.	14.00	Uhr	
	Jugendtreff Eleven Jugendtreff	Fr	28.	19.00	Uhr	
FG	Chrabbelgruppe KGH Hörli	Mi	26.	15.00	Uhr	
Musikschule	Schlusskonzert Singlager Lindensaal	Sa	22.	16.00	Uhr	
Standsschützen	J + S Kurs Sportschiessen 10 m Schiesssportzentrum	Mo	24.	18.00	Uhr	
Anwaltsverband	Unentgeltliche Rechtsberatung Gemeindehaus	Mi	5.	17.00	Uhr	
Pilzfrauen	Pilzkontrolle Gerätehaus Zeughaus	So	2./9./16.	17.00-18.30	Uhr	
Landfrauen	Hauptversammlung Lindensaal	Do	27.	20.00	Uhr	
EV Tobel	Frauen Kaffeepause Restaurant Gemsli	Do	27.	9.00	Uhr	
Landwirtsch.amt	Kursabend «Der Apfel» Restaurant zur Linde	Mo	24.	19.30	Uhr	
FDP Teufen	FDP-Stamm Haus Unteres Gremm	Sa	15.	7.30	Uhr	
Gemeinde	Grünabfälle-Sammlung Anmeldung 071 333 35 31	Mi	12.	ab 7.00	Uhr	
	anKlang GD «Glauben im Huckepack» Evang. Kirche	So	23.	17.00	Uhr	
	Seniorentreff: Jugendhörli Appenzell Lindensaal	Mi	26.	14.30	Uhr	
Pro Juventute	Ökumenischer Kontaktmittag Restaurant Gemsli	Fr	28.	11.30	Uhr	
	Mütter- Väterberatung Haus Unteres Gremm	Di	25.	9-11	Uhr	
Seniorissimo	Mütter- Väterberatung mit Anmeldung 079 686 22 43	Di	4./11./18.	9-11	Uhr	
	Jassfreunde Hotel Linde	wöchentlich	Di	jeweils	14.00	Uhr
	Pilates für Senioren LH	wöchentlich ausg. Ferien	Mi	jeweils	9.00	Uhr
	Yoga für Seniorissimo LH	wöchentlich ausg. Ferien	Mo	jeweils	9.00	Uhr
	<i>weitere Aktivitäten im Oktober:</i>					
Infos: Josef Zahner 071 333 27 78 mjzahner@bluewin.ch	Rücken- Beckenbodengymnastik Gymraum Landhaus	Mo	24.	17.10	Uhr	
	Literaturclub (Auskunft Tel. 071 330 07 33)	Di	4.	16.00	Uhr	
	Morgekafi mit Gascht: Werner Preisig, Foyer Linde	Fr	7.	9.00	Uhr	
	Offener Senioren-Stammtisch Haus Bächli	Mo	3./17./31.	9.00	Uhr	
	Italienisch Konversation Unterrain 15 (Humbel)	Mi	5./19.	9.00	Uhr	
	Französisch Konversation Haus Unteres Gremm	Mo	10./24.	13.45	Uhr	
	Englisch Konversation Haus Unteres Gremm	Mo	10./24.	15.45	Uhr	
	Gemeinsames Singen Haus Lindenhügel	Mo	31.	9.30	Uhr	
	Wandergruppe	In die Bündner Herrschaft Bahnhof	Do	13.	8.00	Uhr
		Zwischen Wil und Bettwiesen Bahnhof	Do	27.	8.30 + 9.00	Uhr
Pro Senectute	Senioren-Volkstanz KGH Hörli	Mo	31.	14.15	Uhr	

Neue Daten bis zum 10. des Vormonats: E-Mail veranstaltung@tposcht.ch; Erika Preisig, Engelgasse 215, 9053 Teufen

ten des Apfels und den Sortenunterschieden. Haben Sie einen Apfel- oder Birnbaum, deren Sortenname Sie nicht kennen? Wenn Sie fünf bis sechs gesunde, nicht wurmstichige, sorgfältig vom Baum abgelesene Früchte mitbringen, können Sie diese für 5 Franken pro Sorte durch den Obstsortenexperten Hansjakob Zwingli bestimmen lassen. Frühsorten können Sie an einem kühlen Ort aufbewahren und am 24. Oktober 2016 an den Kurs mitbringen.

Kosten: Fr. 30.- plus Fr. 5.- pro Bestimmung der Apfelsorte.

→ Anmeldung: Bis 10. Oktober beim Amt für Landwirtschaft, Tel. 071 353 67 52, lisbeth.lieberherr@ar.ch. Bestelllisten für die Baumpflanzaktion sind im Dezember auf www.ar.ch/pflanzaktion abrufbar. Restaurant Linde, Montag, 24. Oktober, 19.30 – 21.30 Uhr

Musikspektakel mit «UnglauBlech»

«BUABUNMUKAKU», das vierte Bühnenprogramm der Blechbläserband ist ein Unterhaltungsabend, wie man ihn von Musikvereinen landauf, landab kennt und schätzt – allerdings in typischer «UnglauBlech»-Manier.

Unglaublich erfrischend – die Blechbläserband «UnglauBlech». Foto zVg

«UnglauBlech» – hinter diesem Namen verbergen sich acht Berufsmusiker aus der ganzen Schweiz. Auch das Appenzellerland ist mit Markus Graf, Appenzell, und Sepp Zürcher, Gonten, prominent vertreten. Mit «BUABUNMUKAKU» (Bunter Abend mit unterhaltender Musik, Kaffee und Kuchen) steht nun das vierte Programm der Band in den Startlöchern.

Unter der Regie des Urner Schauspielers und Musikers Mario Moe Schelbert verbinden sich Musik und Schauspiel zu einem Musik-Spektakel. Wie gewohnt kommt es neben und während der Musik zu absurden Szenen und Überraschungen. Im neuen Programm wird mit einem Augenzwinkern auf die Eigen- und Besonderheiten von Blasmusikunterhaltungen geschaut. Musikalisch stellt die Band aber ihre eigene Musik ins Zentrum. So werden neben Jazzballaden, Filmmusik, Pop und Rock auch Eigenkompositionen zu hören sein. Der Eintritt ist frei, eine Kollekte wird erhoben.

→ Lindensaal, Sonntag, 23. Oktober, 17 Uhr

DIE LETZTE

Kantonsbibliothek
Dorfplatz 1/7
Postfach
9043 Trogen

Helewie

Jürg Altherr, wegen einer Lungen-
erkrankung mit Sauerstoffgerät, vor
seiner Skulptur. Fotos: Erich Gmünder

Die Viehschau war dieses Jahr nicht nur der Laufsteg für die Schönsten der Schönen (auf vier Beinen), auch diverse Künstler und sogar ein nationaler Promi wurden gesichtet. Der Thurgauer Künstler **Jürg Altherr**, Schöpfer der Skulptur «Der grosse Schlitz» auf dem Zeughausplatz feierte mit seinem Besuch einen persönlichen Erfolg.

Die 6 Meter hohe und 4,5 Tonnen schwere Konstruktion hat nach einer jahrelangen Irrfahrt beim Zeughaus einen festen Platz erhalten. Sie wurde von der **Stiftung Grubenmann-Sammlung** angekauft; die Gemeinde hatte Tage zuvor die offizielle Baubewilligung erteilt (S. 26). Jürg Altherr liess sich bereitwillig vor seiner Skulptur ablichten und knipste selber munter drauf los, um seinen ersten Besuch an einer Viehschau zu dokumentieren.

Auch **Francesco Bonanno**, dessen Kühe zurzeit die Viehschau im Mittelgeschoss des Zeughauses bevölkern (S. 34), mischte sich unters Publikum.

Der erklärte Kuhliebhaber hat offensichtlich ein gutes Auge: Just **Fantasy** aus dem Stall von **Hans Inauen**, der er seinen Stempel appliziert hatte, wurde dieses Jahr für ihre Lebensleistung (75'000 Kilo Milch) ausgezeichnet.

Francesco Bonanno präsentiert seinen
Kuhstempel.

Albert Neff wurde dank der Reklame
für den Appenzeller Käse zur nationalen
Berühmtheit.

Auch einer der drei berühmtesten Geheimnisträger der Schweiz wollte genauer wissen,

wo der Rohstoff für sein würziges Produkt herkommt: **Albert Neff**, Innerrhoder Original aus Schlatt, liess sich vom Fotografen der Tüüfner Poscht bereitwillig mit einer der Schönen ablichten.

«Thomas Bänziger, Teufner Gemeinde-
präsident». St. Galler Tagblatt,
16.9.2016.

Vize-Gemeinderat **Markus Bänziger** strahlte uns in den letzten Wochen fast täglich aus einer Gazette oder im Lokalfernsehen entgegen: Sei's im Zusammenhang mit der Erbschaftsaffäre, als Kritiker der geplanten Pförtneranlage in der Liebegg oder auf der Titelseite von «20 Minuten», wo sich der Interims-Gemeindepräsident über den Ostschweizer Spitzenplatz von Teufen im Gemeinderats-Ranking der Weltwoche freuen durfte.

Das **Tagblatt** bekundet mit

seinem Namen und seiner korrekten Bezeichnung offenbar noch Mühe, es verlieh ihm einen falschen Titel und einen falschen Vornamen.

Ob eine Brille auch für den politischen Durchblick sorgt, ist nicht erforscht. Aber sie lässt die Leute besser sehen – und auch besser aussehen, das vermittelt mindestens das **Brillehus** mit seinen Plakaten.

Brillenmodell und Inhaberin **Katja Diethelm** katapultierte die Kampagne bei den Wahlen im Frühjahr resultatmässig an die Spitze der vier neuen Gemeinderatsmitglieder. Hier ist sie jedenfalls als Brillenträgerin in bester Gesellschaft, wie der Schnappschuss beim Apéro anlässlich der Neuzuzügerbegrüssung auf der Zeughausterrasse zeigt.

Chic mit Brille. Ein Teil der Brillen-
trägerfraktion im Gemeinderat: v.l.n.r.
Markus Bänziger, Pascale Sigg,
Gemeinderatsschreiber Philipp Riederer,
Katja Diethelm, Bea Weiler.

Notiert: Erich Gmünder

Damit nach der Klinik
wieder alles wie vor
dem Unfall ist.

www.beritklinik.ch

Klinik für Orthopädie und Wirbelsäulenchirurgie

